

**Anais da XIII Semana de Enfermagem da
Universidade Federal de São João del-Rei**

*Mudança, Inovação e Tecnologia - O Futuro da
Enfermagem na Atenção à Saúde*

Normas para Submissão de Trabalhos Científicos

Evento Online

12 a 14 de maio

(2021, Divinópolis, Minas Gerais, Brasil)

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

2

Anais da XIII Semana de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Semana de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei (5. : 2021 : São João del-Rei, MG)
Anais da XIII Semana de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei [livro eletrônico] : mudança, inovação e tecnologia : o futuro da enfermagem na atenção à saúde / [organização Flávia de Oliveira ; coordenação Patricia Peres de Oliveira...[et al.]]. -- São João Del Rei, MG : Universidade Federal de São João del-Rei, 2021. -- (Série apresentação de trabalhos científicos)
PDF

Vários autores.

Outros coordenadores: Humberto Ferreira de Oliveira Quites, Eliete Albano de Azevedo Guimarães, Elaine Cristina Rodrigues Gesteira
ISBN 978-65-88228-08-1

1. Atenção básica à saúde 2. Enfermagem
3. Enfermagem - Cuidados 4. Inovações tecnológicas
5. Serviços de saúde I. Oliveira, Flávia de.
II. Quites, Humberto Ferreira de Oliveira.
III. Guimarães, Eliete Albano de Azevedo.
IV. Gesteira, Elaine Cristina Rodrigues. V. Oliveira, Patricia Peres de. VI. Série.

21-62619

CDD-610.7306

Índices para catálogo sistemático:

1. Enfermagem : Congressos : Ciências médicas
610.7306

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Revisão

Edilene Aparecida Araújo da Silveira
Elaine Cristina Rodrigues Gesteira
Flávia de Oliveira
Patrícia Peres de Oliveira
Renata Cristina da Penha Silveira
Thalyta Cristina Mansano Schlosser
Walquíria Jesumara dos Santos

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
CAMPUS CENTRO-OESTE
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Anais da XII Semana de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei

*Mudança, Inovação e Tecnologia - O Futuro da
Enfermagem na Atenção à Saúde*

Série Apresentação de Trabalhos Científicos

Brasil

2021

© 2021. UFSJ

É permitida a reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

4

Reitor Universidade Federal de São João del-Rei

Marcelo Pereira de Andrade

Vice-Reitora Universidade Federal de São João del-Rei

Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro

Pró-Reitora De Ensino e Graduação

Elisa Tuler de Albergaria

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

André Baldoni

Diretor do Campus Centro-Oeste

Eduardo Sérgio da Silva

Coordenador do Curso de Graduação em Enfermagem

Humberto Ferreira de Oliveira Quites

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem

Eliete Albano de Azevedo Guimarães

Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente/REMSA

Elaine Cristina Rodrigues Gesteira

Coordenadora do Programa de Residência na Atenção Básica/Saúde da Família/RESENF

Flávia de Oliveira

Presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem/CAENF

Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira

Produção, distribuição e informações

Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem da UFSJ

Endereço: Rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400. CEP: 35501-296 - Brasil

E-mail: 13semanaenfermagem@gmail.com

Telefone: (37) 99962-7240

Edição e Layout

Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira

Patrícia Peres de Oliveira

Revisão

Edilene Aparecida Araújo da Silveira

Patrícia Peres de Oliveira

Walquíria Jesusmara dos Santos

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

5

XII Semana de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei

Evento Online

12 a 14 de maio de 2021

Brasil

Promoção

Universidade Federal de São João del-Rei

Coordenação e Comissão Científica

Profa. Dra. Elaine Cristina Rodrigues Gesteira

Profa. Dra. Edilene Aparecida Araújo da Silveira

Profa. Dra. Flávia de Oliveira

Prfa. Dra. Gylce Eloisa Cabreira Panitz Cruz

Profa. Dra. Patrícia Peres de Oliveira

Profa. Dra. Thalyta Cristina Mansano Schlosser

Prfa. Dra. Renata Cristina da Penha Silveira

Profa. Dra. Walquíria Jesusmara dos Santos

Doutoranda Deborah Franscielle da Fonseca

Mestranda Amanda Maria Batista Meneghini

Mestrando Marlon Willian da Silva

Acadêmica Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira

Acadêmica Lowanny Miriã de Oliveira

Acadêmico Samuel de Paula Pinheiro da Silva

Realização:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE

Residência em Enfermagem na
Atenção Básica / Saúde da Família

Apoio:

Campus Centro-Oeste
Dona Lindu

CAENF

SUMÁRIO

1) ACUPRESSÃO NO CUIDADO DO IDOSO ACERCA DOS DISTÚRBIOS DO SONO FRENTE A PANDEMIA.....	11
2) PERSPECTIVA FISIOTERAPÊUTICA NO ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE DIVINÓPOLIS-MG: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	12
3) RELATO DE EXPERIÊNCIA DA FISIOTERAPIA EM PACIENTE COM SÍNDROME DA IMOBILIDADE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.....	13
4) ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS: ASSOCIAÇÃO DO USO DE DROGAS E POLIMORFISMOS GENÉTICOS.....	14
5) ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO COM APLICATIVOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO BRASIL: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	16
6) CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÃO SOBRE O CUIDADO ÀS PESSOAS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO NA ATUALIDADE.....	17
7) PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 2011 A 2019.....	18
8) ADAPTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	19
9) BOAS PRÁTICAS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE EM BLOCO CIRÚRGICO.....	20
10) DESAFIOS DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DIANTE DO IMPACTO E PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO.....	21
11) EDUCAÇÃO PERMANENTE NA TERAPIA INTENSIVA.....	22
12) COMPLICAÇÕES MATERNAS RELACIONADAS AO COVID-19.....	23
13) ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	24
14) IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS EM PACIENTES INFECTADOS PELO SARS-CoV-2 (COVID-19): UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	26
15) DESAFIO E IMPACTO SOCIAL NO USO DO CANNABIDIOL NO TRATAMENTO DA EPILEPSIA.....	28
16) CONDIÇÕES DE TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19.....	30
17) ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA COVID-19 NO BRASIL.....	32
18) O USO DE APLICATIVOS CELULARES COMO FORMA DE EDUCAÇÃO PARA PACIENTES CIRURGICOS.....	33
19) PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA FORNECER SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	34
20) CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM ACERCA DA TECNOLOGIA EM SAÚDE PARA SEGURANÇA DO PACIENTE.....	35
21) TECNOLOGIA EDUCATIVA NO MANEJO DE IDOSOS COM DIABETES MELLITUS.....	36
22) FATORES QUE INFLUENCIAM NA FALHA DO DESMAME VENTILATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS CARDÍACA.....	37
23) RELATO DE EXPERIÊNCIA: ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL A UMA ADOLESCENTE TRANSEXUAL NA ATENÇÃO BÁSICA E A POSSIBILIDADE DE TRANSPOR A HETERONORMATIVIDADE.....	38
24) INCOMPLETUDE VACINAL INFANTIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	39
25) USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES POR IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE: UM PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO.....	40

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

7

26) PLANO DE PARTO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR PARA A ASSISTÊNCIA HUMANIZADA E AUTONOMIA DA GESTANTE.....	42
27) ACUPUNTURA COMO UMA ALIADA NA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	44
28) PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR ASMA EM CRIANÇAS NO BRASIL.....	45
29) NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE PACIENTES COM NEOPLASIA MALIGNA DO TRATO GASTROINTESTINAL EM TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO	46
30) FAMILIAR CUIDADOR DE USUÁRIO DE SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES ACERCA DO IMPACTO NA VIDA DE QUEM CUIDA	47
31) ESTIGMA SOCIAL E ESTIGMA INTERNALIZADO: A VOZ DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL E OS ENFRENTAMENTOS NECESSÁRIOS.....	48
32) BENEFÍCIOS DA HIPODERMÓCLISE NO CUIDADO PALIATIVO EM PACIENTES IDOSOS	49
33) ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	50
34) EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA NASCER EM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE CÂNCER DE MAMA POR MEIO DAS REDES SOCIAIS.....	51
35) IMPACTOS DA PANDEMIA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS	52
36) PREVALÊNCIA DO USO DE DROGAS EM ADOLESCENTES	53
37) EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO FAMILIAR COM UMA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	54
38) ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DISPENSADA AO DEPENDENTE QUÍMICO	55
39) BOTA DE UNNA: O QUE ME CAPACITA PARA SUA APLICAÇÃO?.....	56
40) A COVID-19 NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	58
41) INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE	60
42) EFEITOS ADVERSOS DECORRENTES DO TRATAMENTO COM TERAPIA ANTINEOPLÁSICA DE PESSOAS COM DOENÇAS HEMATOLÓGICAS EM TRATAMENTO AMBULATORIAL	61
43) PET ENFERMAGEM E A UTILIZAÇÃO DA TERAPIA COMUNITÁRIA	62
44) ABORTO A VISÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM	63
45) ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	64
46) EXAME DE RASTREAMENTO PARA A NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA: MOTIVOS PARA NÃO ADERÊNCIA	65
47) AVALIAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL NA ÁREA DE SAÚDE MATERNA E SUA APLICABILIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.	66
48) PROTOCOLOS ANTINEOPLÁSICOS UTILIZADOS EM UMA UNIDADE AMBULATORIAL PARA PESSOAS COM NEOPLASIA MALIGNA GASTROINTESTINAL	67
49) BURNOUT NA ERA DO REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE: UMA REVISÃO DE ESCOPO	68
50) REFLEXO DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	70
51) A VISITA DOMICILIAR COMO FERRAMENTA DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS	71

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

8

52) DIREITO À SAÚDE E ACESSIBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TEMPOS DA PANDEMIA DE COVID-19: UM ENSAIO TEÓRICO	72
53) VISÃO DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS COM IDEIAÇÃO SUICIDA.....	73
54) ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PESQUISA CIENTÍFICA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE A COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	74
55) A INFLUÊNCIA DA MICROBIOTA INTESTINAL NAS FUNÇÕES NEUROLÓGICAS.....	76
56) QUALIDADE DE VIDA E QUALIDADE RELACIONADA À SAÚDE EM CRIANÇAS COM GASTROSTOMIA.....	78
57) IDENTIFICAÇÃO DA PÚRPURA TOMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA COADJUNVANTE AO LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO INFÂNTIL.....	79
58) INTERVENÇÕES EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA FALCIFORME: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	80
59) PRÁTICAS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA HANSENÍASE: UM PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO	81
60) IDOSOS TRANSAM? A VISÃO DE PROFISSIONAIS E IDOSOS SOBRE SEXUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	83
61) TELEASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA FALCIFORME DURANTE PANDEMIA POR COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA	85
62) VIVENCIANDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: A PERCEPÇÃO MATERNA	86
63) O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO DE ENFERMAGEM.....	87
64) A INFLUÊNCIA DA GESTÃO HOSPITALAR NO TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS A PARTIR DO SÉCULO XVIII: UMA REFLEXÃO HISTÓRICA	88
65) ADOLESCÊNCIA: OCORRÊNCIA DE DEPRESSÃO RELACIONADA AO ESTRESSE	90
66) PREPARO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA.....	92
67) VIVÊNCIA NA COLETA DE DADOS DE PESQUISA SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA	93
68) DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMO FERRAMENTA DE APROXIMAÇÃO DA REALIDADE DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA	94
69) SAÚDE MENTAL DAS CRIANÇAS DURANTE O CENÁRIO DA PANDEMIA DO COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	96
70) IMPACTOS POSITIVOS DO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL EM GESTANTES ADOLESCENTES DE UM MUNICÍPIO BAIANO.....	97
71) DISCIPLINA “PRÁTICAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE” NO ENSINO PRESENCIAL E NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA	99
72) PROGRAMA NASCER REALIZA MUTIRÃO DE PREVENTIVO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE CÂNCER DE COLO UTERINO EM ESF	100
73) DISCIPLINA “PRÁTICAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE” NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA	101
74) CRIAÇÃO DE APLICATIVO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA	102
75) ATENÇÃO DOMICILIAR AS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME E SEUS FAMILIARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	104

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

76) PRINCIPAIS FATORES QUE INTERFEREM NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	106
77) A OCORRÊNCIA DA ANSIEDADE COMO RESULTADO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS POR ADOLESCENTES.....	107
78) A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO QUE TRABALHA EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	108
79) VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.....	109
80) O USO DA TECNOLOGIA PARA MINICURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	110
81) PREVALÊNCIA DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	112
82) ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO CEARÁ.....	114
83) ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FRENTE AO PROTAGONISMO DAS PROTEÍNAS NO TRATAMENTO DAS LESÕES POR PRESSÃO (LPP).....	115
84) USO DE MÁSCARAS POR CRIANÇAS COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS: <i>SCOPING REVIEW</i>	117
85) OS IMPACTOS DA PANDEMIA NA ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS PACIENTES COM CÂNCER.....	118
86) PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE ALÉM DA ESCOLA.....	119
87) ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL DE DCNT: A IMPORTÂNCIA CUIDADO COMPARTILHADO ENTRE O ENFERMEIRO E O FARMACÊUTICO- RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	121
88) PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL: ACOMPANHANTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS.....	121
89) PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DURANTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	123
90) IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE: UM ESTUDO DE REVISÃO.....	124
91) CUIDADO MULTIPROFISSIONAL À PESSOA VIVENDO COM HIV E AIDS: EXPERIÊNCIAS ADVINDAS DA RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.....	126
92) ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PESQUISA CIENTÍFICA SOBRE A COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	127
93) O IMPACTO DO BLOQUEIO DE COVID-19 NOS HABITOS DE VIDA E NA SAUDE MENTAL.....	129
94) PROJETO DE EXTENSÃO NO PROCESSO DE INFORMAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE MAMA EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	131
95) MONITORIA ONLINE DE HISTOLOGIA DA UFAL NO PERIODO LETIVO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA : UM RELATO DE EXPERIENCIA.....	133
96) CONHECIMENTO DE MULHERES E HOMENS RELACIONADO A CLIMATÉRIO E MENOPAUSA.....	134
97) PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE DE UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO REMOTO EMERGÊNCIAL, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	135
98) A INTER-RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA SEXUAL E ADOECIMENTO MENTAL EM MULHERES.....	136
99) BAIXA INDICAÇÃO E ADESÃO AO USO DE MÉTODOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO POR ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	137

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

10

100) INVISIBILIDADE EM TRANSIÇÃO: A EXPERIÊNCIA DO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE TRANS NA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE	139
101) A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NOS PACIENTES RENAI CRÔNICOS EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO	141
102) AÇÃO EDUCATIVA EM UMA ESCOLA PÚBLICA SOBRE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	142
103) A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO CANGURU COMO ESTRATÉGIA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO	143
104) O USO DA TECNOSSOCIALIDADE E A CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19	145
105) AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS NA PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE DA MULHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	146
106) CONTRIBUIÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NA RECUPERAÇÃO OLFATIVAS PÓS COVID-19.....	148
107) APLICATIVO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCULAR	150
108) SAÚDE OCULAR DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA PUERICULTURA.....	151

Realização:

Apoio:

ACUPRESSÃO NO CUIDADO DO IDOSO ACERCA DOS DISTÚRBIOS DO SONO FRENTE A PANDEMIA

Jerônimo de Oliveira Júnior¹, Bruna Teixeira Costa², Carolina Aparecida Alves Bueno³, Thaís Fonseca Gontijo⁴, Thalyta Cristina Mansano Schlosser⁵.

¹Fisioterapeuta, Especialista em Geriatria e Gerontologia. Universidade Estadual de Minas Gerais.

²Enfermeira, Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência. Faculdade Pitágoras.

⁴Enfermeira, Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

⁵Enfermeira, Pós Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: junior_oj@hotmail.com

Introdução: Um novo vírus, o SARS-CoV-2, capaz de causar infecção humana, foi identificado em dezembro de 2019 na China. Em março de 2020, tendo em vista a ampla disseminação e o número de casos, foi decretada uma pandemia. Em 2020 o Brasil alcançou uma população idosa estimada de mais de 30 milhões de pessoas. A vulnerabilidade dos idosos faz com que eles se tornem mais susceptível a alguns tipos de patologias, como é o caso das doenças infecciosas, como a causada pelo SARS-CoV-2. Sendo assim, a população idosa constitui um grupo de risco, devendo adotar medidas de restrição do contato social e seus atendimentos de saúde devem ocorrer preferencialmente em domicílio. O sono e vigília são dois estados neurocomportamentais de fundamental importância, regulados por processos homeostáticos e circadianos. Diversos fatores, como a idade avançada, influências psicossociais, doenças clínicas, psiquiátricas e uso de medicações podem estar associados com alterações do sono. **Objetivo:** Refletir sobre técnicas de capacitação à distância para estimular os idosos a utilizarem da técnica de acupressão e disponibilizar uma cartilha educativa como instrumento de ação em saúde. **Método:** Realizou-se revisão de literatura científica, acerca do tema proposto, assim como das instruções terapêuticas a serem utilizadas, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Transtornos do Sono-Vigília; Distúrbios do Início e da Manutenção do Sono; Idoso; Pandemias; Infecções por Coronavírus, Higiene do Sono, Acupressão e Terapias Complementares. Foram utilizados como fontes artigos preferencialmente dos últimos 5 anos. Catalogou-se então os achados relevantes para elaboração das orientações educativas e terapêuticas. **Resultados:** A cartilha educativa denominada “É hora de dormir melhor” contém 12 páginas, em formato digital em Portable Document Format (PDF), nas dimensões 201x297mm, layout em orientação retrato e em cores. Os tópicos abordados foram estruturados em domínios, considerando o modelo teórico de crença em saúde. A cartilha traduz a linguagem científica em uma linguagem escrita mais acessível à população idosa, além de utilizar como recursos de linguagem não verbal, no caso imagens, para criar a aproximação e melhorar a compreensão sobre o tema. **Conclusão:** A elaboração da cartilha é uma tecnologia que pode ser utilizado por profissionais de saúde como recurso para fortalecimento das ações de educação em saúde e promoção da autonomia e do autocuidado, possibilitando ao indivíduo a compreensão da necessidade de adoção de comportamentos que promovam a melhora das condições de saúde.

Descritores: Geriatria, Assistência Integral à Saúde, Infecções por Coronavírus, Terapias Complementares, Qualidade de Vida.

Realização:

Apoio:

PERSPECTIVA FISIOTERAPÊUTICA NO ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE DIVINÓPOLIS-MG: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jerônimo de Oliveira Júnior¹, Daniela Aparecida de Faria², Kelly Aline Rodrigues Costa³, Luísa Amanda Hermínia Martins⁴, Rayssa Nogueira Rodrigues Machado⁵, Flávia de Oliveira⁶.

¹Fisioterapeuta, Especialista em Geriatria e Gerontologia. Universidade Estadual de Minas Gerais.

²Doutoranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de São João Del Rei.

³Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

⁴Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

⁵Professora adjunta Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Medicina e Enfermagem.

⁶Professora adjunta da Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: junior_oj@hotmail.com

Introdução: O processo de envelhecimento é considerado universal e inevitável, gerando mudanças biológicas, fisiológicas, físicas e psicológicas. A Atenção Primária de Saúde, é considerada a porta de entrada e o primeiro contato do indivíduo com a rede de saúde pública, sendo essa instituída pelo Sistema Único de Saúde. É o pilar de um processo de atenção continuada e desenvolve ações de promoção, prevenção, cuidado e proteção à família e à comunidade por meio de equipes interdisciplinares às quais são atribuídas responsabilidades acerca de um território predeterminado.

Objetivo: Relatar a experiência da atuação da fisioterapia na abordagem interdisciplinar na saúde do idoso na Atenção Primária a Saúde no município de Divinópolis/MG. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência acerca de ações de prevenção ao agravamento lesões desenvolvidas no âmbito do projeto de extensão intitulado “Envelhecer e Cuidar” da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Dona Lindu. O total de 03 profissionais e 03 estudantes da área de fisioterapia conduziram essas ações durante os meses de outubro a dezembro de 2019. O público alvo foi composto por usuários idosos cadastrados e acompanhados por duas unidades da Atenção Primária à Saúde localizadas no município de Divinópolis-MG que demandavam de acompanhamento domiciliar.

Resultados: O total de quatro pacientes foi assistido semanalmente, sendo 02 do sexo feminino e 02 do sexo masculino. Ao final do período 10 (dez) atendimentos foram realizados. Em cada atendimento, o fisioterapeuta fazia as orientações necessárias à família/responsável pelo paciente e ao final, realizada a evolução do atendimento. **Conclusão:** Apesar dos poucos atendimentos fisioterapêuticos. A fisioterapia contribuiu relativamente bem para melhora da qualidade de vida e desempenho funcional dos pacientes atendidos.

Descritores: Saúde do Idoso, Fisioterapia, Qualidade de Vida.

Realização:

Apoio:

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA FISIOTERAPIA EM PACIENTE COM SÍNDROME DA IMOBILIDADE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG

Daniela Aparecida de Faria¹, Jerônimo de Oliveira Júnior², Kelly Aline Rodrigues Costa³, Luísa Amanda Hermínia Martins³, Silmara Nunes Andrade⁴, Flávia de Oliveira⁵.

¹Doutoranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de São João Del Rei.

²Fisioterapeuta, Especialista em Geriatria e Gerontologia. Universidade Estadual de Minas Gerais.

³Mestrando em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

⁴Doutora em Ciências da Saúde. Prof. Departamento de enfermagem da UEMG.

⁵Professora adjunta da Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: danielaffisio@hotmail.com

Introdução: Envelhecimento é um processo natural, irreversível, universal, complexo e individual que engloba alterações biológicas, psicológicas e sociais. O idoso frágil é aquele que apresenta um conjunto de comorbidades e condições que alteram o processo senescente do envelhecimento, dentre elas a síndrome da imobilidade. **Objetivo:** Relatar a experiência da atuação da fisioterapia domiciliar por meio de projeto de extensão da UFSJ-CCO na atenção primária a saúde. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência acerca dos atendimentos fisioterapêuticos realizados a paciente domiciliar atendida pela Atenção Primária da Saúde do município de Divinópolis. Os atendimentos foram realizados no período de outubro a dezembro de 2019. Foi realizada avaliação fisioterapêutica da paciente. Ao exame clínico foi constatado síndrome do imobilismo ao leito, uso de sonda nasogástrica, ausência de verbalização e movimentação ativa, contraturas articulares globais, lesão sacral por pressão; e ao exame físico notou-se rotação externa de quadril, pés equinos, hipertonía de MMSS e MMII, diminuição acentuada da força muscular global. **Resultados:** Ao todo, 05 atendimentos foram realizados pela equipe de fisioterapia. Em todos os atendimentos foram realizados acolhimento junto a família e cuidadora, onde também foram passadas orientações domiciliares para melhora e efetividade do tratamento fisioterápico, como orientações de posicionamento ao leito e mudanças de decúbito, além de orientações enquanto a postura da cuidadora ao realizar os mesmos. As seguintes terapêuticas foram utilizadas: alongamentos passivos, mobilizações articulares globais, movimentação passiva de flexo-extensão de joelho, quadril, cotovelo e ombro, trabalho de sustentação de tronco. Também foi sugerido alterações ambientais do espaço físico para melhor locomoção e transferência da paciente. **Conclusão:** Apesar dos poucos atendimentos fisioterapêuticos, a fisioterapia conseguiu alcançar seu objetivo de proporcionar melhora na qualidade de vida e prevenção de complicações do paciente acamado bem como orientações de ergonomia e cuidados a cuidadora.

Descritores: Geriatria, Assistência Integral à Saúde, Fisioterapia, Qualidade de Vida.

Realização:

Apoio:

ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS: ASSOCIAÇÃO DO USO DE DROGAS E POLIMORFISMOS GENÉTICOS

Alice Aparecida Rodrigues¹, Priscilla Robertha Lara Amaral¹, Richardson Miranda Machado².

¹Graduanda de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei campus Centro-Oeste “Dona Lindu”, aluna bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões dos Saberes da Loucura à Ciência.

²Doutor em Psiquiatria pela Universidade de São Paulo, Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, Professor associado de Saúde Mental da Universidade Federal de São João del-Rei campus Centro-Oeste “Dona Lindu”, Tutor do Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões dos Saberes da Loucura à Ciência.

E-mail do autor relator: alicerodrigues078@gmail.com

Introdução: Na atualidade, o uso e abuso de álcool e/ou drogas é caracterizado como um fenômeno social que representa um grave problema à saúde pública mundial, fato que tem despertado a atenção das autoridades de saúde e sanitárias de diversos países. A dependência química é assim considerada um dos mais graves problemas de saúde pública em todo o mundo. As causas da dependência de álcool e/ou drogas compreendem fatores de propriedades orgânicas, psíquicas, sociais, culturais, familiares e genéticos, sendo considerada assim multifatorial. **Objetivo:** O presente estudo busca identificar a presença de polimorfismos genéticos no sistema dopaminérgico e serotoninérgico de adolescentes de escolas públicas no município de Divinópolis, além de associar a prevalência de polimorfismos e variáveis sociodemográficas e clínicas. **Métodos:** Estudo transversal, com caráter exploratório-analítico de abordagem quantitativa. A população escolhida para o estudo foi dos adolescentes regularmente matriculados no 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas do município de Divinópolis - MG. De acordo com o número total de estudantes, será selecionada aleatoriamente uma amostra de 175 adolescentes para as análises genéticas e bioquímicas, o que possibilita uma análise de dados significativa. Os dados que serão coletados para a realização dessa pesquisa terão toda a proteção e segurança estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João Del-Rei com aprovação de número 29297520.1.0000.5545. Para a avaliação genética será coletada uma amostra de sangue de 10 ml de cada participante, que terá seu DNA genômico extraído para realização da genotipagem, cuja análise será feita às cegas para todos os dados fenotípicos. **Resultados esperados:** Baseado em estudos realizados em populações semelhantes em Parma, IT e Los Angeles, EUA, esperamos encontrar uma correlação dos dados de frequência gênica da população em estudo que difira significativamente da população geral. Corroborando assim a hipótese de que a presença dos polimorfismos genéticos está associada ao abuso de álcool e drogas em adolescentes. **Conclusão:** As perturbações na transmissão do cérebro foram relatadas repetidamente em associação com uma variedade de transtornos comportamentais, psicopatologias e transtornos por uso de substâncias. Abordagens de perspectivas biológicas e psicológicas oferecem diferentes tipos de dados de igual relevância para a compreensão destes fenômenos. Do ponto de vista biológico, uma etapa crítica é explorar os mecanismos implicados, e identificar de todos os potenciais polimorfismos genéticos envolvidos. Portanto, de fato, fatores genéticos e ambientais interagem contribuindo para etiologia da perturbação, validando assim a necessidade de pesquisas exploratórias neste campo, e justificando assim a importância deste projeto.

Descritores: Adolescente, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Polimorfismo Genético.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

15

Apoio financeiro: Projeto Financiado pela aprovação no EDITAL 001/ 2019/REITORIA PROCESSOS INDISSOCIÁVEIS ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

Realização:

Apoio:

ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO COM APLICATIVOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO BRASIL: REVISÃO SISTEMÁTICA

Clara Jéssica Silva Ferreira¹, Thalyta Cristina Mansano Schlosser².

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei Campus Centro Oeste.

²Doutora em enfermagem e docente da Universidade Federal de São João del-Rei Campus Centro Oeste - Divinópolis/MG.

E-mail do autor relator: clara-dc98@hotmail.com

Introdução: As situações de urgência e emergência podem ocorrer em qualquer lugar e por isso necessitam de uma abordagem em primeiros socorros adequada. Os avanços tecnológicos vêm abrindo várias portas para a inovação de métodos que visam auxiliar na formação e desenvolvimento do indivíduo, tanto para a área escolar quanto para práticas em saúde sendo uma tendência mundial empregar tecnologias móveis como um auxílio para o processo de ensino-aprendizagem. Por esse motivo está sendo adotado o termo *e-learning* para a aprendizagem por meios eletrônicos, como um recurso emergente e de grande aceitação da população. Neste sentido, estudos de revisão tornaram-se extremamente importantes na assistência à saúde sendo frequentemente utilizados como ponto de partida para o conhecimento de aplicativos utilizados. **Objetivos:** Identificar e avaliar as estratégias de inovação com aplicativos de urgência e emergência na literatura brasileira. **Métodos:** Tratou-se de uma revisão sistemática da literatura. A declaração PRISMA foi seguida em todas as etapas deste estudo. A seleção dos artigos foi realizada nas bases de dados PubMed/Medline, Web of Science, BVS (Medline, Lilacs, IBECs, BDNF) e biblioteca SciELO sem data determinada. A estratégia PICOS: “paciente, intervenção, comparação, resultados e delineamento dos estudos” foi seguida e a busca realizada resultou na seleção de dez artigos. **Resultados:** Como principais achados destacaram-se teses, artigos com temas extraídos de teses de mestrado e revisões integrativas da literatura, em que foram validados novos instrumentos e aplicativos para a prática assistencial, sendo esses avaliados pela equipe de enfermagem. **Conclusão:** A inserção da tecnologia, mais precisamente o uso de aplicativos em serviços de urgência e emergência, ainda que pouco relatado na literatura, provoca um misto de sentimentos no cotidiano do cuidar, podendo ser grandes aliadas na construção do conhecimento e aquisição de experiência dos profissionais. Vale ressaltar, que o cuidado, em todas as suas dimensões, exige contínua atualização, permitindo um leque de possibilidades para se ampliar o conhecimento na área.

Descritores: Sistemas de Comunicação entre Serviços de Emergência, Enfermagem, Aplicativos Móveis, Serviços Médicos de Emergência, Parada Cardíaca Extra-hospitalar.

Apoio Financeiro: O presente estudo foi desenvolvido com apoio da Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Centro Oeste, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UFSJ), Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Realização:

Apoio:

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÃO SOBRE O CUIDADO ÀS PESSOAS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO NA ATUALIDADE

Elisângela Lopes de Faria¹, Edilene Aparecida Araújo da Silveira², Joice Cristina de Paula¹, Juliana de Almeida Menezes¹, Lucas Alves Gontijo¹, Tamires Carolina Silva¹.

¹Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste (UFSJ/CCO), Divinópolis-MG, Brasil.

²Doutora em Ciências. Docente Adjunto da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste (UFSJ/CCO), Divinópolis-MG, Brasil.

E-mail do autor relator: elisangelalfaria@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: A Reforma Psiquiátrica foi um processo histórico que teve como objetivo principal garantir a humanização do cuidado às pessoas que experimentam sofrimento psíquico, fazendo reflexão sobre as vicissitudes da dimensão relacional do cuidado, a constituição da Rede de Atenção Psicossocial à Saúde (RAPS) como instrumento de promoção de humanização em saúde, inserção social e rompimento de todo o estigma que envolve a saúde mental. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre o cuidado em saúde mental proporcionado pela RAPS. **Métodos:** Trata-se de um ensaio teórico que discute o cuidado em saúde mental na perspectiva da Reforma psiquiátrica tendo como referencial teórico o cuidado ontológico sob a fenomenologia segundo Heidegger. **Resultados:** Traz que o cuidado envolve uma série de princípios teóricos e práticos que são necessários para o oferecimento de uma assistência mais humana à saúde. Assim, o cuidado no âmbito da saúde mental deve ser pautado na valorização do indivíduo levando em consideração o contexto social, econômico e cultural. A RAPS ainda hoje detém de barreiras de alcance e efetividade desejada, principalmente nos cuidados complexos em saúde mental, sendo fundamental a defesa dos equipamentos existentes em substituição às práticas que remetem ao paradigma manicomial e em prol de fortalecimento, ampliando os serviços e a inclusão de atendimentos à crise, a promoção subjetividade do sujeito e da potência da comunidade, bem como na superação do modelo de cuidado biomédico e na reestruturação dos equipamentos a fim de humanizar as condições do trabalho, na efetivação da construção longitudinal do cuidado nos serviços de saúde. **Conclusão:** Possibilitou compreender as fragilidades e potencialidades no processo de construção do cuidado, possibilitando aos profissionais e gestores ressignificarem suas práticas e saberes na mudança das condutas pessoais e coletivas a fim de alcançar a humanização do cuidado na assistência das pessoas em sofrimento psíquico.

Descritores: Cuidado, Saúde Mental, Serviços de Saúde Mental.

Realização:

Apoio:

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 2011 A 2019

Kelly Júlia de Amorim¹, Kenny Simone Gomes da Guarda¹, Larissa Silva¹, Joseane da Silva², Rayssa Nogueira Rodrigues Machado³, Fernanda Moura Lanza⁴.

¹Acadêmicas de Enfermagem, Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu.

²Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis.

³Universidade Federal de Viçosa. Departamento de Medicina e Enfermagem.

⁴Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Curso de Enfermagem.

E-mail do autor relator: keynhaj@gmail.com

Introdução: O Brasil está entre os 22 países do mundo com maior número de casos de hanseníase. O Ministério da Saúde, nos últimos anos, tem promovido ações para aumentar a detecção de casos novos, prevenir as incapacidades e fortalecer o sistema de vigilância para a hanseníase, integrando-o às ações de atenção à saúde. Por isso, justifica-se a necessidade de conhecer a epidemiologia local da doença para monitorar e avaliar os procedimentos de vigilância em hanseníase, tendo como finalidade a redução da carga de doença. **Objetivo:** Avaliar o perfil epidemiológico da hanseníase no município de Divinópolis, Minas Gerais, entre os anos de 2011 a 2019. **Métodos:** Trata-se de um estudo ecológico descritivo que utilizou dados secundários disponíveis em acesso aberto no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) referentes aos casos confirmados e notificados da hanseníase de residentes no município de Divinópolis, Minas Gerais, no período de 2011 a 2019. **Resultados:** No período do estudo foram notificados 57 casos de hanseníase de residentes do município de Divinópolis, todos em pessoas acima de 20 anos. A forma clínica predominante foi a dimorfa (39%) seguido pela tuberculoide (30%), classificação operacional multibacilar (56%), sendo que a maioria dos casos (93%) deram entrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) como caso novo. Destaca-se novamente a ausência de informações na ficha do SINAN relacionadas a forma clínica (5%), a avaliação do grau de incapacidade no diagnóstico (5%) e na alta (46%), além do tipo de saída (4%). Quanto à avaliação do grau de incapacidade física no diagnóstico, 7% (n=4) dos casos foram notificados com grau 2. No que se refere ao tipo de saída, importante mencionar que houve abandono (2%) e 88% dos casos tiveram alta por cura. Em relação à proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes, que mede a capacidade dos serviços em realizar a vigilância de contatos dos casos novos de hanseníase, aumentando a detecção oportuna de casos novos, o desempenho foi regular nos anos 2012 (85,7%) e 2013 (77,8%). Nos demais anos teve bom desempenho, com mais de 90% dos contatos avaliados. **Conclusão:** os dados epidemiológicos apontam que o diagnóstico da hanseníase em Divinópolis está sendo realizado tardiamente, o que contribui para manutenção de uma prevalência oculta e aponta a necessidade de integrar a atenção primária em saúde na realização das ações de controle da hanseníase.

Descritores: Hanseníase, Epidemiologia descritiva, Vigilância Epidemiológica.

Realização:

Apoio:

ADAPTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Daniel Alves Cruz¹, Claudia Daniella Avelino Vasconcelos².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal do Piauí.

²Doutora em Enfermagem. Docente do departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí.

E-mail do autor relator: daniel3404558@gmail.com

Introdução: Desde dezembro de 2019, a humanidade vem enfrentando uma grave crise sanitária global, pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), onde nesse cenário de insegurança, incertezas a enfermagem vêm desempenhando papel estratégico no cuidado às pessoas. Neste sentido, a estomaterapia capacita a enfermagem a atuar no cuidado das pessoas com feridas, estomias e incontinências anal e urinária, nos aspectos preventivos, terapêuticos e reabilitação. Para tal, foi preciso ajuste em determinados procedimentos e inclusão de outros como a Telessaúde para que a enfermagem exerça sua missão, evitando o aprofundamento de exclusão e desigualdade social no acesso aos serviços de saúde.

Objetivo: Relatar a experiência vivenciada por extensionistas na assistência de estomaterapia, na Atenção Básica, durante o período pandêmico. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência obtido por meio das atividades do projeto de extensão: Assistência de Enfermagem a Pessoas com Feridas, Estomias e Incontinências na Atenção Básica. Realizada por acadêmicos do 6º ao 9º período da Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Petrônio Portela na cidade de Teresina, Piauí, juntamente de enfermeiras e agentes comunitários de saúde em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na comunidade do bairro Mocambinho, zona norte de Teresina- PI, por meio treinamentos, palestras e aulas *online*, atendimento personalizado e diálogo remoto com troca de conhecimentos e experiências entre todos. **Resultados:** Constatou-se que, no decorrer da atividade, os pacientes e extensionistas demonstraram interesse e participação e ao passo que surgiram dúvidas, elas eram sanadas. Notou-se deficiência acerca do tema estomaterapia, que constitui um fator de risco aumentado para iatrogênias, observou-se ainda a necessidade de atividades de educação em saúde para aquela população e utilização de estratégias dinâmicas que quebrem o tecnicismo no compartilhamento de conhecimentos, fortalecendo o vínculo entre a população e a comunidade universitária. **Conclusão:** Evidenciou-se que as tecnologias da informação utilizadas na educação em saúde e assistência influenciam consideravelmente na transferência de conhecimento e, conseqüentemente, na qualidade de vidas pessoas, através da confiança estabelecida, demonstrando assim a maior necessidade de aquisição dessa tecnologia como método de instrução a toda população.

Descritores: Enfermagem, Estomia, Serviços de enfermagem, Qualidade de vida.

Realização:

Apoio:

BOAS PRÁTICAS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE EM BLOCO CIRÚRGICO

Gealine Monteiro Bezerra¹; Luciano Gomes da Silva Júnior².

¹Acadêmico de Enfermagem. Faculdade do Belo Jardim/FBJ.

²Docente de Enfermagem. Faculdade do Belo Jardim.

E-mail do autor relator: gealinnemonteiro@hotmail.com

Introdução: A assistência cirúrgica tem sido indispensável na atenção em saúde pelo mundo há quase um século. Receber uma assistência à saúde de qualidade é um direito do indivíduo e os serviços de saúde devem oferecer uma atenção que seja efetiva, eficiente, segura, com a satisfação do paciente em todo o processo. O atuar em unidade cirúrgica o enfermeiro possui sua formação voltada para a assistência integral ao paciente, objetivando o atendimento de suas necessidades para o melhor cuidado possível. Porém, sabemos que os cuidados de saúde são bastante complexos, e muitas vezes variáveis, diferindo de quase todos os outros setores de segurança crítica (aviação, indústria nuclear, automobilismo, etc. **Objetivo:** Identificar a importância de segurança do paciente centro cirúrgico. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa da literatura, na qual foram analisados 26 artigos, destes 10 foram eliminados por não corresponderem aos objetivos, permanecendo 16 destes. A Busca foi realizada na bases dados LILACS e na biblioteca eletrônica SCIELO, seguindo os critérios: disponível na íntegra, brasileiro, língua portuguesa e publicados entre os anos de 2009 a 2019. **Resultados:** Identificar-se que o enfermeiro tem papel importante na segurança do paciente com as ações prevenindo erros. A equipe de enfermagem deve ter visão ampliada do sistema de segurança do paciente, dos seus processos e, principalmente, que dê garantias de segurança e qualidade ao processo que está sob sua responsabilidade, buscando informações a respeito do fluxo de suas atividades contribuindo para que a assistência de enfermagem prestada ao paciente seja cumprida de maneira eficiente, responsável e segura. **Conclusão:** Conclui-se que que o ambiente cirúrgico exige equipe multiprofissional que seja habilitado tecnicamente, assim, é importante o investimento em de segurança através do conceito de segurança do paciente. Na Enfermagem, é essencial a compreensão que o erro pode ser tratado de maneira 54 positiva junto à equipe poderá diminuir a sensação de vulnerabilidade percebida pelo profissional.

Descritores: Cuidados, Paciente, Segurança.

Realização:

Apoio:

DESAFIOS DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DIANTE DO IMPACTO E PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO

Joel Azevedo de Menezes Neto¹, Bárbara Maria da Silva Menezes², Franciskelly de Siqueira Pessoa³.

¹Enfermeiro-FBJ/PE; Docente da Faculdade UNINASSAU Caruaru/PE. Gerente de Enfermagem da Comissão de Pele do Hospital Regional Dom Moura – Garanhuns, PE, Brasil.

²Enfermeira – Faculdade do Belo Jardim – FBJ/PE.

³Enfermeira-UFPE. Faculdade Interamericana de Ciências Sociais-FICS; Faculdade UNINASSAU Caruaru-PE. Hospital Regional do Agreste-HRA- PE, Brasil.

E-mail do autor relator: prof.joelnetto@gmail.com

Introdução: O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada pelos níveis glicêmicos altos denominados hiperglicemias, onde afeta milhões de pessoas no mundo e é considerada uma doença de impacto na saúde pública mundial. A vascular neuropatia periférica é apresentada na maioria das pessoas com diabetes a úlcera é uma complicação grave e torna-se um potencial problema, onde afeta os pés destas pessoas e destrói até tecidos profundos, úlceras infectadas e crônicas e de difícil manejo. As classificações dos pés podem estar o pé neuropático, neuroisquêmico, isquêmico e a Neuroartropatia de Charcot. O impacto da diabetes no Brasil segundo a sociedade Brasileira de diabetes é que 13 milhões de pessoas vivem com a doença, e no mundo aproximadamente 425 milhões de pessoas com diabetes segundo o International Diabetes Federation-IDF 2020. O enfermeiro é o profissional com maior competência intelectual no contexto de gestão de prevenção e tratamento de feridas, e o IDF 2020 traz este profissional como integrador da saúde da pessoa com diabetes, na prevenção das úlceras do pé diabético e na educação em diabetes. As possibilidades da gestão do cuidado devem ser sistematizadas e individualizadas dos para o processo do cuidado integral com objetivo de promoção e educação em saúde de forma educativa e direcionada. **Objetivo:** descrever os impactos que o enfermeiro encontra frente à promoção e atenção à saúde diante do impacto global do diabetes direcionadas a prevenção do pé diabético. **Métodos:** trata-se de uma revisão da literatura, onde foi realizado a busca nas bases de dados da LILACS, MEDLINE e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), coletados artigos entre o período de 2016 à 2021, utilizando os descritores (DeSC), e o operador booleano AND para o cruzamento. Utilizado o acrônimo PICO como estratégia da questão norteadora: Quais as evidências disponíveis sobre os desafios dos enfermeiros na atenção e promoção da saúde frente ao cuidado integral na prevenção e cuidados do pé diabético?. Os critérios de inclusão foram artigos liberado nas bases na integra, no idioma português, dentro do período estabelecido, com aderência ao título, objetivo e que respondessem à pergunta norteadora. Os critérios de exclusão foram os artigos não liberados, e todos que não se adequassem aos critérios de inclusão. Foram achados 476 artigos, e selecionados 35 para síntese geral. **Resultados:** Foi evidenciado que a cada 20 segundos uma pessoa no mundo tem um membro amputado por complicações do diabetes, e 80% destas amputações estudos mostram que podem ser evitadas. **Conclusão:** O impacto da diabetes é evidenciado mundialmente, assim como as amputações. Estudos evidenciaram que uma projeção para 2045 é que no mundo teremos 700 milhões de pessoas com diabetes no mundo, e a neuropatia afeta milhões de pessoas. A educação em diabetes se faz de extrema importância como estratégia de promoção à saúde. Estudos demonstraram que o enfermeiro treinado as possibilidades de prevenção são significativas, onde as ações estratégias de saúde de forma planejadas e executadas tornam-se eficazes para a gestão do cuidado.

Descritores: Diabetes Mellitus, Pé Diabético, Educação em Saúde, Prevenção.

Realização:

Apoio:

EDUCAÇÃO PERMANENTE NA TERAPIA INTENSIVA

Jacqueline Aparecida Oliveira¹, Carla Aparecida Spagnol², Anadias Trajano Camargos³, Selme Silqueira de Matos⁴, Soleane Franciele da Silva⁵, Júnia Melo de Oliveira⁵.

¹Graduada em enfermagem pelo Centro Universitário de Formiga/MG UNIFOR. Especialista em enfermagem em Terapia Intensiva pela UFMG. Pós-Graduação em Gestão de Saúde Pública pela Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG/Divinópolis em andamento.

²Pós-doutorado na Université Cergy Paris. Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas com período sanduíche na Université Vincennes Saint Denis Paris 8. Enfermeira. Professora Associada da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

³Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Enfermeira. Atualmente é professor assistente 2 da (UFMG).

⁴Doutorado em Enfermagem pela Escola de Enfermagem UFMG. Graduação em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUC-MINAS, Profa Aposentada como Associada 2 da UFMG.

⁵Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

E-mail do autor relator: jacqarcos@yahoo.com.br

Introdução: A educação permanente promove o desenvolvimento holístico do profissional, aproveitando as situações do ambiente de trabalho em que está inserido, para melhorar e aperfeiçoar seus conhecimentos. Na enfermagem essa modalidade de educação capacita a equipe para renovar as técnicas, os procedimentos e as habilidades para se trabalhar com novas tecnologias. O Centro de Tratamento Intensivo (CTI), por atender pacientes críticos e de alta complexidade, é um local que exige saberes específicos e equipamentos de alta tecnologia o que o caracteriza como um cenário de inovações constantes. Potencializam-se, assim a necessidade da atualização constante dos profissionais dessa área e a busca por um perfil de trabalhador que se aproprie cada vez mais das atuais tecnologias existentes. **Objetivo:** identificar nos artigos científicos nacionais como tem sido desenvolvida a educação permanente da equipe de enfermagem no CTI. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com artigos publicados no período de 2007 a 2017 no idioma português. A busca dos artigos foi nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde da América Latina e do Caribe (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Realizou-se a análise descritiva dos resultados a partir dos dados existentes na figura síntese dos artigos, com respaldo na literatura científica. **Resultados:** Foram encontrados 583 artigos e selecionados 05 para a amostra final. A enfermagem participou das capacitações de todos os estudos analisados. Foram associadas diferentes estratégias de ensino para desenvolverem as capacitações propostas, além de utilizarem diversos materiais didáticos. Em todas as capacitações foi realizada uma avaliação antes e após a ação educativa com a equipe. De modo geral, em todos os artigos os resultados decorrentes das capacitações realizadas foram satisfatórios, o que mostra a importância de um programa permanente de capacitação da equipe de enfermagem na Terapia Intensiva. **Conclusão:** Pode-se dizer que apesar de existirem ações de educação permanente nos CTIs, essa é uma política que ainda precisa se fortalecer e se consolidar nos hospitais brasileiros, visto que nesse estudo encontrou-se um número reduzido de artigos relacionados ao tema. O que responde em parte aos pressupostos dos autores para se elaborar essa revisão integrativa.

Descritores: Educação Continuada, Enfermagem, Terapia Intensiva.

Realização:

Apoio:

COMPLICAÇÕES MATERNAS RELACIONADAS AO COVID-19

Damiana Ramos Brandet¹, Bruna Ramos Caldas².

¹Enfermeira. Universidade Paulista de Manaus.

²Acadêmica de Medicina. Universidade Federal de São Paulo.

E-mail do autor relator: damicabrandet@gmail.com

Introdução: O novo coronavírus, denominado Sars-CoV-2, apresenta um quadro clínico variado de manifestações, desde infecções assintomáticas a quadros graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), falência múltipla de órgãos e choque séptico. A gravidade depende de fatores de riscos associados, nessa ótica, por apresentarem um sistema imunológico alterado durante o período gestacional, em especial no último trimestre, em decorrência das alterações fisiológicas que ocorrem no organismo, as gestantes foram classificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como grupo de risco para covid-19. **Objetivo:** Identificar as principais complicações maternas em gestantes com covid-19. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada através das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeSC). Como critérios de inclusão, foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem a temática, entre os anos de 2020 a 2021. Como critérios de exclusão, artigos duplicados nas bases de dados, teses, dissertações, revisões integrativas ou que não atendam ao objetivo da pesquisa, sendo selecionados 10 estudos para análise. **Resultados:** A infecção pela covid-19 durante a gestação tem afetado o curso clínico gestacional e resultado em complicações, dentre essas, parto prematuro, relacionado à instabilidade hemodinâmica materna/fetal, pré-eclâmpsia, resultante da disfunção endotelial ocasionada por resposta inflamatória grave do Sars-CoV-2, um aumento significativo de parto cesariana por indicação obstétrica associado à gravidade da doença e aumento na admissão de gestantes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), relacionado à disfunção hepática, pneumonia grave, parada cardiorrespiratória e tromboembolismo venoso. Três óbitos foram relatados em oito estudos (80%), decorrentes da piora do estado clínico materno. Em relação à neonatologia nenhum óbito foi identificado, nem a presença do Sars-CoV-2 nas amostras sanguíneas coletadas durante a hospitalização. **Conclusão:** Diante do exposto foi possível identificar as principais complicações da covid-19 no curso clínico gestacional, constatando parto prematuro, pré-eclâmpsia, aumento nos partos cirúrgicos e admissão na UTI, reforçando a importância do manejo adequado das gestantes infectadas pela covid-19 para que possam prevenir a gravidade da doença.

Descritores: Infecções por Coronavírus, Complicações do parto, Gestação.

Realização:

Apoio:

ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Felipe da Silva Pereira¹, Tatiana Indiana da Silva¹, Ellyan Victor Ferreira dos Santos¹, Ana Luiza Evangelista da Silva¹, Karolayne Carvalho Silva¹, Joel Azevedo de Menezes Neto².

¹Acadêmico em Enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau- Caruaru-PE. ²Enfermeiro – Faculdade do Belo Jardim/PE. Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa/SP; Docente do Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Caruaru/PE.

E-mail do autor relator: feelipepereira@icloud.com

Introdução: O transtorno do Espectro Autista (TEA), reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância e configura em uma perturbação do neurodesenvolvimento que compromete a interação social, comunicação e comportamento, acometendo cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Em crianças, o transtorno é mais diagnosticado que o câncer, a AIDS e a diabetes somados. Os profissionais de enfermagem têm um papel fundamental na assistência a pessoa com TEA, onde promovem uma assistência integral a toda família, melhorando a aceitação e adaptações para este processo. **Objetivo:** Identificar na literatura brasileira sobre a assistência de enfermagem a pessoa com transtorno do Espectro Autista (TEA). **Métodos:** Trata-se de uma revisão bibliográfica. O levantamento bibliográfico foi feito entre fevereiro/2021 à março/2020 nas Bibliotecas eletrônicas da SciELO e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). O delineado metodológico ocorreu entre os anos de 2012 a 2020. Foi utilizando apenas artigos nacionais que abrangessem de forma autêntica o papel da enfermagem frente ao atendimento autista. Utilizado o operador booleano AND para cruzamento dos descritores. Foram adotados como critérios de inclusão os artigos disponíveis e na íntegra nas bases de dados, artigos nacionais, com aderência ao título, objetivo e dentro dos anos estabelecidos, no idioma português. Foram excluídos artigos com falta de aderência ao trabalho, e que não tivessem dentro dos critérios estabelecidos. Foram identificados 10 artigos e, após aplicar os critérios, 5 artigos compuseram a síntese final. **Resultados:** O diagnóstico do autismo, é a primeira etapa que a família enfrenta, logo, o sentimento de negação e angústia aprisionam o pensamento, precisando-se do esclarecimento da doença de forma severa, pois, majoritariamente, o primeiro pensamento é que essa patologia não tem cura, por apresentar graus de comprometimento desde leve, até graus severos, onde existe comprometimento das funções cognitivas, da comunicação e do comportamento. A atuação dos enfermeiros e sua equipe têm um papel socializador, de aceitação e compreensão da criança, além de estabelecer orientações e apoio à família. Os estudos científicos auxiliam no aprofundamento dessa patologia, para o exercício de um atendimento holístico e humanizado, com maior segurança e autonomia, com apoio da equipe, focando sempre no diagnóstico e possíveis modificações na conduta da criança. O embasamento teórico para a realização do cuidado desse paciente, ajuda a família, pois o cuidado integral dos responsáveis priva de outras vivências, e isso pode aliviar a sobrecarga emocional, facilitando a assistência do profissional. Os familiares apresentam diversos sentimentos, e por isso o enfermeiro deve ter planejamento de ações estratégicas com intuito de intervir de forma direcionada e respeitando as particularidades de cada criança com TEA e sua família. **Conclusão:** Verificou-se que poucos são os estudos em relação a temática, e que poucos são os profissionais de enfermagem qualificados no assunto. Nessa perspectiva, é importante que esses profissionais possam revisar a literatura e

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

25

elaborarem estudos em relação ao assunto, para que mais estratégias possam ser utilizadas de forma eficaz e inovadora, afim de prestar o atendimento adequado na implantação de intervenções.

Descritores: Autismo Infantil, Cuidados Primários em Enfermagem, Assistência Integral à Saúde da Criança, Transtorno do Neurodesenvolvimento.

Realização:

Apoio:

IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS EM PACIENTES INFECTADOS PELO SARS-CoV-2 (COVID-19): UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ana Luiza Evangelista da Silva¹, Tatiana Indiana da Silva¹; Maria Fernanda da Silva¹, Felipe da Silva Pereira¹, Ellyan Victor Ferreira dos Santos¹, Joel Azevedo de Menzes Neto².

¹Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Maurício de Nassau- Caruaru-PE.

²Enfermeiro – Faculdade do Belo Jardim/PE. Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa/SP; Docente do Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Caruaru/PE.

E-mail do autor relator: luizaana10@hotmail.com

Introdução: O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global, sabe-se agora, que pode afetar vários aparelhos do corpo como renal, dermatológico, cardíaco, respiratório, hepático e neurológico. As estimativas da prevalência sinalizam que cerca de 50% dos pacientes diagnosticados com Sars-CoV-2 apresentaram problemas neurológicos. O espectro de síndromes neurológicas associadas ao Covid-19 inclui encefalite, anosmia, acroparestesia, aneurisma, acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico ou encefálico (AVE), síndrome de Guillain-Barré e diversas outras doenças associadas. **Objetivo:** Identificar na literatura científica a relação dos infectados pelo vírus da covid-19 com o aparecimento de problemas neurológicos. **Métodos:** trata-se de uma revisão da literatura, onde foi realizado a busca nas bases de dados da LILACS, PUBMED e nas Bibliotecas eletrônicas da Scielo e BVS, coletados artigos entre o período de 2020 à 2021, utilizando os descritores (DeSC), e o operador booleano AND para o cruzamento. Utilizado o acrônimo PICO como estratégia da questão norteadora: Quais as evidências disponíveis na literatura científica sobre o desenvolvimento de manifestações neurológicas em pacientes infectados pelo covid-19?. Os critérios de inclusão foram artigos liberado nas bases na íntegra, no idioma português, dentro do período estabelecido, com aderência ao título, objetivo e que respondessem à pergunta norteadora. Os critérios de exclusão foram os artigos não liberados, e todos que não se adequassem aos critérios de inclusão. Foram achados 17 artigos, e selecionados 5 para síntese geral. **Resultados:** Novos estudos, no entanto, encontraram a presença do novo coronavírus também no cérebro, o que pode potencializar em grande nível os danos neurais. Há evidências para o neurotropismo do SARS-CoV-2 e observa-se que mais de um terço dos pacientes com COVID-19 apresentam sintomas neurológicos durante o curso da doença e esses sintomas podem ser as apresentações iniciais ou únicas do COVID-19. Além disso, a prevalência de sinais e sintomas neurológicos é maior em pacientes com infecção grave por doença do novo coronavírus. Esses sintomas neurológicos se enquadram em três categorias principais: sintomas e doenças do sistema nervoso central (SNC) (como dor de cabeça, tontura, comprometimento da consciência, ataxia, doença cerebrovascular aguda e epilepsia); sintomas do sistema nervoso periférico (SNP) (hipoguesia, hiposmia, hipóxia e neuralgia); e lesão do músculo esquelético. Portanto, os pacientes com covid-19 devem ser avaliados precocemente quanto a sintomas neurológicos, incluindo cefaleia, distúrbio de consciência, parestesia e outros sinais patológicos. **Conclusão:** Foi observado que o maior desafio mundial é lidar com o SARS-CoV-2, e as suas diversas formas de consequências, dentre elas as alterações neurológicas. Dessa maneira cabe a cada um ficar atento aos menores sintomas possíveis do vírus, como também cabe aos médicos correlacionar a covid-19 com os transtornos neurológicos, alertando sempre sobre os sinais suspeitos.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

27

Descritores: Infecções por Coronavírus, Distúrbios Neurológicos, Doenças Transmissíveis, Manifestações Neurológicas

Realização:

Apoio:

DESAFIO E IMPACTO SOCIAL NO USO DO CANNABIDIOL NO TRATAMENTO DA EPILEPSIA

Ellyan Victor Ferreira dos santos¹, Tatiana Indiana da Silva¹, Ana Luiza Evangelista da Silva¹, Felipe da Silva Pereira¹, Karolayne Carvalho Silva¹, Joel Azevedo de Menezes Neto².

¹Acadêmico de Enfermagem no Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINASSAU, Caruaru/PE.

²Enfermeiro – Faculdade do Belo Jardim/PE. Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa/SP; Docente do Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Caruaru/PE.

E-mail do autor relator: ellyan_victor@hotmail.com

Introdução: A epilepsia afeta o Sistema Nervoso Central (SNC), os sinais químicos e os impulsos elétricos neuronais tornam-se desordenados, levando o indivíduo a apresentar sintomas como: convulsões, movimentos descontrolados do corpo, modificando a percepção das sensações, podendo ainda levar a perda de consciência; fatos que a torna um problema de saúde pública de extrema relevância. Estudos relatam que o Cannabis sativa conhecida no Brasil como maconha, possui em sua resina aproximadamente 400 compostos e dentre estes estão compreendidos os canabioídes, componentes que apresentam efeitos anticonvulsivante, antieméticos, neurológicos e controle das espasticidades, melhorando a percepção e a cognição; possuindo estudos relevantes que mostram efeitos extremamente satisfatórios no tratamento da epilepsia. No Brasil, a resolução n 2.113 de 30 de outubro de 2014 regulamenta o uso como terapêutica médica é restrita para tratamento de epilepsia na infância e adolescência refratárias as terapias convencionais, porém só podem ser prescritas por médicos especialistas em neurologia, psiquiatria e neurocirurgia, registrados no Conselho Federal de Medicina, e os pacientes precisam estar monitorados durante o uso. **Objetivo:** identificar na literatura científica brasileira as ações e efeitos do Cannabis sativa no tratamento da pessoa com epilepsia. **Métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura, onde foi realizado a busca nas bases de dados da LILACS, PUBMED e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), coletados artigos entre o período de 2015 a 2020, utilizando os descritores (DeSC), e o operador booleano AND para o cruzamento. Utilizado o acrônimo PICO como estratégia da questão norteadora: Quais as evidências disponíveis na literatura científica sobre o uso e efeitos do Cannabidiol para tratamento de epilepsia?. Os critérios de inclusão foram artigos liberado nas bases na íntegra, no idioma português, dentro do período estabelecido, com aderência ao título, objetivo e que respondessem à pergunta norteadora. Os critérios de exclusão foram os artigos não liberados e todos que não se adequassem aos critérios de inclusão. Foram achados 64 artigos, e selecionados 8 para síntese geral. **Resultados:** Foi observado que não existe cura para a epilepsia, seu tratamento é feito através de cirurgias ou apenas de medicamentos, porém, em alguns casos os fármacos convencionais não apresentam resultados desejados. O cannabidiol no Brasil, ainda enfrenta diversas resistências por parte da sociedade civil e religiosas, que atrasa a aprovação da ‘maconha medicinal’ no país gerando burocracia e aumento dos custos na obtenção da licença para a compra do fármaco. O efeito anticonvulsivante, justifica novos estudos acerca do cannabidiol, pois a maioria dos testes de ensaios clínicos aponta que se tornará uma das principais alternativas terapêuticas para o controle e tratamento desses eventos convulsivos em pacientes com epilepsia. Uma vez que os endocanabinoides agem como mensageiros sinápticos retrógrados, atuando em contraposição aos neurotransmissores clássicos. **Conclusão:** Conclui-se que o Cannabidiol representa uma alternativa promissora para pacientes epiléticos que não apresentam

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

29

resposta aos tratamentos convencionais, uma vez que ele pode impedir a ocorrência de danos cerebrais e consequentemente modificar a história natural da doença.

Descritores: Canabidiol, Convulsões Epilépticas, Maconha Medicinal.

Realização:

Apoio:

CONDIÇÕES DE TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

Willyane Larissa Lopes de Lima¹, Juliana Mendes Correia².

¹Acadêmica em Enfermagem. Centro Universitário São Miguel.

²Docente do Centro Universitário São Miguel.

Email do autor relator: willyanelarissa0@gmail.com

Introdução: A emergência global relacionada à pandemia da COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) traz consigo a necessidade de refletirmos acerca de velhas questões de proteção dos profissionais de saúde, no âmbito individual e coletivo. A infecção ocupacional ocorreu no primeiro epicentro da pandemia, na cidade de Wuhan, na China, através de indivíduos que tinham contato direto com vísceras e fluidos de animais. Por ser um novo vírus para os humanos, não há imunidade previamente adquirida, o que torna essa doença ainda mais infectante, tornando os profissionais de saúde um grupo de risco para adquirir essa doença, devido ao elevado índice de casos e a assistência exigência em casos graves. Como estão na linha de frente, inevitavelmente ficam expostos às condições de maior vulnerabilidade à infecção e adoecimento. Nesse contexto, a equipe de enfermagem se configura como a assistência fundamental nos sistemas de saúde, no entanto, as condições de trabalho somadas a diversos outros fatores, exigem mais atenção sobre o exercício de suas profissões no momento atual. **Objetivo:** Identificar as condições de trabalho da equipe de enfermagem no enfrentamento à pandemia de COVID-19. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida a partir de artigos pesquisados nas bases de dados: Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde. Para tanto, o estudo foi estabelecido nos seguintes critérios: Artigos em português, publicados no período de 2020, acerca do tema proposto. Possuindo como critérios de exclusão: artigos que não possuíam relevância com a temática. **Resultados:** Após leitura e análise de cinco artigos, foram escolhidos três para extrair os subsídios de interesse. No contexto da pandemia de COVID-19, houve um frenético ramo aberto nos serviços de saúde, o que ampliou o mercado para profissionais de saúde. De forma repentina, exigiu uma grande força de trabalho, sendo a enfermagem como área principal. Fatores como ambientes desfavoráveis, sobrecarga por longas jornadas, ritmo intenso, estresse e conflitos interpessoais, desgaste físico e psíquico, desvalorização e baixa remuneração profissional, historicamente, já eram vistos no exercício da enfermagem, porém, foi potencializado ainda mais neste cenário de pandemia. Condições que surgiram na vivência atual são relacionadas ao EPI (Equipamento de proteção Individual), transmissão e higienização, tais como: procedimentos diferenciados de higienização em suas casas, comprar seu próprio EPI por receio de falta, alto risco de exposição biológica durante a atividade devido à sobrecarga e o cansaço, ocasionando assim, o afastamento ou até mesmo o óbito do profissional. **Considerações finais:** Mesmo em meio a tantos problemas e tantas incertezas, a equipe de enfermagem vem demonstrando seu protagonismo com muita dedicação e coragem. As epidemias já existentes na história mundial ocorreram em um cenário que se assemelham a esta, no que diz respeito à enfermagem, que enfrentou com bravura e precisão. Tal fato se dá pelo reconhecimento de Florence Nightgale, na Guerra da Criméia. Em diferentes contextos, a profissão do enfermeiro se mostra como sendo essencial, estando apta para novos caminhos e conhecimentos, gerando impacto de forma direta e única a saúde da população.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

31

Descritores: Enfermagem, Trabalho, COVID-19.

Realização:

Apoio:

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA COVID-19 NO BRASIL

Edson Aliel Teixeira de Almeida¹, Isadora Caixeta da Silveira Ferreira², Ricardo Ferreira-Nunes³.

¹Acadêmico de Farmácia. Universidade Federal de Brasília.

²Mestre em Ciências da Saúde e Técnica de Laboratório. Universidade Federal de Uberlândia.

³Mestre em Ciências da Saúde e Docente. Instituto de Educação Superior de Brasília.

E-mail do autor relator: edson.aliel@gmail.com

Introdução: A pandemia da COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) gerou diversas mudanças globais, sobretudo nos cuidados assistenciais de saúde. Apesar dos inúmeros esforços distendidos pelos profissionais e gestores da saúde, até meados de abril de 2021 o Brasil já havia registrado 372.000 mortes pela doença. Os sintomas decorrentes dessa infecção são muito variados, e vão desde de um resfriado ou uma síndrome gripal até um quadro grave de pneumonia. Muitas pessoas infectadas por esse vírus precisam receber algum tipo de tratamento e o percentual de internação é considerado elevado. **Objetivo:** Analisar os procedimentos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) realizados no tratamento da COVID-19 no Brasil, entre março de 2020 e fevereiro de 2021. **Métodos:** Este é um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, feito a partir de informações secundárias coletadas no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) no site do DATASUS. Todos os dados referentes aos procedimentos hospitalares do SUS realizados no tratamento da COVID-19 no Brasil entre 03/2020 e 02/2021 foram coletados. Considerou-se as seguintes variáveis: número de procedimentos por mês e região brasileira, caráter e complexidade do procedimento, bem como valor total e por internação, média de permanência no hospital e número de óbitos. Os dados obtidos foram inseridos no programa Microsoft Excel® e em seguida foi feito o cálculo da frequência e percentual de cada item. **Resultados:** No período analisado foram realizados 609.501 procedimentos para o tratamento da COVID-19 no Brasil, sendo julho de 2020 o mês com maior registro (85.701/14,06%). Entre março de 2020 (266/0,04%) e fevereiro de 2021 (29.393/4,82%) houve um aumento de 99,09% no número de procedimentos realizados. A maior quantidade ocorreu na região Sudeste (258.942/42,48%) e a menor na região Centro-Oeste (51.259/8,41%). A respeito do caráter do procedimento, a maioria foi de urgência (568.992/93,35%) e todos foram de média complexidade (609.501/100%). No total, foram gastos 2.996.389.226,54 com o tratamento da COVID-19 no período, sendo 4.916,14 o valor médio de cada internação. A média de permanência dos pacientes no hospital foi 8,2 dias. E, a quantidade de óbitos foi 129.890. **Conclusão:** Em suma, os resultados observados evidenciam a importância do SUS para o tratamento de pessoas com o SARS-CoV-2. Embora tenham sido registrados muitos óbitos no período analisado, foram realizados inúmeros procedimentos na tentativa de salvar o máximo de vidas possível. O acompanhamento das informações epidemiológicas acerca da pandemia da COVID-19 é de extrema importância para mensurar os progressos a fim de conter a disseminação viral.

Descritores: Coronavírus, Hospitalização, Sistema Único de Saúde.

Realização:

Apoio:

O USO DE APLICATIVOS CELULARES COMO FORMA DE EDUCAÇÃO PARA PACIENTES CIRURGICOS

Letícia Ferreira de Moraes¹, Cibely Maciel Araújo¹.

¹Acadêmicas de Enfermagem. Faculdade de Macapá – FAMA.

E-mail do autor relator: leticiaferrerap@gmail.com

Introdução: A enfermagem assume a maior parte da responsabilidade de educar os pacientes e ajudá-los a tornarem-se responsáveis por seu próprio estado de saúde. Para que tenham um papel proativo nesses cuidados, eles necessitam compreender suas condições e entender a como prevenir ou minimizar as possíveis complicações futuras. Por meio do uso de tecnologias, principalmente em celulares, a enfermagem começou a desenvolver métodos novos e melhores para levar tais informações aos pacientes e seus familiares. Além disso, a implementação de aplicativos nos móveis pode padronizar melhor a coleta de dados e capturar dados mais precisos e frequentes para melhor informar os projetos de estudo e melhorar a compreensão dos benefícios clínicos. A educação do paciente cirúrgico torna-se crucial para sua recuperação no pós-operatório e para a redução da ansiedade no pré-operatório. Vê-se na atualidade a necessidade de ampliar as ações educativas, por meio de aplicativos, cujo têm se mostrado uma tendência entre profissionais e pacientes. **Objetivo:** Conhecer o que a literatura traz acerca do uso de aplicativos como forma de educação em saúde para pacientes cirúrgicos. **Métodos:** Estudo do tipo revisão integrativa, realizado na BVS E PUBMED, e busca nas bases LILACS, SCIELO E BDNF, entre 2015 a 2020. Utilizou-se os descritores: Educação em Saúde Enfermagem Perioperatória; Aplicativos Móveis. **Resultados:** Foram encontrados 31 artigos, e 15 selecionados para a análise. Os estudos mostram que os aplicativos utilizados são eficientes, visto que além de ser uma proposta inovadora, contam com uma gama de conteúdos audiovisuais, lembretes, informações, de forma que a orientação esteja presente quando o paciente desejar revê-la. Ressalta-se que a maioria eram gratuitos, o idioma inglês como predominante, voltado para população adulta, e apenas um estudo trouxe informações sobre aplicativo direcionado às crianças e adolescentes. **Conclusão:** Ainda se faz necessária a busca constante de estudos, pois ainda que aparentem recentes, os aplicativos mostram-se com um futuro promissor na educação em saúde. A literatura internacional apresenta relevante produção no tema, ao contrário da nacional, o que se torna necessário estudos brasileiros como forma de contribuição acerca da temática. Constata-se a importância de discutir mais sobre a temática e a aplicabilidade dessas ferramentas na educação em saúde e no autocuidado do paciente cirúrgico, baseando-se nas lacunas ainda existentes e demandas a quem ele será destinado.

Descritores: Educação em Saúde, Enfermagem Perioperatória, Aplicativos Móveis.

Realização:

Apoio:

PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA FORNECER SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Letícia Ferreira de Moraes¹, Cibely Maciel Araújo¹, Estevam Pereira da Silva Neto¹.

¹Acadêmicos de Enfermagem. Faculdade de Macapá – FAMA.

E-mail do autor relator: leticiaferrerap@gmail.com

Introdução: Na atenção primária de muitos países, os profissionais de saúde costumam usar dispositivos como computadores, tablets e celulares para registrar pacientes, rastrear sua saúde e tomar decisões sobre cuidados, bem como para se comunicar com os próprios e outros profissionais de saúde. Devido ao cenário atual, percebe-se que o uso dessas tecnologias tornou-se um forte aliado na assistência prestada. Sendo assim, a compreensão de como os profissionais de saúde se relacionam e vivenciam esse novo modelo de atenção a saúde pode ajudar na sua implementação em prol desse novo modelo de assistência. **Objetivo:** Conhecer o que há na literatura sobre as percepções dos profissionais de saúde no uso de tecnologias de saúde para fornecer serviços de saúde primários. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritiva. Foram incluídos artigos publicados no período de 2016 à 2021, nos idiomas inglês, português e nas bases de dados: BVS, LILACS e BDENF, em texto completo. Foram usados os seguintes descritores: enfermagem, saúde digital, atenção primária. E como critério para exclusão foram excluídos os que não se relacionaram a pesquisa em questão. **Resultados:** Foram encontrados 14 artigos, e 5 atenderam os critérios de inclusão estabelecidos. Identificou-se que as novas tecnologias revolucionaram a prática nas UBS na qualificação do cuidado de enfermagem, visto que colabora nos processos de trabalho do enfermeiro no assistir, administrar e pesquisar. Em muitos dos estudos, os dispositivos mais usados pelos profissionais foi o computador, que mostrava as etapas que os profissionais deveriam seguir ao fornecer cuidados de saúde. Outros usos incluem comunicação pessoal e / ou mensagem de texto, incluindo aplicativos que auxiliam na orientação, informação e até mesmo agendamento online de consultas. **Conclusão:** Haja vista que o uso das tecnologias é recente, ainda precisa de ajustes para se adequar às necessidades dos profissionais que o utilizam tais tecnologias nas ações diárias, pois é preciso implementar suporte e manutenção da rede lógica e internet; capacitação dos profissionais no uso da informática e ações de educação permanente para melhor incorporação das competências em informática, visando utilização efetiva das tecnologias da informação e comunicação nos serviços de saúde e de enfermagem na atenção primária.

Descritores: Enfermagem, Saúde Digital, Atenção Primária.

Realização:

Apoio:

CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM ACERCA DA TECNOLOGIA EM SAÚDE PARA SEGURANÇA DO PACIENTE

Cibely Maciel Araújo¹, Letícia Ferreira de Moraes¹.

¹Acadêmicas de enfermagem. Faculdade de Macapá- FAMA.

E-mail do autor relator: bellymaciel15@gmail.com

Introdução: Segurança do paciente se refere a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência de saúde até um mínimo aceitável. Desta forma o sistema informatizado utilizado na área da saúde oferece diversos recursos técnicos, além do gerenciamento de enfermagem, permite diversas barreiras para a ocorrência de eventos adversos. A pesquisa vai contribuir para identificar os benefícios da tecnologia em saúde para evitar os erros evitáveis garantindo que a tecnologia seja utilizada da maneira adequada **Objetivo:** Relacionar as estratégias em tecnologia utilizadas pela enfermagem para promover a segurança do paciente . **Métodos:** trata-se de uma revisão integrativa. Visto que é uma abordagem mais ampla, referente às revisões e possibilita a síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre a temática , realizada por meio das bases Pubmed, LILACS, BVS, BDEFN em setembro de 2020 utilizou como critérios de inclusão artigos publicado nos últimos cinco anos , em português e inglês. **Resultados:** Foram encontrados 41 artigos, após análise e leitura criteriosa foram selecionado 15 artigos que se adequaram aos critérios. Os estudos em sua maioria mostram que os setores de Unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico foram os que mais utilizaram as tecnologias em sua assistência, os profissionais relataram que os sistemas de dispensários eletrônicos contribuem para a segurança do paciente porém as tecnologias móveis são apontadas como vetores de contaminações cruzadas, distrações, risco à segurança do paciente, além de, colocar o usuário muitas vezes em segundo plano no descumprimento. **Conclusão:** As tecnologias em saúde são uma ferramenta que promove melhor segurança do paciente. No entanto, a infraestrutura e o treinamento técnico da equipe precisam ser melhorados para lidar com o sistema de maneira eficaz .Ajuda a conscientizar as lideranças de instituições de saúde e de ensino sobre os temas que precisam ser abordados no processo de formação e / ou educação permanente, que visam inserir a tecnologia na enfermagem e a relevância da utilização desses recursos nos hospitais. Como dificuldade foi relatado que os enfermeiros de idade avançada apresentam dúvidas sobre o uso dos sistemas informatizados, a infecção cruzada causadas pelos aplicativos de celular usados na prática, o que se sugere treinamento entre a equipe afim de proporcionar redução das taxas de mortalidades dos pacientes, além de combater eventos adversos.

Descritores: Enfermagem, Tecnologias em Saúde, Segurança do Paciente.

Realização:

Apoio:

TECNOLOGIA EDUCATIVA NO MANEJO DE IDOSOS COM DIABETES MELLITUS

Cibely Maciel Araújo¹, Leticia Ferreira de Moraes¹, Estevam Perreira da Silva Neto¹.

¹Acadêmicos de enfermagem. Faculdade de Macapá- FAMA.

E-mail do autor relator: bellymaciel15@gmail.com

Introdução: O diabetes (DM) afeta atualmente 425 milhões de adultos em todo o mundo. Estima-se que em 2045 o diabetes atinja 629 milhões, ou seja, estima-se que o número de pessoas com a doença aumente em 48%. Se não manejados adequadamente, todos os tipos de DM podem causar complicações, afetando muitas partes do corpo, levando a hospitalizações frequentes, invalidez e morte. **Objetivo:** expor a tecnologia educacional inovativa para o cuidado de si junto a idosos com diabetes mellitus. **Métodos:** trata-se de uma revisão integrativa. Realizada por meio das bases Pubmed, LILACS, BVS, BDEFN em janeiro de 2021 utilizou como critérios de inclusão artigos publicados nos últimos dez anos, em português e inglês **Resultados:** Foram encontrados 37 artigos, após análise e leitura criteriosa foram selecionados 13 artigos que se adequaram aos critérios. Os estudos em sua maioria evidenciaram o destaque as tecnologias para prevenção e cuidado em lesões de pé diabético sendo usados ferramentas como álbum seriado sobre prevenção do pé diabético, e aplicativos, curso virtual de aprendizagem, sendo uma estratégia promissora para a qualificação de enfermeiros sobre gerenciamento dos cuidados com os pés de pessoas com diabetes. Materiais impressos como os folders e cartilhas foram citados como tecnologia educacional para idosos, muito utilizado devido os baixos custos. Foi notório a área de competência funcional e conhecimento, percebido a satisfação dos idosos em participar de atividades educativas, e bom desenvolvimento nos momentos de socialização e lazer cultural que medeiam esses métodos. **Conclusão:** Evidenciou-se, como limitação no estudo, a carência na produção de informações que envolvem a diabetes mellitus em si, sendo uma comorbidade muito frequentes em idoso. É importante que em situações saudáveis, a tecnologia educacional da geriatria seja amplamente discutida entre profissionais e idosos, e novas tecnologias sejam desenvolvidas para auxiliar os indivíduos de forma inovadora nesta comorbidade que pode produzir mudanças nos cuidados de saúde no processo de envelhecimento, empoderamento, autonomia e qualidade de vida nessa faixa etária.

Descritores: Acesso à Tecnologia em Saúde, Diabetes Mellitus, Idoso.

Realização:

Apoio:

FATORES QUE INFLUENCIAM NA FALHA DO DESMAME VENTILATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS CARDÍACA

Estevam Perreira da Silva Neto¹, Cibely Maciel Araújo¹, Leticia Ferreira de Moraes¹.

¹Acadêmicos de enfermagem. Faculdade de Macapá- FAMA.

E-mail do autor relator: estevampereira84@gmail.com

Introdução: Os pacientes submetidos a cirurgias cardíacas são pessoas que no seu pós-operatório imediato por questões de se mostrarem mais vulneráveis neste momento necessitarão de internação em uma unidade de terapia intensiva – UTI, onde o mesmo será monitorado meticulosamente e necessitará de ventilação mecânica invasiva – VMI por um determinado período de tempo. **Objetivo:** Compreender os fatores que podem interferir no processo do desmame ventilatório no pós-operatório de cirurgias cardíacas. **Método:** revisão bibliográfica da literatura, onde se tem a finalidade demonstrar os achados científicos e contribuições existentes a respeito do desmame ventilatório em cirurgias cardíacas, com ênfase nos fatores que podem contribuir para falha neste processo, foram consultados artigos, teses, resumos, trabalhos de conclusão de curso. **Resultados:** Ao se estabelecer critérios foi realizada a leitura, vinte trabalhos apresentaram objetivos semelhantes ao tema e se incluíam nos critérios estabelecidos anteriormente. Após escolha, se fez a análise desde e agrupamento das informações por similaridade de conteúdo. Os fatores que podem contribuir para que o tempo de ventilação mecânica seja prolongado e retarde o desmame ventilatório são: doenças como hipertensão arterial, congestão pulmonar, infarto agudo do miocárdio, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca e outras, a idade é um fator que também deve ser levado em consideração no momento da avaliação para o desmame ventilatório. Um estudo realizado com crianças que foram submetidas a cirurgias cardíacas demonstrou que os pacientes que ficaram mais dias em VMI apresentaram falha no processo de desmame, neste mesmo estudo foi possível perceber que a FIO₂ e a saturação de oxigênio são fatores a se levarem em consideração no desmame ventilatório. **Conclusão:** Os fatores que podem contribuir para falha no momento do desmame ventilatório são muitos e os poucos estudos relacionados a esse tema dificulta a obtenção de resultados com eficientes, fidedignos e realistas, reprimindo uma assistência de qualidade e com segurança a esses indivíduos, além de não possibilitar o manejo adequado desse grupo em prol de uma recuperação satisfatória e servindo como subsídios para outros estudos.

Descritores: Respiração Artificial, Procedimentos Cirúrgicos Cardiovasculares, Fatores de risco.

Realização:

Apoio:

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL A UMA ADOLESCENTE TRANSEXUAL NA ATENÇÃO BÁSICA E A POSSIBILIDADE DE TRANSPOR A HETERONORMATIVIDADE

Sabrina Brombim Zanchetta, Ana Carolina Malaquias, Geisilane Nogueira da Silva, Nadinara Costa Ferreira¹, Luiz Carlos da Silva Junior, Virgínia Junqueira Oliveira², Vânia Aparecida da Costa Oliveira².

¹Residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, Universidade Federal de São João del-Rei.

²Docentes do curso de enfermagem e tutoras em Saúde do Adolescente pela Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: sabrinabrombim@hotmail.com

Introdução: A adolescência é um processo de transição da infância para a vida adulta, no qual acontece diversas transformações: a maturidade biológica, desenvolvimento psicossocial, emocional, intelectual e a construção social enquanto indivíduos que possuem direitos e deveres. As (os) adolescentes transexuais confrontam o modelo heteronormativo, na medida em que quebram a concepção binária de gênero, estabelecendo um terceiro ser diferente do masculino e do feminino. A partir disso, quando discutimos o controle da heteronormatividade, não estamos apenas contrapondo a manutenção de desigualdade entre homens e mulheres, pois ele interpassa o controle ideológico da heterossexualidade e dos estereótipos ligados ao sexo, que seriam a normalidade estabelecida. O conservadorismo rebate diretamente no acesso aos direitos desses adolescentes, já que as normas sociais sobre gênero e sexualidade perpassam pela família, saúde, educação, trabalho, entre outros, deixando-os à margem da sociedade. **Objetivo:** Relatar a experiência dos profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente no atendimento à adolescente transexual em uma unidade básica de saúde na região do Vale do Itapeçerica. **Método:** Trata-se de um relato de experiência sobre a atuação da equipe multiprofissional no acolhimento de uma adolescente que se reconhece como transexual. A equipe é composta por assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista e enfermeiro, que por meio da escuta ampliada, realizaram possíveis encaminhamentos dentro da rede de saúde e orientações a adolescente e sua família acerca de direitos, deveres e autocuidado. **Resultados:** A vivência constante de discriminação faz com que os adolescentes transexuais atravessem situações de risco, exclusões constantes e, conseqüentemente, acabem naturalizando as circunstâncias das violências experienciadas. Frequentam pouco os serviços públicos por receio a preconceitos que possam sofrer nas instituições; enfrentam o desrespeito em relação aos seus corpos, muitas vezes sendo tratadas como objeto sexual e dificilmente vivenciando relações afetivas, culminando no sofrimento de grande discriminação; o não uso de seu nome social nos serviços e na sua relação familiar; dificuldade de acesso ao emprego; dificuldade de convivência escolar; falta de documentos civis básicos; a dificuldade de acesso à rede de saúde, podendo acarretar na busca de tratamentos clandestinos. Devido ao preconceito e as vulnerabilidades sociais, enfrentam diversos impactos biopsicossociais. **Conclusão:** Faz-se necessário ações e intervenções por parte dos gestores e da equipe de saúde na construção de redes de atendimentos para a efetivação de acesso aos grupos compostos por adolescentes LGBTQIA+, especialmente aqueles que pertencem a grupos de maior vulnerabilidade econômica e social. Além disso, entende-se a importância de capacitações profissionais na área da saúde, que busquem práticas de assistência integral aos adolescentes e que possam ir além da heteronormatividade.

Descritores: Adolescente, Transexualidade, Saúde, Heteronormatividade.

Realização:

Apoio:

INCOMPLETUDE VACINAL INFANTIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabriela Lourença Martins do Nascimento, Ana Clara Morais Amaral, Marialice Caetano da Silva, Rayssa Nogueira Rodrigues², Gabriela Cunha Corrêa Freitas de Oliveira³, Eliete Albano de Azevedo Guimarães⁴.

Estudante do curso de enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

²Pós-doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Professora da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

³Mestranda em ciências da saúde com ênfase em Enfermagem pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

⁴Orientador. Pós-doutora em saúde coletiva. Professora da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

E-mail do autor relator: gabimartinsenf@gmail.com

Introdução: A imunização proporciona a eliminação e o controle de várias doenças, além de ser reconhecida com uma medida custo-efetiva. No Brasil, desde o ano 1973 existe o Programa Nacional de Imunização, que oferece vacinas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, diante de um cenário em que todas as atenções têm sido voltadas para a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, uma preocupação constante com a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, particularmente, entre as crianças tem ocorrido. **Objetivo:** Descrever o comportamento espaçotemporal da proporção de abandono na vacinação de rotinas de crianças no estado de Minas Gerais. **Métodos:** Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, realizado no estado de Minas Gerais. A população foi composta por crianças com idade inferior a um ano, residentes nos 853 municípios mineiros que tinham registros de vacinas com esquema multidoses, a saber: pentavalente, pneumocócica 10 valente, poliomielite, vacina oral de rotavírus humano (VORH). A proporção de abandono na vacinação de rotina em crianças foi avaliada entre os meses de janeiro a dezembro de 2020. Os dados foram obtidos por meio do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde. O *Software Microsoft Excel* (versão 2016) foi utilizado para o tratamento dos dados e a construção do indicador por macrorregião. **Resultados:** A proporção de abandono se apresentou de forma heterogênea no estado. Destaca-se que para as vacinas pneumocócica 10 valente; pentavalente; poliomielite e rotavírus humano os piores resultados foram encontrados na macrorregião LESTE DO SUL. Verificou-se que as vacinas com duas doses, pneumocócica-10-valente e VORH, apresentaram picos da proporção de abandono nos meses de fevereiro e julho, respectivamente. Para as vacinas de três doses, pentavalente e poliomielite, observou-se que a primeira apresentou picos de abandono nos meses de janeiro e março; já a segunda vacina verificou-se grandes variações durante todo o período analisado. **Conclusão:** O estudo aponta heterogeneidade espaçotemporal para a proporção de abandono entre as macrorregiões do estado de Minas Gerais. O reconhecimento dos locais e em que momento essa situação ocorreu subsidia para a realização de um planejamento estratégico condizente com as características cada localidade, como projetar intervenções de gerenciamento de serviços e em enfermagem na saúde coletiva, além de políticas públicas direcionadas a melhorias da qualidade de acesso e utilização da Atenção Primária à Saúde (APS).

Descritores: Criança, Vacinas, Medidas em Epidemiologia.

Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES

Realização:

Apoio:

USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES POR IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE: UM PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

Ana Carolina de Avelar Maciel¹, Beatriz Félix Santos¹, Mayara Ingra dos Santos Leite¹, Aline Medeiros², Fernanda Moura Lanza³.

¹Acadêmicas de Enfermagem, Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu.

²Discente do Programa Mestrado Acadêmico em Enfermagem, Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu.

³Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Curso de Enfermagem.

E-mail do autor relator: biafelixap@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) constituem práticas e recursos terapêuticos, denominados pela Organização Mundial da Saúde de medicina complementar/alternativa. Sua implementação visa à utilização de mecanismos naturais usados para a prevenção de agravos e recuperação da saúde. Essas práticas integrativas e complementares atuam fortalecendo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo o cuidado em saúde com ênfase na integralidade da assistência, estabelecendo uma atenção voltada ao estilo de vida, estado emocional e espiritual de cada pessoa objetivando oferecer uma assistência completa e humanizada. O Brasil, em decorrência da transição demográfica, está passando por um rápido e intenso processo de envelhecimento populacional, fazendo com que os idosos precisam de atenção focada na prevenção, promoção e reabilitação mais específicas para seu processo de senilidade e/ou senescência. Assim, a atenção primária à saúde (APS), como porta de entrada do SUS, constitui-se como ferramenta com grande potencialidade para mudança do modelo de atenção à saúde. Diante desse contexto, questiona-se: quais as evidências científicas da utilização das PIC por idosos na APS para a promoção da saúde, prevenção de agravos e recuperação da saúde? **Objetivo:** Identificar e sintetizar as evidências científicas sobre utilização das PIC por idosos na APS para a promoção da saúde, prevenção de agravos e recuperação da saúde. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de escopo. A revisão seguirá o método proposto pelo *Joanna Briggs Institute, Reviewers*, que estabelece cinco etapas: 1) identificação da questão de pesquisa; 2) identificação dos estudos relevantes; 3) seleção dos estudos; 4) análise dos dados; e, 5) agrupamento, síntese e apresentação dos dados. Para a formulação da pergunta de pesquisa, utilizou-se a estratégia *participants, concept e context* (PCC), onde P (*Population*) são os Idosos; C (*Concept*) são as Práticas Integrativas e Complementares e o C (*Context*) – atenção primária à saúde. A busca será realizada nas seguintes bases de dados: U.S. National Library of Medicine (PubMed), Web of Science, Scopus, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Google scholar; Base de Dados Bibliográfica sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica (CUIDEN), além de busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Será realizada a avaliação do título e do resumo de todos os estudos identificados, com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Com a avaliação da pertinência do estudo à pergunta de revisão, o mesmo será selecionado para leitura na íntegra para posterior extração dos dados. Na etapa 4, ocorrerá a extração dos dados. A compilação das informações na etapa 4 permitirá a síntese das evidências e a apresentação dos resultados por meio da estatística descritiva. Essa etapa será desenvolvida com base nas recomendações do guia internacional *Preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analyses - Extension for Scoping Reviews* (PRISMA-SrC). Os dados serão discutidos mediante a literatura pertinente. **Resultados:** Esse protocolo será submetido ao registro na *Open Science Framework* (<https://osf.io/>). **Conclusão:** Espera-se que a revisão de escopo forneça um

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

41

mapeamento para fortalecimento das PIC na APS, principalmente nesse momento de envelhecimento populacional.

Descritores: Sistema Único de Saúde, Atenção Primária à Saúde, Práticas Integrativas e Complementares, Revisão do Estado da Arte.

Realização:

Apoio:

PLANO DE PARTO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR PARA A ASSISTÊNCIA HUMANIZADA E AUTONOMIA DA GESTANTE

Carolina Aparecida Alves Bueno¹, Bruna Medeiros², Natália Fernanda de Paula Assis², Laeny Catarina Dias Freitas³, Bruna Teixeira Costa⁴.

¹Enfermeira, Monitora de Estágio Supervisionado. Faculdade Pitágoras Divinópolis – MG. Especialista em Urgência e Emergência.

²Acadêmicas de Enfermagem do 10º Período Faculdade Pitágoras Divinópolis – MG.

³Acadêmica de Enfermagem do 9º Período da Universidade do Estado de Minas Gerais Divinópolis – MG.

⁴Enfermeira, Monitora de Estágio Supervisionado. Faculdade Pitágoras Divinópolis – MG. Especialista em Atenção Básica/Saúde da Família.

E-mail do autor relator: carolaabueno@gmail.com

Introdução: O Plano de Parto é um documento de caráter legal integrando as escolhas da mulher para seu parto, que pode ser elaborado e planejado com o auxílio de profissionais da saúde. O planejamento de parto e nascimento procede do respeito aos princípios bioéticos da autonomia da mulher, aumentando assim o controle da mesma sobre o processo do parto, contribuindo para a satisfação da gestante, tornando-se uma importante ferramenta de processo de parto e nascimento. A construção dessa ferramenta pode ser realizada de maneira coletiva, durante as rodas de conversa e debate com profissionais, ou individualmente, durante ou após consulta de pré-natal. **Objetivo:** Analisar as contribuições do plano de parto e nascimento como uma ferramenta para uma assistência humanizada e fortalecimento da autonomia da mulher. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (Medline) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e, *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e *US National Library of Medicine* (PubMed). Para critérios de inclusão foram selecionados artigos lidos na íntegra publicados em português e nos últimos dois anos. **Resultados:** O Plano de Parto é uma ferramenta educativa que promove um maior conhecimento, autonomia e liberdade de escolhas para a gestante. Obtendo mais informações, ela e seu acompanhante podem reconhecer procedimentos desnecessários, métodos farmacológicos e não farmacológicos que aliviam a dor no processo de parto, a escolha da melhor posição para o nascimento do bebê, melhorando a comunicação entre a equipe e a parturiente e aumentando a participação do acompanhante. A gestante terá o conhecimento sobre os seus direitos e saberá identificar situações de violência obstétrica. Com mais informações sobre os benefícios desta ferramenta e do parto normal, conseqüentemente acontecerá à redução da taxa de negligência médica, violência obstétrica e parto cesariano programado que não seja necessário. **Conclusão:** O Plano de Parto é um ótimo instrumento para promover cuidados mais humanizados com a gestante e o recém-nascido, influenciando positivamente desde o início do pré-natal até o período puerperal, proporcionando resultados maternos e fetais satisfatórios. Esse instrumento proporciona para a mulher o autoconhecimento sobre seu corpo e os processos fisiológicos do parto. Portanto, os profissionais de saúde, sobretudo o enfermeiro, devem realizar o plano de parto e incentivar a elaboração deste documento para a mulher, para que a gestante possa expressar suas vontades, expectativas e procedimentos que não deseja realizar. Dessa maneira, centraliza o direito à informação e a decisão da mulher, tornando-a protagonista do parto, respeitando o princípio bioético da autonomia, que prenuncia o direito a escolha livre e informada, proporcionando assim uma assistência humanizada e de qualidade.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

43

Descritores: Planejamento, Parto, Gestante.

Realização:

Apoio:

ACUPUNTURA COMO UMA ALIADA NA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bruna Teixeira Costa¹, Carolina Aparecida Alves Bueno², Laeny Catarina Dias Freitas³ e Natália Fernanda de Paula Assis⁴, Bruna Medeiros⁴.

¹Enfermeira, Monitora de Estágio Supervisionado. Faculdade Pitágoras Divinópolis – MG. Especialista em Acupuntura.

²Enfermeira, Monitora de Estágio Supervisionado. Faculdade Pitágoras Divinópolis – MG. Especialista em Urgência e Emergência.

³Acadêmica de Enfermagem do 9º Período da Universidade do Estado de Minas Gerais Divinópolis – MG.

⁴Acadêmicas de Enfermagem do 10º Período Faculdade Pitágoras Divinópolis – MG.

E-mail do autor relator: brunatcosta@yahoo.com.br

Introdução: Em dezembro de 2019, um novo vírus, denominado COVID-19, capaz de causar infecção no ser humano foi identificado na China. Sua rápida disseminação fez com que em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarasse uma pandemia, visto que número de casos que já haviam se espalhado por diversos continentes. Devido à alta patogenicidade e o insuficiente conhecimento de como o vírus agia no organismo, ocasionou o óbito de milhares de pessoas no mundo todo. Com a alta mortalidade ocasionada pela doença, surgiram vários estudos acerca da busca em compreender as manifestações do vírus, estabelecer tratamentos e imunobiológicos eficazes para que o mundo pudesse superar a pandemia. Com o avanço das pesquisas, várias formas de manifestação do vírus foram sendo catalogadas como: síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória, manifestações neurológicas e vasculares, disfunção de múltiplos órgãos e choque. Posteriormente, tem sido relatado casos de sequelas em pacientes que tiveram desde formas leves da doença como aqueles que tiveram manifestações mais graves e conseguiram se recuperar. A acupuntura e outras práticas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), tem se estabelecido como aliada na melhora da qualidade de vida, e diminuição dos sintomas dos indivíduos com sequelas causadas pelo vírus, podendo ser associada aos tratamentos alopáticos. **Objetivo:** Relatar a experiência do uso da acupuntura na reabilitação pós COVID-19. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado durante a prática profissional de uma enfermeira acupunturista em consultório próprio. O relato consiste no atendimento prestado há 6 pacientes com sequelas pós COVID-19. **Resultados:** Queixas apresentadas pelos pacientes atendidos: cefaleia (6), dispneia leve (3), mialgia (4), ansiedade (3), problemas de memória (2) e parestesia (2). A média de tempo de sintoma foi de 56 dias, após a fase aguda da doença. Foi realizada anamnese individual e elaborado protocolo de acupuntura baseando-se nas queixas e artigos científicos que relatavam pontos ou áreas a serem utilizadas nos protocolos de reabilitação. Foi realizado a reavaliação das queixas em todos os atendimentos, tendo sido obtido melhoras significativas dos sintomas que consequentemente refletem na qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** A acupuntura se mostrou, na prática clínica, efetiva no processo de reabilitação pós COVID-19, assim como tem sido relatado na literatura científica. Trata-se de uma técnica segura, de baixo custo, que age no indivíduo de forma integral e que pode ser associada a quaisquer outros tipos de tratamentos.

Descritores: Acupuntura, Infecções por Coronavírus, Reabilitação, Medicina Integrativa.

Realização:

Apoio:

PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR ASMA EM CRIANÇAS NO BRASIL

Francisco Lucas Leandro de Sousa¹, Rayssa Stéfani Sousa Alves².

¹Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Maurício de Nassau.

²Enfermeira. Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

E-mail do autor relator: lucasleandro2912@gmail.com

Introdução: A asma caracteriza-se como uma doença crônica mais comum na infância e adolescência, com picos de exacerbação, ataques ou crises agudas, em que resultam em altas índices de internações. Afeta cerca de 334 milhões de pessoas em todo o mundo representando um garante para o sistema de saúde. Estima-se que ocorram 250.000 mortes em decorrência da asma a cada ano em todo o mundo. **Objetivo:** Realizar o levantamento epidemiológico nacional das internações por asma em crianças de 1 a 9 anos no período de 2014 a 2019. **Métodos:** Consiste em um estudo epidemiológico, descritivo de cunho quantitativo, transversal e retrospectivo. Realizou-se a busca no bando de dados do Sistema DataSus do Ministério da Saúde. Analisaram-se as taxas das internações por asma em crianças no Brasil entre 2014 a 2019, ressaltando: região, caráter de atendimento, faixa etária, sexo, cor/raça e óbitos. Os dados apresentados são de domínio público não necessitando de submissão ao comitê de ética **Resultados:** No período analisado, foram contabilizadas 202.019 internações associada a asma em crianças no Brasil. A região com maior taxa de internações foi região Nordeste (38,68%), seguida pela região Sudeste (32,69%), região Sul (16,90%), região Norte (7,96%) e região Centro-Oeste (3,76%) nesta ordem. A faixa etária mostrou que o maior número de casos ocorreu em crianças entre 1 a 4 anos (128.945 casos) e em menor número entre crianças entre 5 a 9 anos (73.074 casos). O sexo masculino apresentou os maiores índices com 55,9% dos casos e o sexo feminino com o menor número com cerca de 44,1% dos casos. A distribuição étnica dos casos associados a asma no Brasil foi: parda (128.810); branca (64.266); preta (5.490); amarela (2.565) e indígena (888) respectivamente. A maior parte dos casos referente a asma, foram atendidos em caráter de urgência (197.174 ocorrências) e em menor taxa os atendimentos eletivos (4.845 ocorrências). O ano com maior taxa de internamentos por asma ocorreu em 2015 com cerca de 35.963 casos. Os óbitos relacionados a asma no Brasil somam 85 casos. **Conclusão:** O estudo retrata que a asma em crianças possui uma alta taxa de acometimento. Desse modo, faz-se necessário ofertar melhores condições de saúde a população pediátrica. Com o intuito de promover o autocuidado e promoção da saúde minimizando assim os agravos dessa condição de saúde.

Descritores: Asma, Epidemiologia, Saúde da Criança.

Realização:

Apoio:

NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE PACIENTES COM NEOPLASIA MALIGNA DO TRATO GASTROINTESTINAL EM TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO

Rosilene Aparecida Costa Amaral¹, Deborah Franscielle da Fonseca², Júlia Cordeiro Aris de Carvalho², Aline Rafaela Neves Padilha², Bruna Magalhães Gonçalves², Patrícia Peres de Oliveira², Thalyta Cristina Mansano Schlosser², Maria Adelaide Januário de Campos².

¹Hospital São João de Deus, Divinópolis, MG, Brasil.

²Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil.

E-mail do autor relator: rosiamaral2010@yahoo.com.br

Introdução: Os tratamentos utilizados para as neoplasias malignas gastrointestinais são a cirurgia, a terapia biológica, a radioterapia, e a quimioterapia antineoplásica, podendo ser isolados ou associados. Dentre as atribuições do enfermeiro está a educação em saúde. Nesse aspecto, é imprescindível o fornecimento de orientações, visto que o paciente ambulatorial precisa fortalecer o desenvolvimento do autocuidado, já que ao término da aplicação da medicação vai para seu domicílio.

Objetivo: Identificar os principais efeitos colaterais decorrentes das drogas antineoplásica utilizadas e quais as informações que as pessoas com neoplasia maligna do trato gastrointestinal desejam receber sobre o tratamento quimioterápico. **Método:** Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa. Realizado em um Centro de Oncologia, em Minas Gerais, Brasil. A população foi de 28 pessoas com neoplasia maligna do Trato Gastrintestinal em tratamento quimioterápico ambulatorial. A coleta dos dados ocorreu, por meio de um roteiro semiestruturado, entre os meses de outubro e novembro de 2018. Foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob o protocolo de nº 453.201. **Resultados:** Quanto à apresentação de efeitos colaterais à terapêutica antineoplásica obteve-se o seguinte: fadiga (53,6%), neurotoxicidade (53,6%), como a disestesia laringo-faríngea estando presente em 17,9% dos entrevistados, náusea (46,4%), diarreia (46,4%), anorexia (42,9%), constipação (21,4%), vômitos (17,9%). Na amostra entrevistada, 75% dos participantes afirmaram que gostaria de receber orientações sobre o processo da quimioterapia antineoplásica. Ao serem questionados sobre quais informações eles gostariam de receber, o assunto mais citado foi a alimentação com 35,7%, seguido pelos efeitos colaterais com 25%. A eficácia do tratamento foi citada por 14,2% da amostra, bem como sua duração (7,1%). Informações sobre a doença foram mencionadas por 10,7%. **Conclusão:** A constatação das informações que as pessoas com neoplasia maligna do trato gastrintestinal foram primordiais para a elaboração de materiais educativos e desenvolvimento de atividades de educação em saúde, visando à melhoria da saúde e qualidade de vida dos indivíduos atendidos no ambulatório pesquisado.

Descritores: Neoplasias, Enfermagem Oncológica, Neoplasias Gastrointestinais.

Realização:

Apoio:

FAMILIAR CUIDADOR DE USUÁRIO DE SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES ACERCA DO IMPACTO NA VIDA DE QUEM CUIDA

Bruna Rosa de Souza¹.

¹Enfermeira Residente em Saúde Mental Coletiva. Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul.

E-mail do autor relator: bbrunarsouza1@gmail.com

Introdução: O processo de adoecimento mental gera impacto não somente na vida da pessoa acometida pelo transtorno como também na vida de seus familiares. Com a Reforma Psiquiátrica o cuidado dispensado ao usuário de saúde mental foi reformulado, passando a ser pautado em território onde com o surgimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) a família passou a ser considerada como uma parte importante no processo de cuidar em domicílio daquele integrante que convive com o transtorno mental. **Objetivo:** Compreender a importância da família no processo de cuidado dispensado a usuários de saúde mental bem como seus impactos na vida do familiar cuidador. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório por meio de revisão de literatura, realizada nas bases de dados SCIELO e Google Acadêmico baseada nos seguintes descritores: Cuidado; Família; Saúde mental. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, publicados nos últimos 10 anos e em língua portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão foram: artigos incompletos, publicados fora do período estipulado e em outras línguas que não fossem as citadas anteriormente. **Resultados:** Verificou-se que uma das dificuldades encontradas pelos familiares enquanto cuidador é não dispor de uma rede de apoio e suporte adequada que os auxilie nos cuidados ao usuário de saúde mental, a falta dessa rede de apoio pode acarretar sobrecarga no cuidador principal, fazendo que o mesmo possa vir a adquirir transtornos mentais como depressão e ansiedade devido à grande demanda que o mesmo tem que dar conta sozinho. **Conclusão:** Salienta-se que cabe aos serviços de saúde a responsabilidade de promover e estimular métodos para o autocuidado desse familiar cuidador, bem como propor ações visando incentivar a autonomia do usuário, dentro dos limites individuais de cada um, além de traçar formas de ampliar e fortalecer a rede de apoio desse familiar, afim de que ele consiga compartilhar os cuidados prestados com outras pessoas, sempre que possível.

Descritores: Cuidado, Família, Saúde Mental.

Realização:

Apoio:

ESTIGMA SOCIAL E ESTIGMA INTERNALIZADO: A VOZ DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL E OS ENFRENTAMENTOS NECESSÁRIOS

Tailine dos Santos Santana¹, Gabriela Romão de Almeida Carvalho Santos².

¹Acadêmico de Enfermagem. Faculdade de Tecnologia e ciências (UNIFTC).

²Enfermeira graduada pela Universidade Salvador (UNIFACS).

E-mail do autor relator: taisantana059@gmail.com

Introdução: As pessoas com transtorno mental encontram muitas dificuldades de se inserir na sociedade. Uma das principais causas disso é o estigma social alimentado pela ignorância da população e pela mídia oficial. Dessa maneira, de forma indireta, essa mentalidade contribui para que esses indivíduos não recebam os devidos cuidados e atenção, restringindo a possibilidade de serem vistos como pessoas que podem exteriorizar o seu sofrimento psíquico. Mundialmente, a saúde mental é considerada como um aspecto fundamental da saúde humana, uma vez que o conceito ampliado de saúde aponta que para que possamos adquirir saúde é necessário alcançarmos uma gama de fatores. Diante disso, é extremamente importante abordar sobre os estigmas e preconceitos sofridos por portadores de transtornos mentais, de modo a auxiliar na naturalização dessas temáticas, facilitando assim a prevenção, a promoção e a reabilitação desses portadores. **Objetivo:** Identificar o que a literatura aborda sobre o estigma social e o estigma internalizado dos portadores de algum transtorno mental. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), a partir dos Descritores em Ciências da Saúde: “Assistência à Saúde Mental”, “Estigma Social” e “Psiquiatria”. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, *online*, que abordassem a temática, publicados nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão, artigos repetidos nas bases de dados, fora do período estipulado e que não abordassem a temática, totalizando dez estudos. **Resultados:** Foi evidenciado que o estigma social e o estigma internalizado tem sido alvo de crescente atenção nos últimos anos. Com base na leitura dos artigos pôde ser visto que os portadores de transtornos mentais graves são frequentemente evitados por amigos e familiares, rejeitados por empregadores e locatários, vítimas de violência e sofrem com a falta de oportunidade no mercado de trabalho, todos esses fatores geram o auto estigma desses indivíduos. Ademais, é evidente o peso do diagnóstico do transtorno mental sobre a família, bem como para o paciente, além das sobrecargas econômicas, emocionais e físicas que causam um impacto na vida dessa pessoa. Isto posto, é possível constatar que em virtude de todos esses estigmas e preconceitos, os pacientes com transtornos mentais acabam apresentando pior qualidade de vida, frequentando menos os serviços de saúde e se afastando da sociedade. **Conclusão:** Diante disso, foi possível identificar na literatura os diversos estigmas e preconceitos ainda sofridos por portadores de transtornos mentais, sendo os principais obstáculos para a recuperação e reabilitação desses pacientes, influenciando na assistência psiquiátrica e na qualidade de vida dos mesmos. Dessa forma, é importante que os serviços de saúde, em especial a atenção básica, atue de maneira educativa, de modo a desconstruir esses estigmas. Nesse contexto, sugere-se a criação de redes de apoio para pacientes e familiares com programas de treinamento para enfrentar e combater o estigma, promovendo maiores informações sobre a doença e seu tratamento e criação de oportunidades de trabalho.

Descritores: Assistência à Saúde Mental, Estigma Social, Psiquiatria.

Realização:

Apoio:

BENEFÍCIOS DA HIPODERMÓCLISE NO CUIDADO PALIATIVO EM PACIENTES IDOSOS

Emerson Galdino Rodrigues dos Santos¹, Joedla Gabriella da Silva², Ana Paula Machado de Lara³, Kelvem Figuerêdo de Souza⁴, Luiza Sales Gomes da Silva⁵, Sheylla Nayara Sales Vieira⁶.

¹ Acadêmico de Enfermagem. Faculdade de Tecnologia e Ciências-UNIFTC.

² Acadêmica de Enfermagem, Faculdade Mauricio de Nassau-FMN.

³ Acadêmica de Enfermagem, Universidade Tuiuti do Paraná- UTP.

⁴ Acadêmico de Enfermagem. Faculdade de Tecnologia e Ciências-UNIFTC.

⁵ Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário São Camilo-CUSC.

⁶ Mestre em enfermagem e saúde. Docente da Uniftec.

E-mail do autor relator: galdinoegr@gmail.com

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) “Cuidados Paliativos (CP) consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, avaliação e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais”. Devido à evolução da doença e à precariedade de acesso periférico, tem sido um constante desafio para as equipes de saúde com esses pacientes. Em Geriatria e CP, os fármacos devem ser administrados, preferencialmente, por via oral, entretanto em algumas situações, essa via não está disponível. Pacientes em fase final de vida necessitarão de uma via alternativa para administração de fármacos. A hipodermóclise ou terapia subcutânea, como é chamada, é um método seguro e simples para a administração de fármacos e também para uma hidratação adequada.

Objetivo: Identificar na literatura os benefícios da hipodermóclise no cuidado paliativo em pacientes idosos. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados no intervalo de 2016 a abril de 2021, em língua portuguesa, disponíveis online. Foram excluídos artigos repetidos ou que não concordassem ao objetivo. Os descritores foram selecionados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde, os quais foram: Cuidados Paliativos; Hipodermóclise e Idoso. **Resultados:** Obteve-se 16.702 resultados através da BVS com uso dos descritores. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados quatro artigos que constituíram a amostra deste estudo. Evidenciou-se, que entre os benefícios dessa via, destaca-se que é de fácil aplicabilidade, mais confortável e menos dolorosa. E algumas indicações para a sua instalação são por: náuseas e vômitos, doença terminal, desidratação, dor entre outras. A escolha da área para a punção subcutânea, preferencialmente, é a região abdominal ou torácica devido a capacidade extensional. Os medicamentos podem ser administrados em bolus, de 2 a 3 ml para evitar eritema e dor local, ou em infusão contínua. Se houver incompatibilidade de medicamentos ou a prescrição de volumes superiores a 1.500 ml em 24 horas, será necessária a instalação de um acesso adicional. **Conclusão:** Os achados desse estudo mostraram que a hipodermóclise é uma técnica segura, confiável, de fácil manipulação e com o mínimo de desconforto para o paciente, e precisa ser mais conhecido e utilizada pelas equipes de saúde.

Descritores: Cuidados Paliativos, Hipodermóclise, Idoso.

Realização:

Apoio:

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Emerson Galdino Rodrigues dos Santos¹, Kelvem Figuerêdo de Souza¹, Leticia Solon Santana¹, Sheylla Nayara Sales Vieira².

¹Acadêmicos de Enfermagem. Faculdade de Tecnologia e Ciências-UNIFTC.

²Mestre em enfermagem e saúde. Docente da Uniftec. enssheylla@gmail.com.

E-mail do autor relator: galdinoegrs@gmail.com

Introdução: O estágio acadêmico é um momento muito importante na vida de um estudante, sendo ele um dos momentos mais importantes na trajetória vivenciada durante o período letivo, principalmente na enfermagem, no qual irá por em prática toda teoria absorvida em sala de aula e ter o tão aguardado contato direto com um paciente. A UTI é um departamento específico de um hospital para pacientes em condições graves, com ameaça de morte, que na maioria das vezes demandam acompanhamento intensivo, constante e específico, além do equipamento característico e medicamentos, para a manutenção das funções fisiológicas normais. Sendo um dos campos de conhecimentos que mais preconizam sua existência no estágio curricular. **Objetivo:** Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem durante o estágio em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital do Interior da Bahia, ter o contato direto com pacientes críticos e observar a relação da teoria e a prática. **Métodos:** O estudo ocorreu a partir do relato de experiência de três acadêmicos de enfermagem da faculdade de tecnologia e ciência (UNIFTC), em uma unidade de terapia intensiva no interior da Bahia, sendo feito de forma extracurricular, cada aluno era acompanhado por uma enfermeira, tendo como tempo de duração janeiro de 2019 até março do mesmo ano. Após os estágios foram respondidas questões norteadoras referentes ao período que vivenciaram. **Resultados:** Os entrevistados foram em sua maioria do sexo masculino, destes dois (67%) eram homens e uma (33%) mulher, todos acadêmicos de enfermagem oitavo semestre. A faixa etária de idade deles foi entre 23 a 28 anos. Quando perguntados se já haviam feito estágio extracurricular antes as respostas foram 100% que não. Sendo esse o primeiro contato de (33%) dos estudantes com pacientes críticos fora do âmbito acadêmico. Neste estudo, 100%, dos alunos demonstraram satisfação com o setor, e recomendariam aos demais colegas. Diante dos questionamentos se tiveram insegurança em determinados procedimentos, 100% disse que sim. Os estudantes da área da saúde devem adquirir habilidades, características como paciência, empatia, capacidade de comunicação, de coesão e as qualificam como prerrogativas essenciais no processo de integração com as equipes de saúde. Reconhecem que essa integração perpassa inúmeros desafios, porém, que se configura como uma oportunidade ímpar de aprendizado no que diz respeito às relações interpessoais, tanto para os estudantes quanto para as equipes de saúde que os recebem. **Conclusão:** Diante dos dados preliminares, podemos notar que o estágio extracurricular é de fundamental importância para acadêmicos da área da saúde, através dele o estudante tem um contato direto com os pacientes e isso ajuda a vencer a insegurança em determinados procedimentos. Está juntamente com uma equipe multidisciplinar traz novas perspectivas e mostra a importância de uma visão de equipe voltada ao cuidado do paciente.

Descritores: Unidades de Terapia Intensiva, Saúde, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA NASCER EM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE CÂNCER DE MAMA POR MEIO DAS REDES SOCIAIS

Júlia Fontes Soares¹, Ana Letícia Trivelato², Mayrane Carolina Batista Ribeiro², Luciana Netto³.

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis/MG, Brasil. Bolsista PIBEX 2021.

²Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis/MG, Brasil.

³Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal de São João del-Rei. Coordenadora dos Programas NASCER e LAPPIS, Divinópolis/MG, Brasil.

E-mail do autor relatora: julinhafontes@hotmail.com

Introdução: O câncer de mama é uma doença causada pela proliferação desordenada de células da mama. Esse processo produz células anormais que se proliferam e formam tumores. É considerado como problema de saúde pública mundial, não só pelo número crescente de casos diagnosticados a cada ano, mas, também, pelo investimento financeiro necessário para cotar as questões de diagnóstico e tratamento. É uma doença cujo tratamento pode ser longo, portanto, investir na educação em saúde da população pode favorecer o diagnóstico precoce e, por conseguinte, ampliar a efetividade e reduzir o custo do tratamento. Todas as mulheres, independentemente da idade, devem ser estimuladas a conhecer seu corpo para saber o que é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama são descobertos pelas próprias mulheres. A detecção precoce impactará na pronta intervenção e redução dos diagnósticos tardios da doença aumentando as chances de cura. **Objetivo:** Compartilhar informações baseadas em evidências científicas atuais sobre os cânceres de mama, por meio das redes sociais. **Método:** Trata-se de um relato de experiência das ações do Programa NASCER (Núcleo de Atenção à Saúde da Coletividade como Estratégia de Rede) por meio de postagens informativas baseadas em evidências científicas, no ambiente virtual do perfil do NASCER no Instagram, juntamente com relato de experiência em depoimentos de mulheres que apresentaram diagnóstico para câncer de mama. O público-alvo foram mulheres e seguidores do perfil. **Resultados:** Foi possível constatar boa aceitação do conteúdo por meio do número de compartilhamentos e comentários nas postagens. O ambiente virtual tem a vantagem de alcançar muitas pessoas devido à concentração do público nas redes sociais. As convidadas que foram orientadas a produzir vídeos relatando sua vivência com diagnóstico positivo para a doença se sentiram acolhidas e esboçaram satisfação em poder compartilhar sua vivência com o público seguidor do NASCER, podendo contribuir na conscientização de outras mulheres, ajudando-as a não negligenciar uma doença que acomete tantas mulheres no mundo. **Conclusão:** Trabalhar o tema "Câncer de Mama" no ambiente virtual foi um desafio ocasionado devido à recomendação sanitária de distanciamento social por ocasião da pandemia por COVID-19. A atividade educativa com uso de redes sociais foi exitosa na educação e promoção da saúde. Faz -se necessário, cada vez mais, explorar esses ambientes virtuais, principalmente considerando o momento de pandemia que estamos vivendo. Essa ação possibilitará que a informação e a conscientização alcancem um público cada vez maior das ações educativas propostas pelo NASCER.

Descritores: Educação em Saúde, Instituições Acadêmicas. Neoplasias da Mama, Enfermagem.

Apoio financeiro: PROEX/UFSJ.

Realização:

Apoio:

IMPACTOS DA PANDEMIA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Amanda Cristina Teixeira do Prado¹, Caíque Alves Rezende¹, Fernanda Marcelino de Rezende e Silva², Karla Amaral Nogueira Quadros², Silmara Nunes Andrade², Amanda Conrado Silva Barbosa².

¹ Acadêmico de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais.

² Docente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais.

E-mail do autor relator: amanda.teixeira.11@outlook.com

Introdução: A COVID-19 é uma doença respiratória aguda, por vezes grave, causada pelo novo coronavírus (2019-Ncov ou SARS-CoV-2). O novo coronavírus surgiu em Wuhan, na China, no final de 2019; então de caráter local, disseminou-se por várias partes do mundo, tornando-se uma pandemia, alterando o cotidiano e diversas atividades econômicas e sociais¹. Os idosos têm sido o grupo populacional classificado como o mais vulnerável, principalmente aqueles idosos que residem em Instituições de Longa Permanência (ILPI), que são considerados de alto risco para a COVID-19 por, geralmente, apresentarem: doenças crônicas, idade avançada, dificuldades para realizar atividades da vida diária, alojamento compartilhado e contato direto com cuidadores, equipe e visitantes. Diante disso, é importante que a equipe de enfermagem promova o cuidado de forma integral ao idoso institucionalizado, com vistas a ações de prevenção da disseminação do vírus durante a assistência prestada, garantindo um ambiente propício à qualidade do atendimento em meio à pandemia². **Objetivo:** Identificar as evidências disponíveis na literatura sobre os impactos da pandemia COVID-19 na assistência de enfermagem em idosos institucionalizados. **Métodos:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, realizada no mês de abril de 2021. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, em português, inglês e espanhol, publicados entre os anos de 2020 a 2021 e que abordaram a questão-norteadora: “Quais foram os impactos da pandemia COVID-19 na assistência de enfermagem em idosos institucionalizados?”. A busca dos artigos foi realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no mês de abril de 2021, utilizando-se descritores, obtidos por meio dos Descritores em Ciência de Saúde (DeCS). Foi realizado a leitura dos títulos e resumos na íntegra. **Resultados:** Foram encontrados 12 artigos, sendo excluídos 8, totalizando 4 artigos selecionados. Logo após, foi elaborado uma matriz de síntese para a análise dos dados. **Conclusão:** Os impactos como a falta de profissionais qualificados, precariedade da assistência prestada aos idosos, sobrecarga de trabalho, dificuldades em realizar o isolamento social e a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), acarretam um aumento do número de casos e óbitos, por se tratar de uma população mais vulnerável e que demanda maior atendimento. Fatores decorrentes das mudanças fisiológicas advindas do processo de envelhecimento devem ser considerados no planejamento do cuidado aos idosos. Contudo, verifica-se a necessidade de estudos mais abrangentes sobre a temática.

Descritores: Saúde do Idoso Institucionalizado, COVID-19, Cuidados de Enfermagem.

Realização:

Apoio:

PREVALÊNCIA DO USO DE DROGAS EM ADOLESCENTES

Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira¹, Maria Cláudia Camargos¹, Ariele Kessy Santos Moreira¹, José Gabriel Alves¹, Bianca Sarah Barros Nascimento², Richardson Miranda Machado³.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Psicóloga. Faculdade Pitágoras - Campus Divinópolis/MG.

³Doutor em Psiquiatria. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do relator: marcela.vbrasil@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: A adolescência é uma fase importante na formação de um indivíduo, momento em que a maturação pode sofrer influências, alterando positiva ou negativamente. Fase permeada de dúvidas, instabilidade emocional, crise da adolescência e de identidade, momento propício para a entrada no mundo das drogas como forma de amenização dos problemas familiares, escolares e sociais. O uso de drogas é documentado há muito tempo na história da humanidade, constituindo um grave problema de saúde pública e com repercussões pessoais e sociais na vida do adolescente e da sociedade como um todo, sendo amplamente procurado por aqueles adolescentes que apresentam instabilidade psíquica, principalmente aquelas que possuem histórico de traumas ou de abuso na infância. Assunto muito recorrente, mas de difícil abordagem, o consumo de drogas por adolescentes ainda é um tabu encontrado na nossa sociedade. Diversos estudos apontam que a escola é um dos locais de maior consumo para os adolescentes. **Objetivo:** Analisar a prevalência do uso de álcool e outras drogas em adolescentes de escolas públicas no Brasil. **Métodos:** Pesquisa exploratória, com perfil epidemiológico, retrospectivo e descritivo, realizado a partir de dados secundários coletados nos anos de 2.012 e 2.015 pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram coletados dados como tipo de instituição de ensino, idade, uso de cigarro, álcool e drogas ilícitas. Serão respeitados os preceitos éticos que regem as pesquisas. Os dados obtidos foram armazenados e processados no programa Statistical Analysis Software e em seguida realizada a análise exploratória. **Resultados:** Nos anos de 2012 foram encontrados 3.153.314 adolescentes matriculados no 9º ano, sendo 86% (2.243.100) de escolas públicas e em 2.015 foi encontrado 2.630.835 adolescentes sendo 85,5% (2.250.463) de escolas públicas. A amostra era composta por adolescentes na faixa etária de 13 a 17 anos, sendo a maioria com 14 anos (45,5% em 2012 e 51% em 2015). O uso de cigarros por adolescentes apresentou queda, passando de 20,8% para 19,4%; na experimentação e uso de álcool houve aumento de 50,9% para 56,2%; e nas drogas ilícitas também encontramos um aumento expressivo, passando de 7,5% para 9,3%. A maioria dos usuários de drogas são adolescentes de escolas públicas que visam fugir da realidade, sendo o álcool mais utilizado. **Conclusão:** Evidencia-se a importância de estratégias eficazes para a detecção do uso e conscientização para prevenção do uso e abuso por adolescentes. Existe ainda a dificuldade no desenvolvimento de atividades pedagógicas sobre drogas no contexto escolar, faltando espaços de diálogo para abordar dúvidas, experiências e implicações do uso. Constatou-se escassez de pesquisas que tratem da temática, os encontrados utilizam o modelo tradicional do cuidar em detrimento das novas tecnologias, dentre elas a abordagem psicossocial, construção de intercâmbio social, entrevista motivacional, aconselhamento e Intervenção Breve, podendo facilmente ser incorporados à rotina de atendimento do enfermeiro, ainda pouco valorizados ou não reconhecidos como uma vastidão a ser explorada pela enfermagem.

Descritores: Adolescente, Drogadição, Assistência Centrada no Paciente.

Realização:

Apoio:

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO FAMILIAR COM UMA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Larissa Carvalho de Castro¹, Thayane Ingrid Xavier de Andrade².

¹Graduada em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: larissacastroufsj@gmail.com

Introdução: A educação permanente é um processo de ensino-aprendizado que valoriza as situações existentes nos processos de trabalho, realizando a problematização dos mesmos. A classificação de risco familiar amplia a visão dos profissionais de saúde e auxilia na organização e priorização das visitas domiciliar, logo ampara a resolução dos problemas relacionados à assistência ao usuário.

Objetivo: Descrever a experiência em uma capacitação para uma equipe de estratégia saúde da família sobre classificação do risco familiar na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. **Método:** Relato de experiência de um discente de enfermagem durante a capacitação de classificação de risco familiar com a equipe. O tema da intervenção foi escolhido após discussão com o enfermeiro orientador e enfermeira residente de saúde da família, utilizamos o instrumento disponibilizado no Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde do estado de Minas Gerais. Ele classifica as famílias conforme aspectos socioeconômicos e condições/ patologias crônicas prioritárias presentes na família. Durante os encontros foram utilizadas exposições dialogadas, discussões, problematizações e vivências, baseadas nos conhecimentos prévios dos participantes. **Resultados:** Dentre as famílias estudadas 44,02% das famílias cadastradas foram classificadas por sem risco, 26,73% baixo risco, 23,82% para médio risco e 5,43% alto risco. Verificou-se que na microárea 1 foi predominante famílias sem risco, e a microárea 4 foi a predominância de alto risco é maior que as demais áreas. **Conclusão:** Embora essas famílias pertençam à mesma área de abrangência de uma ESF, há importantes divergências quanto aos aspectos sociais que possivelmente influenciam o estado de saúde dos indivíduos. A baixa condição de saneamento, presença de Hipertensão Arterial Sistêmica, indicando a condição de vulnerabilidade social e de saúde das mesmas. É necessário que após conhecimento de suas vulnerabilidades de acordo com a classificação familiar os profissionais atuantes nas UBS priorizem estratégias buscando contribuir para redirecionamento do cuidado em saúde.

Descritores: Estratégia Saúde da Família, Visita Domiciliar, Educação Continuada.

Realização:

Apoio:

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DISPENSADA AO DEPENDENTE QUÍMICO

Bruna Rosa de Souza¹, Thanise Silva Iéque².

¹Enfermeira Residente em Saúde Mental Coletiva. Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul.

²Enfermeira Residente em Saúde Mental. Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

E-mail do autor relator: bbrunarsouza1@gmail.com

Introdução: O uso abusivo de substâncias psicoativas tem sido considerado um grave problema de saúde pública. As substâncias psicoativas são consideradas aquelas, que quando ingeridas, atuam diretamente sobre sistema nervoso central causando modificações e/ou alterações no organismo do indivíduo que faz uso delas podendo ocasionar dependência química. A dependência química por sua vez é considerada como sendo um transtorno mental decorrente desse consumo em excesso. Com o aumento significativo de pessoas em dependência química surge a necessidade da enfermagem se aperfeiçoar para assim oferecer uma assistência de saúde mais qualificada e de encontro com as demandas dessa população. **Objetivo:** Identificar as ações desenvolvidas no cuidado dispensado pela enfermagem na assistência à pessoa dependente química. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório por meio de revisão de literatura. A coleta de dados foi realizada no Google Acadêmico e no SciELO com base nos seguintes descritores: Cuidados de Enfermagem; Dependência Química; Drogas ilícitas; Enfermagem. Para análise, foram incluídos artigos com texto completo disponíveis publicados nos últimos cinco anos e escritos em Língua Portuguesa que tratassem da temática. Como critério de exclusão foram descartados artigos com textos incompletos, fora do período de tempo estipulado e em língua estrangeira. **Resultados:** Constatou-se que o enfermeiro é um dos atores fundamentais envolvidos na assistência e no cuidado dispensado à pessoa dependente química, atuando de forma que auxilie na identificação de potencialidades e dificuldades que a mesma venha a apresentar. **Conclusão:** Destaca-se que o enfermeiro possui autonomia e capacidade tecnocientífica para atuar junto a esses usuários, promovendo estratégias para que sejam capazes de erradicar ou reduzir o consumo abusivo de substâncias psicoativas, atuando sempre de maneira humanizada e sem preconceitos. Recomenda-se também que os profissionais de enfermagem estejam sempre em constante processo de aprendizado, o que pode ocorrer através de ações de educação permanente acerca de assuntos referentes a temática dependência química.

Descritores: Cuidados de Enfermagem, Dependência Química, Drogas ilícitas, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

BOTA DE UNNA: O QUE ME CAPACITA PARA SUA APLICAÇÃO?

Thallita Claudia Moraes Barbosa¹, Letícia Eugênio Mota¹, Maria Gabriella Campos Nunes¹, Daniel Nogueira Cortez².

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei/Campus Centro Oeste Dona Lindu.

²Professor da Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei/Campus Centro Oeste Dona Lindu.

E-mail do autor relator: thallitabarbosabs123@gmail.com

Introdução: A lesão cutânea decorrente da insuficiência venosa é caracterizada por ser de difícil cicatrização, no qual dados epidemiológicos apresentam altas taxas de recidivas e prevalência na população adulta. No tratamento de úlceras venosas, ao realizar o curativo, deve-se selecionar a cobertura primária de acordo com as características do leito da lesão e a cobertura secundária de contenção ou compressão, que é recomendada significativamente na literatura, a fim de reduzir o edema e favorecer a evolução da cicatrização. Dentre as coberturas secundárias, destaca-se a bota de Unna, que é uma terapia compressiva inelástica com comprovado custo benefício, entretanto, sua efetividade está relacionada à técnica correta de aplicação, à experiência clínica e ao envolvimento multiprofissional, além da adesão ao tratamento pelo paciente. **Objetivo:** Discutir a capacitação, competência e consequências da aplicação da terapia compressiva inelástica por bota de Unna. **Método:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado por um projeto de extensão e pesquisa de cuidados de lesões cutâneas para o caso: exposição de tendão e aplicação de bota de Unna. O projeto é desenvolvido em um ambulatório universitário no município de Divinópolis-MG no serviço de Atenção Secundária à Saúde, em parceria entre a UFSJ e a secretaria municipal de saúde, afim de colaborar na capacitação e matriciamento da rede municipal, formação de discentes e atendimento de casos complexos encaminhados pela Atenção Primária. O projeto está aprovado no Comitê de Ética sob parecer número 863.835, com assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes. **Resultados:** Desde 2017, foram aplicadas inúmeras botas de Unna com sucesso de cicatrização para diversos pacientes com lesões venosas no ambulatório, dentre outros curativos e etiologias clínicas. Em 2021, foi encaminhado ao ambulatório para que a equipe do projeto acompanhasse um caso de exposição de tendão, decorrente da aplicação inadequada desta cobertura secundária, o que gerou inquietação dos pesquisadores. Sendo assim, foram realizadas 10 consultas de enfermagem e curativos adequados até a identificação da necessidade de interconsulta médica, e posteriormente, internação para antibioticoterapia venosa, sondagem nasogástrica para alimentação e 15 sessões de terapia hiperbárica para cicatrização da mesma. Além destes resultados quantitativos, soma-se as questões qualitativas, como impactos biopsicossociais e redução da qualidade de vida que a lesão acarretou ao paciente e seus familiares. Apesar da ampla experiência da equipe com este tipo de lesão e terapia, surgiram as seguintes questões: O enfaixamento é uma técnica de fácil aplicação? A aplicação da bota de Unna é de competência ético legal de qual profissional? Ser enfermeiro capacita o profissional para a aplicação da bota de Unna? **Conclusão:** Diante do caso apresentado, onde a técnica de aplicação da bota de Unna ocasionou uma agressão ao tecido e exposição do tendão, a equipe observou a necessidade de reflexão sobre a relativização da aplicação de enfaixamentos pela enfermagem. Desse modo, é fundamental a capacitação de profissionais para a técnica correta, visto que o tratamento de feridas é dinâmico e exige estudos contínuos pelo enfermeiro, visando reduzir os riscos de situações adversas e maximizar a segurança e excelência da assistência.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

57

Descritores: Cicatrização, Enfermagem, Insuficiência Venosa, Úlcera Venosa.

Apoio financeiro: PIBEX - UFSJ

Realização:

Apoio:

A COVID-19 NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ana Valesca Fernandes Gilson Silva¹, Simone de Pinho Barbosa², Fernanda Moura Lanza³, Maria Marta Amancio Amorim⁴, Érika de Azevedo Leitão Máximo⁵.

¹Escola de Saúde Pública, Betim. Secretaria Municipal de Saúde, Betim.

²Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares.

³Universidade Federal São João Del Rei, Divinópolis.

⁴Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

⁵Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte.

E-mail do autor relator: amavalescafernandes@hotmail.com

Introdução: Na pandemia da Covid19, a assistência centrada no paciente requer uma mudança de perspectiva, em direção a um conceito de cuidado centrado na comunidade. Os hospitais são rapidamente povoados por pacientes infectados, facilitando a transmissão a pacientes não infectados. O transporte dos pacientes também contribui para espalhar a doença, pois as ambulâncias e pessoal rapidamente se tornam vetores. Além disto, os profissionais de saúde são portadores assintomáticos ou doentes sem vigilância. Soluções pandêmicas são necessárias para a população inteira, não apenas para hospitais. Desta forma, a Covid19 vem exigindo uma remodelagem de estruturas e processos de trabalho dos serviços de saúde, especialmente na atenção primária à saúde, para garantir que seus profissionais tenham uma atuação técnica, científica, digna e humanitária. Considerando a emergência em saúde pública e a importância do conhecimento em tempo próximo aos acontecimentos contextuais, este estudo visou explorar a pandemia da Covid19 no contexto da atenção primária. Essa pandemia tem sido desafiadora na garantia do cuidado e de recursos nos diferentes níveis de atenção e o papel da atenção primária tem sido pouco discutido. **Objetivo:** Desenvolver um estudo teórico com ênfase nas ações, nos desafios e recomendações de práticas de prevenção, controle e monitoramento da doença na atenção primária à saúde. **Métodos:** Revisão bibliográfica realizada na Biblioteca Virtual em Saúde utilizando os descritores: covid19, atenção primária à saúde, vigilância, gestão. Na análise temática as publicações foram categorizadas em contexto; epidemiologia; gerenciamento de resposta: comunicação de risco, caso clínico e gerenciamento de contato, prevenção de infecção e ao controle; recomendações. Os impactos da pandemia foram analisados, bem como a multiplicidade e a complexidade das ações necessárias para enfrentá-la e os desafios futuros relacionados à doença quanto aos cuidados primários. **Resultados:** A pandemia da Covid19 vem exigindo uma remodelação de estruturas, não apenas no atendimento hospitalar, mas principalmente nas intervenções nas comunidades e em seus problemas sociais, urbanos e estruturais. O artigo destaca o processo de trabalho e as novas incorporações técnicas e dinâmicas de prevenção, vigilância e monitoramento impostas pelo SARS-CoV2 na atenção primária à saúde, o que também deve garantir o acesso a cuidados essenciais. Por permitir pensar nas formas de atuação mais exequíveis, este artigo mapeia princípios de ação no sistema de saúde, oferecendo aos gestores e profissionais, através da interlocução entre os estudos relacionados, diversas medidas que podem auxiliar na assistência em tempos de pandemia. **Conclusão:** A pandemia da Covid19 mudou o curso de algumas políticas de saúde no Brasil e no mundo. Como a atenção primária à saúde é o primeiro nível de contato de indivíduos, família e comunidade em um sistema de saúde, constituindo a porta de entrada preferencial para o processo de assistência, espera-se que as reflexões suscitadas por esse artigo contribuam para uma análise que responda às principais questões de saúde pública na perspectiva da atenção primária, preservando sua estabilidade, evitando a desintegração de suas ações e mantendo sua funcionalidade com fortalecimento de ações locais e comunitárias.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

59

Descritores: Covid19; Infecções por Coronavírus; Pandemia; Política de Saúde; Atenção Primária à Saúde.

Realização:

Apoio:

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Bárbara Helen Domingos¹, Letícia Helena Januário¹.

¹Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil.

E-mail do autor relator: barbara_hdomingos@hotmail.com

Introdução: A identificação do paciente é basicamente, o ponto inicial de toda intervenção em saúde apresenta dois propósitos que se complementam. Primeiro, determinar com segurança a legitimidade do paciente que receberá o tratamento ou procedimento, e segundo, assegurar que o procedimento a ser executado seja efetivamente o que o paciente necessita. Em todos os setores de prestação de assistência à saúde, a identificação incorreta ou sua ausência continua resultando em incidentes e erros, comprometendo a segurança do paciente e das organizações, sobretudo no diagnóstico, na terapêutica, nos procedimentos e na relação de confiança entre os usuários e prestadores de serviço. Apesar de ser uma preocupação mundial, são escassos os estudos que abordem de maneira específica o tema de identificação do paciente. **Objetivo:** Construir um instrumento de avaliação da usabilidade de um dispositivo de identificação do paciente. **Métodos:** trata-se de uma pesquisa exploratória, na modalidade estudo de caso, descritiva. Para a construção do instrumento foi utilizado o “Protocolo de Identificação do Paciente” do Ministério da Saúde como referência e as Heurísticas de Zhang como ferramenta norteadora. **Resultados:** A usabilidade tem se tornado um componente essencial no projeto de novas tecnologias em saúde pelos cientistas e profissionais da área da segurança do paciente. Mas, a usabilidade especificamente na identificação do paciente ainda é pouco encontrada na literatura. Foi elaborado um instrumento para a avaliação da usabilidade de dispositivos de identificação do paciente. O instrumento foi constituído de 13 itens para avaliação da usabilidade pela inspeção heurística, conforme com as regras Zhang; 10 itens conforme Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNPS) e 18 levantados pela equipe, os quais não foram contemplados nos referenciais utilizados. Dessa forma, apresenta potencial para avaliação em aspectos bastante ampliados: desde dispositivos simples, tecnologia leve, a equipamentos mais complexos. **Conclusão:** Mesmo sendo clara e urgente a necessidade de abordar a identificação do paciente nas discussões atuais sobre saúde, ainda é sensível a lacuna de produções, principalmente no Brasil, nacionais sobre o tema. O instrumento elaborado tem potencial para contribuir com a redução da ocorrência de eventos adversos relacionados à identificação do paciente, principalmente pela amplitude de aspectos passíveis de avaliação. Todavia, é sugerida estudo para validação do instrumento.

Descritores: Segurança do Paciente, Identificação do Paciente, Usabilidade, Avaliação Heurística.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.

Realização:

Apoio:

EFEITOS ADVERSOS DECORRENTES DO TRATAMENTO COM TERAPIA ANTINEOPLÁSICA DE PESSOAS COM DOENÇAS HEMATOLÓGICAS EM TRATAMENTO AMBULATORIAL

Nicole Francinne Marques Moura¹, Higor Mateus Josino¹, Thallita Claudia Moraes Barbosa¹, Layane Cristina Araújo¹, Cláudia Martins da Costa², Thalyta Cristina Mansano Schlosser³, Patrícia Peres De Oliveira³, Juliana Gimenez Amaral⁴.

¹Acadêmico(a) de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei. Divinópolis, MG, Brasil.

²Membro do Grupo de Pesquisa Oncologia ao longo do Ciclo de Vida. UFSJ. Divinópolis, MG, Brasil.

³Docente. Universidade Federal de São João del-Rei.

⁴Docente Titular. Universidade Paulista, São Paulo, SP, Brasil.

E-mail do autor relator: nicolefrancinnemoura@gmail.com

Introdução: A pessoa que faz tratamento antineoplásico pode ou não desenvolver efeitos adversos. É indispensável que o enfermeiro envolva um acompanhamento do cliente durante seu tratamento com terapia antineoplásica. O monitoramento pode ser realizado de diversas maneiras, dentre as quais se encontra o uso do telefone. A triagem por telefone e o aconselhamento telefônico são habilidades que podem ser a chave para a enfermagem ambulatorial. **Objetivo:** Identificar os efeitos adversos decorrentes do tratamento de pessoas com doenças hematológicas em tratamento ambulatorial, para posterior monitoramento telefônico e intervenções. **Métodos:** Trata-se de pesquisa com abordagem quantitativa, descritiva. Participaram clientes oncológicos com diagnóstico de câncer hematológico que fizeram tratamento com terapia antineoplásica em um ambulatório de oncologia e hematologia de um hospital geral no período entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018, após aprovação do Comitê de Ética da Instituição cenário do estudo, protocolo número 13.120. Participaram 50 indivíduos que atenderam os critérios de inclusão. Foi utilizado um roteiro para o acompanhamento por telefone. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e o teste de McNemar, para comparação de duas proporções em amostras pareadas obtidas nas intervenções de enfermagem. **Resultados:** Verificou-se que a maioria dos participantes eram homens (70%) e idade média de 44,5 anos. 20,0% dos clientes não apresentaram efeitos adversos. Os efeitos adversos apresentados pelo grupo de clientes estudado foram: náuseas (14,3%), fadiga (14,3%), alopecia (8,6%), leucopenia (5,7%), neutropenia (5,7%), resfriado (5,7%), mucosite (5,7%) e diarreia (5,7%); 2,9% apresentaram: febre, insônia, hiperpigmentação do leito ungueal e dor nas tonsilas palatinas. As intervenções de enfermagem referiram-se às orientações sobre alimentação, hidratação, higiene, cuidados com a pele e mucosas, repouso, prevenção de infecção e notificação para o médico em casos graves. **Conclusão:** os resultados das intervenções de enfermagem aplicadas às manifestações clínicas apresentadas pelas pessoas participantes deste estudo, decorrentes do tratamento, proporcionaram o efeito desejado e o monitoramento por telefone mostrou-se eficaz em relação à clientela pesquisada.

Descritores: Telefone, Enfermagem Oncológica, Protocolos de Quimioterapia Combinada Antineoplásica, Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos.

Realização:

Apoio:

PET ENFERMAGEM E A UTILIZAÇÃO DA TERAPIA COMUNITÁRIA

Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira¹, José Gabriel Alves¹, Richardson Miranda Alves².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Doutor em Psiquiatria. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: marcela.vbrasil@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: Saúde Mental deve ser prioridade, pois, sofrimentos psíquicos aumentam ostensivamente. Segundo Freud, é uma condição vivenciada por toda pessoa, geneticamente herdada, e a particularidade psíquica deve ser compreendida como uma criação ímpar e única. No Brasil, o manejo mostra-se permeado de desafios e conquistas, todavia o modelo de atenção apresenta-se ineficaz, carente de programas e ações voltadas para o fortalecimento do indivíduo, utilizando-se de medicalização reforçando o modelo biomédico hegemônico e negligenciando aspectos psicológicos, sociais e ambientais do processo saúde/doença. A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é uma técnica utilizada em diversos municípios brasileiros, baseada na troca de experiências e vivências da comunidade, partindo da escuta das histórias de vida e superação do sofrimento. **Objetivo:** O presente estudo objetivou analisar as contribuições da terapia comunitária integrativa considerando as mudanças de comportamento, as estratégias aprendidas e a importância que ela representa na vida de quem a utiliza. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência, baseado nas aplicações semanais de Terapia Comunitária Integrativa no Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas em Divinópolis, MG. **Resultados:** Interessados em proporcionar um cuidado integral visando atender as necessidades da população, o Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes: Da Loucura à Ciência (PET) buscou implementar atividades de Terapia Comunitária, criando um espaço de fala e partilha de situações que provocam sofrimento emocional, onde pacientes sentem-se apoiados pela equipe e buscam estratégias eficazes para resolução de problemas, sem recorrer ao uso de psicofármacos. A escolha pela TCI em detrimento de outras deu-se pelos princípios que se relacionam: autonomia do sujeito, horizontalidade do saber, educação como prática libertadora e incompletude do ser humano. Sem deixar de lado a facilidade de capacitação e realização, grande efetividade, além de fortalecimento do vínculo entre pacientes e profissional. As nuances trabalhadas destacaram que as pessoas são dotadas de recursos pessoais, sociais e culturais, que direcionam os indivíduos ao encontro de soluções frente aos problemas apresentados. Os participantes citam significativamente os benefícios da terapia comunitária enquanto instrumento facilitador de mudanças, trazendo clareza às situações, poder desabafar emoções e sentimentos, oportunizar a fala, fazendo com que as pessoas se sintam incluídas e capazes de enfrentarem o desafio de lidar com o sofrimento psíquico. **Conclusão:** O enfermeiro como detentor de vínculo com a população, dotado da capacitação em terapia comunitária e utilizando-se da escuta terapêutica, é o profissional ideal para trabalhar com a população, seja na Atenção Primária ou nos Serviços de Referência em Saúde Mental. Para a efetividade do atendimento à população usuária e/ou dependente de álcool e drogas, é necessário que o profissional se livre dos preconceitos e preceitos erroneamente criados. Ressaltou-se ainda a importância de ofertar Terapia Comunitária e fortalece-la como importante ferramenta, trazendo transformação à vida dos participantes, e contribuindo para a formação de futuros profissionais de saúde, que enxergam a necessidade do cuidado como um todo e que é proporcionado pelas Práticas Integrativas e Complementares, como é o caso da Terapia Comunitária Integrativa.

Descritores: Saúde Mental, Terapias Complementares.

Realização:

Apoio:

ABORTO A VISÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM

Nicolý Caroline de Andrade Delmondes¹, Juliana Mainente Marcondes¹.

¹Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário FMABC.

E-mail do autor relator: nicoly.delmondes@hotmail.com

Introdução: O aborto é definido pela área médica como o nascimento de um feto com menos de 500 gramas ou antes de 22 semanas completas de idade gestacional e/ou estatura menor ou igual a 25 centímetro. No Brasil o aborto é um crime, onde as mulheres são penalizadas ao cometê-lo. É legalizado pelo código penal (Art. 124 e 127) em condições para se salvar a vida de uma mulher ou a percepção de um estupro ou impudico. **Objetivo:** Entender a percepção do graduando de enfermagem em relação a mulheres em abortamento. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo referencial teórico utilizado foi “Atenção Humanizada ao abortamento” do Ministério da saúde que permitiu compreender o objeto de estudo e a responder os objetivos pretendidos. Para trabalhar os dados coletados, por meio das entrevistas, foi utilizado a técnica de Análise de Conteúdo. **Resultados:** Foram identificadas as seguintes categorias: 1 – A percepção do graduando de enfermagem sobre o aborto em relação a ética profissional e direitos; 2- A percepção do graduando de enfermagem sobre o aborto em relação a importância da Escuta; 3 - A percepção do graduando de enfermagem sobre o aborto em relação ao acolhimento e orientação pela equipe de saúde; 4 - A percepção do graduando de enfermagem sobre a temática aborto tratado na universidade. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ pelo parecer número 4.641.981, CAEE 42391221.5.0000.0082 **Resultados:** A pesquisa nos mostra que a percepção do graduando de enfermagem em relação as ações dos profissionais frente a mulher que realizou o aborto, nem sempre condiz com um conhecimento ético, já que o aborto induzido não é legalizado. O entendimento de que os profissionais devem propiciar sigilo ético não faz parte do repertório do graduando de enfermagem. Entretanto, paradoxalmente, observa-se que esta mesma população estudantil, valoriza a abordagem humanizada, o acolhimento, a atitude de não julgamento, a construção do vínculo e a valorização da história de cada sujeito. A percepção dos graduandos de enfermagem sobre a abordagem e a exploração do tema aborto como conteúdo programático de um curso de ensino superior, ainda se encontra de maneira superficial. **Conclusão:** Diante disso, entende-se que é necessário ampliar as discussões sobre o aborto na graduação.

Descritores: Percepção, Aborto Induzido, Alunos de Graduação; Bioética; Modelo Humanizado.

Realização:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE

Residência em Enfermagem na
Atenção Básica / Saúde da Família

Apoio:

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO

Victor Guilherme Pereira da Silva marques¹, Bruno Abilio da Silva Machado².

¹Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário do Piauí.

²Mestrando em Engenharia Biomédica. Universidade Brasil.

E-mail do autor relator: guilhermevictor521@gmail.com

Introdução: Lesão por pressão (LP) se define por ser uma lesão localizada na pele, tecido ou estrutura subjacente, geralmente por uma proeminência óssea. Essas lesões são mais comuns em pacientes que permanecem muito tempo acamados e privados de movimentos, acarretando a destruição parcial ou total dos tecidos. Diante disso, é essencial a utilização de estratégias por parte do enfermeiro na assistência do cuidado, dando uma oportunidade de conhecer o paciente e assim obter resultados positivos na prevenção dessas lesões aos pacientes acamados. **Objetivo:** Identificar o papel do enfermeiro na prevenção de lesão por pressão, por meio de uma revisão de literatura. **Métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura. Baseou-se nos dados de Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que teve como questão norteadora: “O que a literatura aborda sobre a atuação do enfermeiro na prevenção de lesão por pressão?”. Foram utilizados os descritores: “Assistência à saúde”, “Cuidados de enfermagem” e “Lesão por pressão”, como critério de inclusão foram considerados: texto completo, idioma português, espanhol e inglês, que retratassem a temática em estudo, publicados nos anos 2016 a 2021, e como critério de exclusão: textos duplicados, incompletos e que não focaram no tema exposto. Os descritores foram cruzados através do operador booleano “AND” para busca simultânea dos assuntos. Foram encontrados 1728 artigos, porém, após aplicar os critérios de elegibilidade restringiram-se a 54 obras. Ao final das análises, 12 artigos foram incluídos na revisão, porque melhor se enquadraram no objetivo proposto. **Resultados:** O enfermeiro junto a equipe multiprofissional realiza estratégias para a prevenção de LPs, uma das mais eficazes é a mobilização do paciente de 2 em 2 horas, seguidos de alguns passos como identificação de riscos, dieta saudável, manutenção e integridade da pele dentre outros. Destaca-se a importância da utilização da escala de Braden que oferta contribuições positivas para a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois respalda e organiza o trabalho do enfermeiro. Com base no seu potencial nocivo, a LP é um evento adverso que merece atenção da equipe de saúde, especialmente as intervenções de enfermagem, que venham a envolver ações diretas e individualizadas de cuidado ao paciente hospitalizado, como mudar o decúbito do cliente a cada duas horas, cuidados com a pele, hidratação, nutrição e preservar as proeminências ósseas, sendo necessário também a educação continuada para assim se avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem quanto as medidas de prevenção de lesão por pressão. **Conclusão:** Conclui-se que é imprescindível o enfermeiro saber quanto as medidas de prevenção de LP, pois, com essas medidas que são capazes de promover ao paciente um cuidado humanizado e sem riscos de LP no decorrer do seu atendimento, além da contínua reflexão a respeito de todos os aspectos que profissionalmente lhe são inerentes, frente aos cuidados com o paciente hospitalizado.

Descritores: Assistência à Saúde, Cuidados de Enfermagem, Lesão por Pressão.

Realização:

Apoio:

EXAME DE RASTREAMENTO PARA A NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA: MOTIVOS PARA NÃO ADERÊNCIA

Maria Cândida Brandão Valadares Bicalho¹, Bárbara Samelyne de Oliveira Melo¹, Letícia de Souza Teixeira¹, Cássia Maria Dias, Raíssa Silva Souza¹, Edilene Aparecida Araújo da Silveira¹, Patrícia Peres de Oliveira¹, Juliana Gimenez Amaral².

¹Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil.

²Universidade Paulista, São Paulo, SP, Brasil.

E-mail do autor relator: mariacandidabicalho@yahoo.com

Introdução: a próstata é uma glândula masculina que se localiza abaixo da bexiga e envolve a parte inicial da uretra, tendo como finalidade armazenar e secretar o líquido seminal, o qual participa da produção de sêmen. O desenvolvimento da neoplasia envolve uma mudança na qualidade e no aumento da quantidade de células, mudando-as de aparência e de comportamento. A neoplasia maligna da próstata atualmente é considerada um grande problema de saúde pública no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que todos os homens façam exames preventivos para checar a saúde da próstata e verificar um possível diagnóstico de neoplasia a partir dos 50 anos de idade, e aqueles com histórico familiar a partir dos 40 anos, visto que os fatores genéticos aumentam em média três vezes os riscos de ocorrência da doença. Os exames mais realizados são o toque retal e o PSA. **Objetivo:** identificar os motivos da não aderência dos homens aos exames preventivos da neoplasia de próstata. **Método:** pesquisa com abordagem qualitativa. Utilizou-se os referenciais da Teoria Fundamentada nos Dados e do Interacionismo Simbólico, respectivamente, metodológico e teórico, com 18 homens, com idade entre 40 e 80 anos, residentes na zona sul do município de São Paulo, no ano de 2019. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (COEP) da Universidade Paulista, sob Protocolo nº 15.211. **Resultados:** do fenômeno central "superando o desafio da realização dos exames de rastreamento para a neoplasia de próstata", emergiram as categorias: experienciando o constrangimento e reconhecendo a importância dos exames de rastreamento para a neoplasia. A análise indicou que os homens na realização dos exames e os conhecimentos adquiridos incentivaram-os a buscar a prevenção. Os resultados mostraram também que a população estudada tem conhecimento limitado sobre a neoplasia maligna da próstata e, não sabiam associar a idade certa para a realização dos exames preventivos, a gravidade da doença, os tratamentos e a sintomatologia. Em relação às dificuldades de adquirir medidas preventivas, estas se prenderam a diversos fatores como a falta de informação da população pesquisada, que mantém uma crença negativa sobre a neoplasia maligna, associando a enfermidade à morte. O preconceito e o machismo em relação ao toque retal, além da falta de tempo foram motivos que levaram os homens a não buscarem o exame preventivo. **Conclusão:** a influência do imaginário social sobre a doença neoplásica e sobre o estigma do rastreamento pode acomodar, inibir ou encher de medo e vergonha o homem que se submete aos exames. Destarte, compreender a forma como uma determinada população percebe, sente e vive a saúde é o primeiro passo para definir estratégias de intervenções mais eficientes.

Descritores: Saúde do Homem; Prevenção de Doenças; Neoplasias da Próstata.

Realização:

Apoio:

AVALIAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL NA ÁREA DE SAÚDE MATERNA E SUA APLICABILIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thayane Ingrid Xavier de Andrade¹, Larissa Carvalho de Castro².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Graduada em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: thatha.red@gmail.com

Introdução: O uso da tecnologia móvel propicia a obtenção de informações relacionadas à saúde devido à acessibilidade, disponibilidade e conectividade instantâneas. A rápida expansão da *internet* abriu espaço para diversas áreas, dentre elas, a saúde eletrônica (*eHealth*), a qual promove uso acessível e seguro de tecnologias de informação e comunicação para suporte à saúde e campos afins, incluindo o cuidado, a vigilância, a educação em saúde, o ensino e a pesquisa. Quando o ambiente virtual de saúde é amparado por dispositivos móveis, como telefones celulares, dispositivos de monitoramento de pacientes, entre outras ferramentas sem fio, denomina-se *mobile Health (mHealth)*.

Objetivo: Desenvolver um aplicativo móvel com recursos para acompanhamento do pré-natal pelos profissionais da estratégia de saúde da família. **Métodos:** O presente estudo trata-se de um relato de experiência do desenvolvimento de um aplicativo (APP) no município de Divinópolis, que recebeu o nome Gestantes. O aplicativo é uma ferramenta para acompanhar as gestantes, sendo assim um apoio tanto para profissionais quanto para estudantes que estejam atuando nessas unidades. Para elaboração do mesmo foi utilizado Appsheet e sincronizado a uma tabela no *excel*. Por meio do aplicativo é possível acessar informações sobre dados pessoais, DUM, DPP, Situação vacinal, IG, acompanhamento odontológico, são cadastradas no aplicativo cerca de 21 gestantes. A análise de desempenho do aplicativo será realizada através das avaliações dos profissionais, coletada após 30 dias da implantação. **Resultado:** O aplicativo favorece o acompanhamento sistemático das gestantes da área de abrangência da unidade pelos profissionais de saúde, é uma tecnologia facilitadora e coadjuvante ao cuidado materno no período gestacional, por possibilitar o processo interativo, acompanhamento, educativo, contínuo, às informações e ações de saúde requeridas nesta fase. **Conclusão:** Os avanços tecnológicos podem ser utilizados na área da saúde para gerenciamento de informações, manutenção e acesso a registros de saúde. O presente app foi elaborado para garantir uma assistência integralizada durante o pré-natal e manter todas as gestantes assistidas.

Descritores: Aplicativos Móveis, Cuidado Pré-natal, Saúde da Mulher.

Realização:

Apoio:

PROCOLOS ANTINEOPLÁSICOS UTILIZADOS EM UMA UNIDADE AMBULATORIAL PARA PESSOAS COM NEOPLASIA MALIGNA GASTROINTESTINAL

Higor Mateus Josino¹, Nicole Francinne Marques Moura¹, Thallita Claudia Moraes Barbosa¹,
Luciana Helena da Silva Nicoli¹, Maria Cândida Brandão Valadares Bicalho¹, Rejane de Souza¹,
Patrícia Peres De Oliveira², Andrea Bezerra Rodrigues³.

¹Acadêmico(a) de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei. Divinópolis, MG, Brasil.

²Docente Associada. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Docente Associada. Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE, Brasil.

E-mail do autor relator: higormts@gmail.com

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que no ano 2030 irão ocorrer mais de 27 milhões de novos casos de neoplasia maligna, e 17 milhões irão morrer dessa enfermidade. Dentre as topologias de neoplasia maligna gastrointestinal, o de cólon e o de reto são os mais incidentes. No Brasil, a neoplasia maligna pode ser considerada a segunda causa de morte por câncer. O perfil epidemiológico observado chega próximo ao de outros países da América Latina e Caribe, onde os tipos se destacam os gastrintestinais sendo mais frequentes em homens, os de intestino (7,8%), estômago (6,0%) e nas mulheres, intestino (8,6%) e estômago (3,7%). Os tratamentos utilizados para as neoplasias malignas gastrointestinais são a cirurgia, a terapia biológica, a radioterapia, e a quimioterapia antineoplásica, podendo ser isolados ou associados. **Objetivo:** Descrever os protocolos quimioterápicos utilizados em uma unidade ambulatorial para pessoas com neoplasia maligna do Trato Gastrintestinal. **Métodos:** Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa. Realizado no Centro Regional Integrado de Oncologia, uma unidade de referência em oncologia no estado do Ceará. A população foi de 28 pessoas com neoplasia maligna do Trato Gastrintestinal em tratamento quimioterápico ambulatorial. A coleta dos dados ocorreu, por meio de um roteiro semiestruturado, entre os meses de outubro e novembro de 2013. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFC sob o protocolo de nº 453.201. **Resultados:** O uso dos protocolos quimioterápicos utilizados Leucovorin + 5-fluorouracil (25,0%); FLOX (5-fluorouracil + leucovorin + oxaliplatina - 17,8%); Gencitabina (14,2%); Leucovorin + Oxaliplatina (7,1%); Paclitaxel (7,1%); Paclitaxel + Carboplatina (7,1%); IFL (Irinotecano + 5-fluorouracil + leucovorin - 3,5%); ELF (Etoposídeo + 5-fluorouracil + leucovorin (3,5%); Cisplatina + Gencitabina (3,5%), Carboplatina + 5-fluorouracil (3,5%); Mitomicina + 5- fluorouracil (3,5%); Carboplatina + Gencitabina (3,5%). Todos os clientes estudados faziam uso de medicações pré-quimioterapia, sendo na maioria deles utilizadas ondasetrona 08mg, dexametasona 10mg e ranitidina 50mg, correspondendo a 85,7%. Os protocolos quimioterápicos utilizados estão condizentes com os últimos guidelines publicados internacionalmente. O uso desses fármacos acarreta o desenvolvimento de diversos efeitos colaterais. **Conclusão:** A constatação dos protocolos utilizados foi primordial para a monitorização e educação em saúde das pessoas com neoplasia maligna do Trato Gastrintestinal atendidas no ambulatório pesquisado.

Descritores: Neoplasias, Enfermagem Oncológica, Neoplasias Gastrointestinais.

Realização:

Apoio:

BURNOUT NA ERA DO REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE: UMA REVISÃO DE ESCOPO

Ana Clara Morais Amaral¹, Marla Ariana Silva², Tarcísio Laerte Gontijo³, Dárlinton Barbosa Feres Carvalho⁴, Valéria Conceição de Oliveira⁵, Eliete Albano de Azevedo Guimarães⁶

¹Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Mestranda em Ciências. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Doutor em Ciências da Saúde. Faculdade de Saúde Pública – Universidade de São Paulo.

⁴Doutor em Informática. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

⁵Doutora em Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem – Universidade de São Paulo.

⁶Doutora em Ciências da Saúde. Centro de Pesquisa René Rachour – FIOCRUZ.

E-mail do autor relator: anaclaramoraisa2@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: O Registro Eletrônico de Saúde (RES) constitui um conjunto de informações de saúde e assistência de um paciente durante a sua vida, além de conter informações que guiarão todos os procedimentos, exames e consultas desse paciente. Recentemente, resultados de pesquisas demonstraram que diversos profissionais apresentaram sintomas de esgotamento profissional frente ao uso de inovações tecnológicas como o RES. A Síndrome de Burnout (SB) caracteriza-se como um fenômeno psicossocial, resultante da incapacidade de adaptação e enfrentamento a estressores aos quais o profissional é exposto. O Burnout tem sido considerado um problema social de extrema relevância, sendo estudado em vários países, e, inclusive, no Brasil seus estudos são bem recentes. Nesta perspectiva, viu-se a necessidade de avançar nas discussões entorno dos efeitos decorrentes dos RES em profissionais de saúde. **Objetivo:** Este estudo buscou analisar na produção científica a presença de traços da síndrome de Burnout em profissionais da saúde que utilizam os registros eletrônicos de saúde. **Métodos:** Trata-se de um estudo de revisão de escopo, realizado na base de dados da PubMed. A coleta dos dados ocorreu nos meses de março e abril de 2021 utilizando-se os seguintes descritores: Burnout, Electronic Health Records, Health Information Systems, Occupational Burnout, Professional, Psychological Distress. Como critérios de inclusão foram adotados: publicações no período de 2017 a 2021, nos idiomas inglês e português, disponíveis na íntegra e gratuitos. Foram encontrados 186 artigos sobre a temática, entretanto, após os critérios utilizados e leitura dos resumos, chegou-se a amostra de 11 artigos. **Resultados:** Dos onze estudos selecionados, 72,71% (n= 9) apresentaram como população de estudo médicos, 9,09% (n= 1) enfermeiros e 9,09% ambas as profissões. Por meio dos estudos observou-se que o uso do RES está frequentemente associado à ocorrência da SB, sendo que, em dois desses estudos, mais de 70% dos participantes que possuíam ao menos um sintoma de burnout identificaram o RES como contribuidor da SB. Além disso, uma das pesquisas apontou que a taxa de prevalência dos sintomas de burnout foi maior em médicos que utilizam o RES em comparação aos que não utilizam este *software*. Nos estudos que correlacionaram o tempo gasto no RES com a ocorrência da exaustão, notou-se que o tempo excessivo nas telas, assim como o grande volume de mensagens na caixa de entrada do RES, aumentam as chances de ocorrência de exaustão elevada e SB. Os estudos analisados ressaltaram a importância de futuras pesquisas serem realizadas acerca da temática, além de sugerirem melhorias na interface do RES afim de promover uma redução da carga de trabalho e consequente melhoria do atendimento aos pacientes. **Conclusão:** Conclui-se que, o RES trouxe maior agilidade e eficiência aos seus utilizadores, mas ainda persiste pontos divergentes que precisam ser revistos, a fim de auxiliar na diminuição do desgaste físico e mental dos profissionais em decorrência desse *software*.

Descritores: Burnout, Esgotamento Profissional, Registros Eletrônicos de Saúde.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

69

Apoio financeiro: Edital N° 003/2020 - PPSUS/FAPEMIG – APQ-00877-20.

Realização:

Apoio:

REFLEXO DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Damiana Ramos Brandet¹, Bruna Ramos Caldas².

¹Enfermeira. Universidade Paulista de Manaus. E-mail.

²Acadêmica de Medicina. Universidade Federal de São Paulo.

E-mail do autor relator: damicabrandet@gmail.com

Introdução: O novo Coronavírus (SARS-CoV-2), é descrito como um grave problema de saúde pública e um grande desafio mundial no gerenciamento de doenças infecciosas, causando perturbações psicológicas e sociais que afetam toda a sociedade, especialmente os profissionais de saúde, que estão na linha de frente no tratamento de pacientes infectados. **Objetivo:** Realizar uma reflexão teórica acerca do impacto da covid-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada através das bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeSC): “Enfermagem”, “Saúde Mental” e “Covid-19”. Como critérios de inclusão, foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, relacionados a temática, entre os anos de 2020 a 2021. Como critérios de exclusão, artigos repetidos nas bases de dados, teses, dissertações, revisões integrativas ou que não atendam ao objetivo da pesquisa, sendo selecionados 10 estudos para compor a revisão. **Resultados:** O trabalho executado pelos profissionais de enfermagem requer habilidades específicas, como conhecimento técnico científico e controle emocional diante da prática clínica, nesse contexto, lidar com um vírus altamente infeccioso, sem um tratamento específico em um sistema público de saúde saturado e com escassos recursos para manejo adequado dos pacientes infectados, tem levado à ocorrência de desgastes psicológicos, destacando-se ansiedade e depressão nos estudos analisados. Alguns setores hospitalares como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram descritos como ambientes propulsores para o estresse e esgotamento físico, tendo em vista a alta complexidade dos serviços prestados nesses locais para pacientes com estado de saúde grave. A frustração, diante de inúmeras perdas e o sentimento de impotência face à capacidade do vírus de se replicar e causar danos sem precedentes tem contribuído no adoecimento desses profissionais e impactado na qualidade de vida, fato este agravado pelo distanciamento social prolongado. **Conclusão:** Os desafios enfrentados durante a pandemia, por si só, já é um fator de risco para o adoecimento mental corroborando para ansiedade e depressão, conforme evidenciado. O apoio psicológico através de equipes multidisciplinares é fundamental e deve ser disponibilizado para amortecer o impacto das experiências vividas por esses profissionais de saúde.

Descritores: Enfermagem, Saúde Mental, Covid-19.

Realização:

Apoio:

A VISITA DOMICILIAR COMO FERRAMENTA DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS

Karolayne Carvalho Silva¹, Ellyan Victor Ferreira dos santos¹, Tatiana Indiana da Silva¹, Ana Luiza Evangelista da Silva¹; Felipe da Silva Pereira¹; Laryssa Grazielle Feitosa Lopes².

¹Acadêmico de Enfermagem no Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINASSAU, Caruaru/PE.

²Enfermeira. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Uninassau-Caruaru.

E-mail do autor relator: karol166carvalho@gmail.com

Introdução: O envelhecimento da população vem sendo observado no Brasil e no mundo, o que resulta em alterações no perfil de morbimortalidade populacional. As quedas têm sido mais frequentes em idosos do que em outras faixas etárias, constituindo-se uma das principais causas de morbimortalidade na população idosa. Indivíduos maiores de 65 anos apresentam chances de cair entre 28 a 35%, ao passo que os maiores de 75 anos podem cair até 40% mais vezes. As quedas simbolizam uma das principais causas de internações no Brasil, especialmente no que se trata da população idosa, representando um problema de saúde pública em ascensão. **Objetivo:** Traçar sobre a importância da visita domiciliar para identificação de possíveis fontes geradoras de risco de queda no ambiente domiciliar. **Metodologia:** O estudo elaborado trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, baseada em artigos indexados nas bases de dados Scielo e Lilacs, sendo utilizados como critérios de inclusão: tratar-se artigo completo, estar dentro do período compreendido entre 2017 e 2021, estar redigido em língua portuguesa. Todos os artigos que não cumpriram os critérios foram automaticamente descartados. A princípio foram encontrados 35 artigos e após aplicado os critérios de inclusão e exclusão, restaram 5 trabalhos que contribuíram de forma direta o estudo elaborado. **Resultados:** As causas provocadas por este evento podem ser agrupadas em fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados com as alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento (redução da massa muscular e dos minerais ósseos, rigidez das articulações, diminuição da condução nervosa, da acuidade visual, degeneração das estruturas vestibulares e atrofia da cóclea), com condições patológicas (osteoporose, incontinência urinária e fecal, doença cardiovascular, alterações cognitivas, dentre outras), além do uso concomitante de medicamentos, e os fatores extrínsecos, que estão ligados aos perigos ambientais pelas inadequações arquitetônicas e do mobiliário. As quedas em idosos podem acarretar em danos físicos, como lesões de pele, luxações, fraturas graves, com a necessidade de hospitalização, intervenções e tratamentos para reduzir danos a esses sujeitos, além de provocar traumas psicológicos, como a síndrome da pós-queda, gerando insegurança, medo, perda de confiança e ansiedade diante da possibilidade de outra queda, podendo ocasionar perda em sua capacidade funcional, influenciando na autonomia e independência desses sujeitos. Assim, é fundamental que ocorra a identificação e prevenção da ocorrência de quedas nos idosos, sendo esta uma das metas de segurança do paciente proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), pela Portaria do Ministério da Saúde no 529, de 1o de abril de 2013¹⁰. Nesse contexto, a visita domiciliar, com foco em educação em saúde tem papel fundamental na promoção da saúde, buscando opções que otimizem o domicílio do idoso, de forma segura. **Conclusão:** A visita domiciliar perfaz um meio importante de prevenção de quedas, uma vez que o profissional poderá observar de forma técnica as possíveis fontes de quedas e eliminá-las, com isso, o idoso terá um ambiente mais seguro e adequado para realizar manter sua autonomia e independência.

Descritores: Idoso, Acidentes; Debilidade Muscular.

Realização:

Apoio:

DIREITO À SAÚDE E ACESSIBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TEMPOS DA PANDEMIA DE COVID-19: UM ENSAIO TEÓRICO

Leila Cristine do Nascimento¹, Selma Maria da Fonseca Viegas².

¹Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de São João del-Rei.

²Pós-Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: leilacristinenascimento@hotmail.com

Introdução: saúde é um direito de todos e dever do estado, sendo responsabilidade do poder público criar e implementar políticas que atendam as principais demandas de saúde da população, devendo ser garantida por meio do acesso facilitado aos serviços de saúde, construído por um sistema de cuidados acessível. Entretanto, a acessibilidade tem sido um dos problemas relacionados à assistência universal, que se tornou mais evidente com a pandemia de COVID-19. **Objetivo:** refletir sobre o direito universal à saúde e acessibilidade no Sistema Único de Saúde (SUS) no contexto da pandemia de COVID-19. **Método:** trata-se de um ensaio teórico com ênfase no direito à saúde e acessibilidade no SUS em tempos da pandemia de COVID-19. A reflexão é fundamentada em artigos científicos. O ensaio teórico consiste na exposição lógico-reflexiva com ênfase na argumentação e interpretação pessoal, possibilita a reflexão perante e análise da temática de estudo, independentemente de sua característica ou natureza. **Resultados:** a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a criação do SUS como sistema público de acesso universal, integral e equânime. Inegavelmente, a maior conquista social do povo brasileiro. Mediante o maior desafio sanitário dos tempos atuais, a pandemia de COVID-19, o SUS se faz porta de entrada para garantir a acessibilidade universal à saúde para toda a população. Dificuldades já existiam no contexto do SUS, como o subfinanciamento e a escassez de leitos, ficando mais evidente com a pandemia de COVID-19. O agravamento da situação descrita é reflexo de um constante e progressivo abandono do projeto de consolidação de um modelo de proteção social universal. Quando se avalia a situação do acesso por região, observa-se que as iniquidades no acesso à saúde, como por exemplo o acesso aos leitos de UTI, são ainda mais explícitos. Por outro lado, a importância do SUS para a população brasileira, é notória, observa-se que na região Norte, 90,72% da população são dependentes exclusivamente do SUS. **Conclusão:** a população brasileira conta com um dos maiores sistemas de saúde universal do mundo, contudo apresenta problemas crônicos de gestão, subfinanciamento, falta de profissionais, de estruturação e organização dos serviços. Em suma, considera-se que em mais de três décadas de existência, o SUS ainda pode ser considerado um processo social em construção. O Sistema representa uma potência da massa brasileira para impulsionar a participação na manutenção e controle da saúde individual e coletiva. Contudo, embora o direito a saúde seja constituído, ainda é uma questão de luta diária de usuários para ter acessibilidade a determinados serviços, principalmente os de alta complexidade e à vacinação contra a COVID-19 que se encontra em processo lento. Todavia, o SUS é a potência para enfrentar a notória desigualdade social que aumenta, ainda mais, em tempos da pandemia de COVID-19.

Descritores: Sistema Único de Saúde, Acesso aos Serviços de Saúde, COVID-19.

Realização:

Apoio:

VISÃO DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS COM IDEIAÇÃO SUICIDA

Jaqueline Ferreira de Amorim¹, Tatiana Indiana da Silva¹, Laryssa Grazielle Feitosa Lopes².

¹Discente de Enfermagem; Centro Universitário Maurício de Nassau.

²Docente de Enfermagem; Centro Universitário Maurício de Nassau.

E-mail do autor relator: 76.jaquelinef@gmail.com

Introdução: O suicídio é o ato de tirar sua própria vida de forma deliberada, consciente e intencional. Os profissionais da Atenção Primária precisam estar capacitados quanto a prevenção ao suicídio, pois é a equipe que tem contato direto e é porta de entrada para os serviços de saúde. O enfermeiro deve ter uma abordagem global com os pacientes, capaz de acolher e identificar a ideação suicida. Na busca de captar a situação que gerem promoção de saúde e garanta cuidados psicológicos frente ao sofrimento psíquico. **OBJETIVOS:** Compreender como a enfermagem identifica e acolhe uma pessoa com sofrimento psíquico no seu atendimento na Atenção Primária. **Método:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura nas bases de dados LILACS, SCIELO e PubMed no período de 2017 a 2021 através dos descritores: Cuidados de enfermagem; Atenção Primária, suicídio. Critérios de inclusão: Artigos completos, na língua portuguesa no período afirmado. Critérios de exclusão: Teses, dissertações e resumos **Resultados:** Inicialmente encontramos 35 artigos nas bases de dados, destes foram descartados 29 artigos que não contribuíam com o tema, restando apenas 6. O enfermeiro precisa ter uma visão globalizada com os pacientes, a fim de notar, além das queixas apresentadas pelo próprio paciente, possíveis sinais como comportamento auto lesivo, depressão, ansiedade, angústia, desânimo e tristeza intensa, pois muitos procuram o serviço apenas para tratar de problemas físicos. Ainda assim os profissionais de enfermagem de atenção básica têm dificuldades para compreender e identificar pacientes com ideação suicida. Isto se dá devido aos profissionais não receberem capacitações sobre a temática de suicídio, sendo que a mesma é necessária para ampliar a visão e conhecimentos a respeito do tema e assim poder oferecer um acolhimento adequado e poder ofertar estratégias para prevenção de suicídio. **Conclusão:** A entrada de pacientes com ideação suicida na UBS é através de outros problemas, possibilitando o enfermeiro identificar o comportamento suicida, e evitar que o mesmo poupe sua vida, de forma a encaminhá-lo a um profissional adequado para melhor acompanhamento. Por outro lado, em vista dos argumentos apresentados, é necessário um maior investimento em capacitações a respeito do tema com os profissionais da atenção primária, para que possam ter mais segurança no acolhimento.

Descritores: Cuidados de Enfermagem, Atenção Primária, Suicídio.

Realização:

Apoio:

ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PESQUISA CIENTÍFICA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE A COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Vanessa Faria de Freitas¹, Ana Luíza Karter¹, Dayane Batista dos Santos¹, Júlia Cordeiro Aris de Carvalho¹, Marcos Vinícius Silva Mendes¹, Sarah Ferreira Neves¹, Kelly Aline Rodrigues Costa², Fernanda Moura Lanza³.

¹Acadêmico do curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei. Campus Centro Oeste Dona Lindu.

²Discente do Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei. Campus Centro Oeste Dona Lindu.

³Professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei. Campus Centro Oeste Dona Lindu.

E-mail do autor relator: vanessafaria33@gmail.com

Introdução: A pandemia do Covid-19 é uma infecção respiratória aguda grave causada pelo vírus SARS-CoV-2, de elevada transmissibilidade. Descoberto em Wuhan na China, em dezembro de 2019, no Brasil, teve início fevereiro de 2020. Nesta perspectiva, a proteção individual é de extrema importância, principalmente, para os profissionais de saúde que atuam nesta linha de frente ao combate ao vírus. A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada para pacientes da rede pública de saúde. Assim o uso dos Equipamentos de Proteção Individual como máscara, gorro, óculos, *face shield*, avental e luvas de maneira adequada pelos profissionais da APS é imprescindível no combate ao vírus. A Iniciação científica é o primeiro contato dos acadêmicos com a pesquisa, sobre o fazer ciência utilizando-se rigor metodológico para cada etapa do trabalho. **Objetivo:** Relatar a experiência da atuação de cinco acadêmicos em Enfermagem da UFSJ-CCO na etapa de coleta de dados da pesquisa “Uso dos Equipamentos de Proteção Individual pelos profissionais da Atenção Primária à Saúde no combate a Covid-19”. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência sobre a participação de cinco acadêmicos em Enfermagem na coleta de dados de uma pesquisa coordenada pela UFJF em parceria com a UFSJ, UFMG, Instituto de Pesquisa René Rachou e da Aarhus University. Primeiramente, os municípios foram divididos entre os acadêmicos. Cada acadêmico entrou em contato telefônico com os Secretário de saúde e/ou Coordenador da APS de cada município, onde realizou-se o convite de participação, caso aceite era enviado por e-mail o link de acesso ao TCLE, ao questionário e o parecer do Comitê de Ética. Utilizou-se também o modelo de “Sementes”, na qual o acadêmico entrava em contato por meio de WhatsApp com algum profissional de seus contatos informando sobre a pesquisa e solicitando indicação de cinco outros profissionais. Também se fez uso das redes sociais (Instagram e Facebook) pessoais para maior divulgação da pesquisa. A coleta de dados foi realizada no período de Janeiro a Março de 2021. **Resultados:** Foram selecionados 854 municípios, de Minas Gerais, para coleta de dados para a pesquisa. Todavia, alguns dos profissionais de saúde, que se mostraram interessados na pesquisa, responderam o questionário representando apenas 24 municípios dos selecionados. Com relação as Sementes, tivemos 11 profissionais participantes. **Conclusão:** A utilização de um formulário online permitiu que a pesquisa atingisse locais que dificilmente poderiam ser alcançados caso o sistema adotado fosse outro. Contudo, foi perceptível a ausência de interesse por parte de alguns secretários municipais de saúde e seus colaboradores em participar com a divulgação da pesquisa. Ademais, a exaustão física e psicológica na qual profissionais da atenção primária vem sofrendo diariamente devido ao agravamento da pandemia pode ter ocasionado a baixa adesão à pesquisa.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

75

Descritores: Covid-19, Equipamentos de Proteção Individual, Atenção Primária à Saúde, Pesquisa, Coleta de Dados.

Apoio financeiro: Trata-se uma pesquisa financiada pelo CNPQ, Processo nº401457/2020-6, Chamada MCTIC/CNPq/FNDCT.MS/SCTIE/Decit nº 07/2020 – Pesquisas para enfrentamento da Covid-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves.

Realização:

Apoio:

A INFLUÊNCIA DA MICROBIOTA INTESTINAL NAS FUNÇÕES NEUROLÓGICAS

Karolayne Carvalho Silva¹, Ellyan Victor dos Santos¹, Tatiana Indiana da Silva¹, Felipe da Silva Pereira¹, Ana Luiza Evangelista da Silva¹, Joel Azevedo de Menezes Neto².

¹Acadêmico de Enfermagem no Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINASSAU, Caruaru/PE.

²Enfermeiro – Faculdade do Belo Jardim/PE. Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa/SP; Docente do Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Caruaru/PE.

E-mail do autor relator: karol166carvalho@gmail.com

Introdução: A microbiota intestinal representa o agrupamento de microrganismos incumbidos de realizarem diversas atividades indispensáveis para a regulação corporal e manutenção da homeostase. O sistema nervoso é responsável por transmitir os sinais elétricos entre as suas diferentes partes, além de coordenar as ações voluntárias e involuntárias do corpo. O eixo microbiota-intestino-cérebro, por sua vez, refere-se às comunicações entre o Sistema Nervoso Central (SNC), o trato gastrointestinal (TGI) e os microrganismos que residem no TGI, interações estas que se realizam via neural, endócrina, imunológica e metabólica. **Objetivo:** Identificar na literatura nacional as evidências que relacionem as influências da microbiota intestinal no desempenho das funções neurológicas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica. A busca foi feita nas bases de dados da LILACS, PUBMED e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), coletados artigos entre 2015 a 2020, utilizando os descritores (DeSC), e o operador booleano AND para o cruzamento de dados. Foi utilizado o acrônimo PICO como estratégia da questão norteadora: Quais as evidências disponíveis na literatura científica sobre a influência da microbiota intestinal nas atividades neurológicas?. Os critérios de inclusão foram artigos liberado nas bases na íntegra, no idioma português, dentro do período estabelecido, com aderência ao título, objetivo e que respondessem à pergunta norteadora. Os critérios de exclusão foram os artigos não liberados, e todos que não se adequassem aos critérios de inclusão. Foram achados 8 artigos, e selecionados 5 para síntese geral. **Resultados:** Foi constatado em estudos que a microbiota intestinal age sobre o funcionamento do cérebro através de vias neurais endócrina e imunológica. Assim sendo, esse tipo de ecossistema revela conexão na regulação das respostas ao stress. Modificações nessa biossistema estão associadas com o desenvolvimento de doenças como: ansiedade, depressão, autismo, Parkinson, esquizofrenia e Alzheimer, inserindo-se no contexto das modificações cognitivas. O Sistema Nervoso Entérico (SNE), é considerado como uma ampliação periférica do sistema límbico residente no SNC, estando alojado nos tecidos do intestino, com elevado número de neurônios e desempenhando funções regulatórias como os movimentos peristálticos. Na trajetória neuronal todas as partes do sistema nervoso autônomo estão envolvidos, incluindo as vias simpáticas, parassimpáticas e o Sistema Nervoso Entérico (SNE). O complexo simpático tem como função o monitoramento da motilidade intestinal, da ativação imunológica e do fluxo sanguíneo. Isto se dá principalmente pelo fato de inervar as regiões vasculares do TGI e do SNE, além de locais de alta atividade imunológica. Alguns estudos relatam que há evidências de probióticos, vitaminas D e do complexo B estão relacionados com a homeostasia do sistema imune intestinal consequentemente melhorando os possíveis sintomas das doenças neurológicas e sendo viáveis ao tratamento. **Conclusão:** Diante do exposto conclui-se que a microbiota intestinal influi diretamente no desempenho das funções neurológicas, haja vista a conexão direta do sistema límbico com o sistema nervoso entérico. Dessa forma, salientasse que a manutenção do nível biótico intestinal é fundamental na conservação da homeostase do cérebro.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

77

Descritores: Microbioma Gastrointestinal, Distúrbios Neurológicos, Células Enteroendócrinas.

Realização:

Apoio:

QUALIDADE DE VIDA E QUALIDADE RELACIONADA À SAÚDE EM CRIANÇAS COM GASTROSTOMIA

Tatiana Indiana da Silva¹, Ana Luiza Evangelista da Silva¹, Felipe da Silva Pereira¹, Karolayne Carvalho da Silva¹, Ellyan Victor Ferreira dos Santos¹, Joel Azevedo de Menezes Neto².

¹Acadêmicos de Enfermagem na Faculdade Mauricio de Nassau Caruaru-PE.

²Enfermeiro - Faculdade do Belo Jardim/PE. Albert Eisten Instituto Israelita e Ensino e pesquisa/SP; Docente da Faculdade Mauricio de Nassau-Uninassau, Caruaru/PE.

E-mail do autor relator: tatianaIndiana10@gmail.com

Introdução: O conceito de qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) é definido como a percepção do paciente sobre as consequências de uma doença e do tratamento, enquanto a qualidade de Vida (QV) se trata da percepção do indivíduo sobre manutenção dessa patologia. Em pacientes estomizados pediátricos, a QRS e a QV deve ser ainda mais redobrada, por se tratar de seres muito sensíveis. A gastrostomia é a inserção de um cateter diretamente no estômago, através de uma abertura na parede abdominal anterior com objetivo de administração de medicamento e dieta. Em crianças é indicada provisoriamente, e são realizadas nas obstruções intestinais, malformações congênitas e traumas. **Objetivo:** Identificar na literatura científica o que as evidências abordam sobre a qualidade de vida e qualidade relacionada à saúde das crianças com gastrostomia. **Métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura, onde foi realizado a busca nas bases de dados da LILACS, PubMed e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), coletados artigos entre o período de 2018 à 2021, utilizando os descritores (DeSC), e o operador booleano AND para o cruzamento. Utilizado o acrônimo PICo como estratégia da questão norteadora: Quais as evidências disponíveis sobre a qualidade de vida e qualidade relacionada à saúde em crianças com gastrostomia?. Os critérios de inclusão foram artigos liberado nas bases na íntegra, no idioma português, dentro do período estabelecido, com aderência ao título, objetivo e que respondessem à pergunta norteadora. Os critérios de exclusão foram os artigos não liberados, e todos que não se adequassem ao estudo. Foram achados 22 artigos, e selecionados 5 para síntese geral. **Resultados:** Observou-se nos estudos que apesar da gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) ser citada como um fornecimento de suporte enteral mais utilizado, no qual uma sonda flexível de alimentação é passada ao estômago através da parede do abdome, permitindo que a nutrição, fluidos e medicamentos sejam colocados diretamente no estômago, e seja capaz de fornecer segurança na via de alimentação enteral prolongada, houve um receio por parte da família ao manuseio do dispositivo em casa, e dificuldades nos cuidados domiciliares, além da ausência de profissionais de saúde que atuem nas complicações do cateter. Quando há as complicações desse uso, pode agravar o quadro clínico da criança, entre outras complicações que este pode acarretar na má condução e na falta de cuidado adequado; interferindo diretamente na QV desses pequenos, por sua alta fragilidade e incompreensão de mundo, como também a mudança de QRS, pelo comprometimento físico que limita atividades naturais, como brincar, correr, durante o tratamento. **Conclusão:** Foi observado que existem poucos estudos nacionais e internacionais sobre este cuidado aos pacientes gastrostomizados pediátricos, e uma incoerência no repasse de informações por parte dos profissionais sobre cuidados da família após a alta desses pacientes. Além disso, verificou que mesmo estudos evidenciando a GEP como segura e de poucos riscos, a equipe não demonstra ter habilidade caso venha ocorrer. Ressalta-se a importância de protocolos para pacientes com Gastrostomias e treinamento para a equipe sobre as melhores práticas para este cuidado.

Descritores: Gastrostomia, Qualidade de vida, Pediatria.

Realização:

Apoio:

IDENTIFICAÇÃO DA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA COADJUNVANTE AO LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO INFÂNTIL

Tatiana Indiana da Silva¹, Ana Luiza Evangelista da Silva¹, Maria Fernanda da Silva², Laís de Macêdo³.

¹Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Maurício de Nassau Caruaru-PE.

²Acadêmica de Fisioterapia na Faculdade Maurício de Nassau Caruaru-PE.

³Enfermeira-Doutora em ciências Biológicas (UFPE), mestre em Bioquímica e Fisiologia (UFPE), e docente do Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINASSAU-Caruaru-PE.

E-mail do autor relator:tatianaIndiana10@gmail.com

Introdução: A Púrpura Trombocitopênica Idiopática ou imune (PTI) é uma patologia autoimune na qual trombócitos são opsonizados por anticorpos e destruídos por macrófagos, resultando num aumento exacerbado da destruição das plaquetas. A patologia é rara e apresenta risco de morte, é caracterizada por anemia hemolítica microangiopática e trombocitopenia, pode ser comum em crianças. A forma aguda é pouco identificada, sendo o diagnóstico mais comum no estágio crônico. Ela é comum em indivíduos que já tem uma doença autoimune, como Lúpus Eritematoso Sistêmico que atinge múltiplos órgãos. **Objetivo:** Descrever a atuação da equipe primária no diagnóstico da PTI relacionada a lúpus. **Métodos:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados da LILACS e PubMed, e na Biblioteca virtual de saúde- BVS, onde foi coletado artigos entre os anos de 2018 à 2020. Utilizado os Descritores-DeSC e o acrônimo PICO para formulação da pergunta norteadora: Quais as evidências disponíveis na literatura científica que falam sobre a relação da Púrpura trombocitopênica idiopática ou imune com o Lupus Eritematoso sistêmico na faixa etária infantil? Foram adotados como critérios de inclusão os artigos disponíveis e na íntegra nas bases de dados, que tivessem aderência ao título, objetivo e que respondessem à pergunta norteadora, e que estivessem dentro dos anos estabelecidos, no idioma português. Foram excluídos os artigos duplicados, anais de congressos, estudos sem aderência, fora dos anos estabelecidos e idioma. Foram selecionados 8 artigos completos, com texto disponível online, feito a análise criteriosa e após estes artigos 5 compuseram a amostra final. **Resultados:** Essa relação é justificada porque o Lupus caracteriza-se pela produção de alguns anticorpos são contra as plaquetas, por isso, alguns sintomas comuns da PTI é a hemorragia. Um diferencial do diagnóstico em paciente com lúpus é a síndrome de ativação macrofágica, coagulação intravascular disseminada e síndrome de Evans (anemia hemolítica autoimune e PTI). Tendo em vista que atenção básica é a principal porta de entrada do sistema único de saúde (SUS), a complexidade da doença ressalta que os enfermeiros identifiquem a doença precocemente, afim do tratamento amenizar as causas de trombocitopenia e apontem as evidências de sangramentos, já que normalmente, esses pacientes apresentam-se com hematomas, hemorragias. **Conclusão:** Diante do exposto, verificou-se que a PTI é relacionada ao LES, sendo uma doença em que a percepção dos sintomas prévios é indispensável para evitar o agravo. Além disso, notou-se a escassez dos estudos em relação a temática, tonando preciso maior aprofundamento do tema, para facilitar o tratamento e entendimento da mesma. Concluindo, a PTI é uma manifestação rara e grave no início do Lúpus, por isso importância do diagnóstico precoce e tratamento agressivo de pacientes com PTI, devido à sua alta morbidade.

Descritores: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Púrpura Trombocitopênica Idiopática, Atenção Primária em Saúde.

Realização:

Apoio:

INTERVENÇÕES EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA FALCIFORME: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Letícia Camilo Santos¹, Thayane Ingrid Xavier de Andrade¹, Luiza Gabriela Noronha Santiago², Elaine Cristina Rodrigues Gesteira³, Patrícia Peres de Oliveira³, Edilene Aparecida Araújo da Silveira³, Walquíria Santos³.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Acadêmico de Medicina. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: leticiacamilosantos2012@gmail.com

Introdução: A extensão universitária é uma ação da universidade junto à comunidade, assim o acadêmico tem oportunidade de participar de atividades extracurriculares, passando por um processo dialético de teoria/prática, a extensão articula o conhecimento científico advindo do ensino e da pesquisa que favorece a visão integrada do social. **Objetivo:** Descrever as experiências vivenciadas pelas voluntárias do projeto de extensão intervenções educativas com um grupo de famílias de crianças e adolescentes com doença falciforme em um município do centro-oeste mineiro. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo que relata a experiência obtida pelas discentes do curso de graduação em enfermagem da UFSJ, no período de abril de 2019 a de março de 2020, no cumprimento dos projetos de extensão e pesquisa que participam. O projeto vem sendo desenvolvido com famílias de crianças e adolescentes com doença falciforme moradoras do município de Divinópolis-MG, envolvendo várias atividades com as orientadoras. **Resultados:** Foram realizados encontros com as coordenadoras do projeto, para orientação e capacitação sobre as atividades que deveriam ser realizadas e discussão dos eventos que foram executados durante a extensão, foram realizados também encontro com as famílias, onde elas compartilharam experiências de vida. As visitas foram realizadas nos meses de maio a outubro de 2019, onde foram visitados e entrevistados 15 famílias. No decorrer da vivência intradomiciliar, pode-se estabelecer vínculos de proximidade perante o acolhimento. Despertou-nos a capacidade de resiliência das famílias na busca do enfrentamento das adversidades vivenciadas quanto aos conflitos relacionais, culturais, do ciclo vital, da doença crônica, a inacessibilidade à rede de saúde e a carência da intersetorialidade com os órgãos públicos municipais. A experiência realizada mostrou que há um distanciamento entre os serviços de saúde, de assistência social e de educação. **Conclusão:** Está vivência da extensão possibilitou a participação em um espaço para ensino-aprendizagem, integrando assistência e pesquisa e promovendo questões de cidadania. Além de aproximar a comunidade acadêmica com a sociedade, buscando um modelo de atenção integral às famílias.

Descritores: Estudantes de Enfermagem, Anemia Falciforme, Família.

Realização:

Apoio:

PRÁTICAS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA HANSENÍASE: UM PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

Juliana Almeida Menezes Moreira¹, Raissa Silva Souza², Fernanda Moura Lanza².

¹Discente do Programa Mestrado Acadêmico em Enfermagem, Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu.

²Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu.

E-mail do autor relator: juhamenezes@gmail.com

Introdução: A hanseníase permanece como um importante problema de saúde pública no país, mantendo-se prioritária no rol de atuação do Ministério da Saúde, que se esforça para fortalecer as ações de prevenção e controle da doença. Essas ações estão pautadas nas seguintes atividades: educação em saúde, investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno dos casos, tratamento até a cura, prevenção e tratamento de incapacidades, vigilância epidemiológica, exames de contatos domiciliares e sociais, orientações e aplicação BCG. Nos serviços de atenção primária, especialmente nas equipes da Estratégia Saúde da Família, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) representa um importante elo entre comunidade e a equipe, e as ações desempenhadas por esses profissionais são essenciais para a interrupção da cadeia de transmissão da hanseníase. Diante desse contexto, questiona-se: quais as evidências científicas, no contexto da prática do ACS na realização das ações de controle da hanseníase (ACH) nos serviços de atenção primária à saúde, estão disponíveis para garantir a redução da carga da doença? **Objetivo:** Identificar e sintetizar as evidências científicas sobre prática do ACS nas ACH. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de escopo. A revisão seguirá o método proposto pelo *Joanna Briggs Institute, Reviewers*, que estabelece cinco etapas: 1) identificação da questão de pesquisa, 2) identificação dos estudos relevantes 3) seleção dos estudos, 4) análise dos dados, e, 5) agrupamento, síntese e apresentação dos dados. Para a formulação da pergunta de pesquisa, utilizou-se a estratégia *participants, concept e context* (PCC), onde P (*Population*) são os Agentes Comunitários de Saúde, C (*Concept*) são as práticas e o C (*Context*) são as ações de prevenção e controle da hanseníase na APS. A busca será realizada nas seguintes bases de dados: U.S. National Library of Medicine (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science, Scopus, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Google scholar, Base de Datos Bibliográfica sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica (CUIDEN), além de busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Será realizada a avaliação do título e do resumo de todos os estudos identificados, com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Com a avaliação da pertinência do estudo à pergunta de revisão, o mesmo será selecionado para leitura na íntegra para posterior extração dos dados. Na etapa 4, ocorrerá a extração dos dados. A compilação das informações na etapa 4 permitirá a síntese das evidências e a apresentação dos resultados por meio da estatística descritiva. Essa etapa será desenvolvida com base nas recomendações do guia internacional *Preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analyses - Extension for Scoping Reviews* (PRISMA-SrC). Os dados serão discutidos mediante a literatura pertinente. **Resultados:** Esse protocolo será submetido ao registro na *Open Science Framework* (<https://osf.io/>). **Conclusão:** Espera-se que a revisão de escopo forneça um mapeamento da atuação do ACS na realização das ACH para a elaboração de propostas de educação permanente em saúde a fim de fortalecer a atuação profissional.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

82

Descritores: Hanseníase, Agente Comunitário de Saúde, Revisão do Estado da Arte.

Realização:

Apoio:

IDOSOS TRANSAM? A VISÃO DE PROFISSIONAIS E IDOSOS SOBRE SEXUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Vanessa Bezerra de Oliveira¹, João Henrique de Moraes Ribeiro².

¹Acadêmica de Enfermagem. Universidade Santo Amaro (UNISA). São Paulo - SP.

²Doutor em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP. Professor da Faculdade de Enfermagem da UNISA.

E-mail do autor relator: vanessabezerra@estudante.unisa.br

Introdução: Com o aumento da expectativa de vida, o contingente de pessoas idosas vem aumentando gradativamente nos últimos anos e nos coloca diante de alguns desafios, dentre eles, a visão estereotipada e depreciativa do processo de envelhecer. Essa visão negativa se estende para as questões da sexualidade, uma vez que no imaginário social tem-se a concepção de que idosos são assexuados e o sexo é algo incomum nessa faixa etária. Nesse sentido, torna-se relevante investigar como os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) abordam a sexualidade em sua prática assistencial e como orientam essa população a adotar medidas preventivas para o sexo seguro. **Objetivo:** Identificar na literatura nacional e internacional como os profissionais de saúde e os idosos compreendem a sexualidade no contexto da APS. **Método:** Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: Como os profissionais de saúde e os idosos compreendem a sexualidade na APS? O levantamento bibliográfico está sendo realizado no Portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na PubMed utilizando os descritores idoso, sexualidade, pessoal da saúde e atenção primária à saúde respeitando a especificidade de cada recurso informacional. Foram inseridos estudos que abordassem a temática, com texto completo disponível, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, dos últimos 10 anos e excluídos àqueles que investigaram idosos vivendo em instituições de longa permanência além de editoriais, dissertações e teses. As informações extraídas foram condensadas em planilha do Excel[®] segundo objetivo, metodologia, população estudada, principais resultados e conclusão/considerações finais. **Resultados:** Foram encontrados até o momento 38 estudos na BVS e 337 na PubMed. Após aplicação dos critérios de seleção, a amostra contou com 40 pesquisas sendo a maioria publicada nos anos de 2017 e 2019, de abordagem qualitativa e quantitativa, sendo a entrevista semiestrutura a estratégia mais prevalente para coleta de dados. A população estudada era composta por idosos, de ambos os sexos, inseridos ou não em grupos operativos oferecidos pelas unidades de saúde, além de médicos, enfermeiros e estudantes universitários. A sexualidade foi considerada, pelos profissionais de saúde, um tema de difícil abordagem nas consultas da APS na qual houve baixa interação dos mesmos na orientação e esclarecimentos relacionados à sexualidade e a prática do sexo seguro, sinalizando fragilidades no que diz respeito à atenção integral à saúde do idoso. Os idosos concebiam a atividade sexual como benéfica em suas vidas e expressaram interesse em receber maiores informações o que desperta para a necessidade de mudanças no planejamento e na realização de programas que busquem trabalhar os estereótipos em relação à sexualidade na velhice e reduzam sua vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis. **Considerações finais:** Os idosos possuem uma vida sexual ativa e expressaram a necessidade de maior conhecimento sobre o assunto. Os profissionais de saúde demonstraram interesse em aprender mais sobre a sexualidade e ampliar o debate nas ações educativas na APS, além de socializar esse tema com familiares, amigos e a comunidade na busca pelo fortalecimento da visão positiva do envelhecimento e da sexualidade da pessoa idosa.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

84

Descritores: Idoso, Sexualidade, Pessoal de Saúde, Atenção Primária de Saúde.

Realização:

Apoio:

TELEASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA FALCIFORME DURANTE PANDEMIA POR COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thayane Ingrid Xavier de Andrade¹, Letícia Camilo Santos¹, Larissa Mirelly Mendes Carvalho¹, Tatiana Conceição de Jesus¹, Nicolle Fraga Coelho², Walquíria Santos³, Edilene Aparecida Araújo da Silveira³, Vanessa Faria Cortes³.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Acadêmico de Medicina. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: thatha.red@gmail.com

Introdução: O uso da tecnologia móvel propicia a obtenção de informações relacionadas à saúde devido à acessibilidade, disponibilidade e conectividade instantâneas. A rápida expansão da internet abriu espaço para diversas áreas, dentre elas, a saúde eletrônica (eHealth), a qual promove uso acessível e seguro de tecnologias de informação e comunicação para suporte à saúde e campos afins, incluindo o cuidado, a vigilância, a educação em saúde, o ensino e a pesquisa. Quando o ambiente virtual de saúde é amparado por dispositivos móveis, como telefones celulares, dispositivos de monitoramento de pacientes, entre outras ferramentas sem fio, denomina-se mobile Health (mHealth). Em contrapartida, a doença falciforme, é uma doença genética devido uma mutação na hemoglobina A, causando vários sintomas como crises algicas, sequestro esplênico, priapismo, infecções e outras complicações. Atualmente, temos vivido uma pandemia devido ao vírus SARS-COV-2, que causa vários problemas respiratórios em curto prazo, podendo levar a pessoa ao óbito. A doença falciforme está incluída no grupo de risco para Covid-19 devido uma de suas complicações que é a Síndrome Torácica Aguda (STA). Portanto o acompanhamento constantes e orientação deste público faz se necessário para a proteção dos mesmos. **Objetivo:** relatar as experiências vivenciadas pelas discentes do projeto Educar Falciforme em teleassistência durante a pandemia de COVID-19, acompanhamento das famílias pertencentes ao projeto. **Métodos:** A teleassistência foi desenvolvida por meio dos aplicativos Meet, WhatsApp e Facebook. Foram realizados encontros com as coordenadoras do projeto, para orientação e montagem do cronograma, sendo determinado encontros virtuais com as famílias, desenvolvido várias postagens com temas diversos sobre a doença falciforme no Facebook e Instagram do projeto, além da criação do grupo de WhatsApp onde as famílias puderam interagir entre si e também tirar dúvidas. **Resultados:** Houve grande interação das famílias para tirar dúvidas e pedir orientações quanto as crises falcêmicas de seus filhos e sobre os aspectos clínicos da doença. Participaram também através de comentários nos *posts* feitos no Instagram e Facebook com temas direcionados a doença falciforme. Acompanhamos o estado de saúde e como estavam passando este processo de pandemia, além de orientá-los como se protegerem do Covid-19. **Conclusão:** A teleassistência tem se mostrado como importantes ferramentas de apoio durante a atual crise mundial que vivenciamos, ampliando o acesso das famílias às ações de educação em saúde, garantindo assim a integralidade do cuidado.

Descritores: Telecomunicações, Telenfermagem, Anemia Falciforme, Família.

Realização:

Apoio:

VIVENCIANDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: A PERCEPÇÃO MATERNA

Bruna Camargos de Lima¹, Danubia Mariane Barbosa Jardim².

¹Enfermeira Obstetra, Mestranda em Cuidar em Saúde e Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Enfermeira Obstetra, Doutora em Enfermagem. Hospital Sofia Feldman.

E-mail do autor relator: buhcamargos@hotmail.com

Introdução: A gestação é um processo fisiológico e, por essa razão, sua evolução ocorre sem intercorrências, na maioria dos casos. Entretanto, em algumas situações, podem ocorrer complicações e aumentar a probabilidade de uma evolução desfavorável, colocando em risco a saúde da mãe e do feto, a chamada gestação de alto risco. Nesta situação, entender a vivência da gestante de alto risco torna-se importante no sentido de que, conhecendo como as mulheres encaram a gestação de alto risco, possibilita um olhar ampliado, direcionando um conjunto de cuidados voltados à compreensão do sentido que é atribuído pela gestante sobre a sua vivência em esperar por um bebê em uma situação de alto risco obstétrico. **Objetivo:** Compreender a percepção materna acerca da vivência da gestação de alto risco. **Método:** Estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado com 15 mulheres em assistência no pré-natal de alto risco de uma maternidade filantrópica de direito privado na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. A coleta de dados ocorreu no período de outubro a novembro, por meio de entrevista semiestruturada, na qual se utilizou a técnica de análise de conteúdo, apresentado por Laurence Bardin. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital da pesquisa em questão, sob o CAAE 36710720.3.0000.5132, e pelo respectivo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o Parecer nº 4.240.716. **Resultados:** A partir da análise sobre a vivência da gestante em situação de alto risco, emergiram duas categorias analíticas: Lidando com o desconhecido: do medo à felicidade, na qual foram relatados os sentimentos que permeiam a vivência dessas mulheres; Ressignificando o inesperado: estratégias construídas para o enfrentamento da gestação de risco, evidenciando o que as mesmas vislumbravam como potencialidade para o enfrentamento de uma gestação na condição de risco obstétrico. **Conclusão:** Os resultados ressaltam a necessidade de um cuidado integral à gestante, acerca de como prepará-la para a experiência de ter uma gestação de alto risco, por meio de práticas promotoras da continuidade do cuidado à mulher e sua família, tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar.

Descritores: Cuidado Pré-Natal, Enfermagem, Gestação de Alto Risco.

Realização:

Apoio:

O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO DE ENFERMAGEM

Maria Tailany Sousa Silva¹, Fernanda Pâmela Machado².

¹Graduanda em Enfermagem na Faculdade de Integração do sertão, Serra Talhada-PE, Brasil.

²Enfermeira, Bolsista CAPES. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina-PR, Brasil.

E-mail do autor relator: mariatailanyss@gmail.com

Introdução: A Medicina Tradicional e Complementar (MTC) possui um conjunto de práticas terapêuticas que visualizam o indivíduo na sua integralidade: corpo físico, mente e espírito. Buscando assim promover a saúde, utilizando-se de meios naturais de tratamento. As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) estão incluídas nesse modelo de cuidado milenar. **Objetivos:** Apresentar os benefícios das práticas integrativas e complementares na assistência da enfermagem. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio da busca de artigos científicos nas bases de dados do google acadêmico e no Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Foram utilizados os seguintes descritores: Enfermagem Holística, Terapias Complementares, Cuidados de Enfermagem. Os critérios de inclusão compreendem artigos disponíveis na íntegra, publicados entre 2018 e 2020 no idioma português. Critérios de exclusão: artigos em línguas estrangeiras, e que não abrangesse o objetivo da revisão. Para o levantamento dos dados foram selecionados 15 artigos, evidenciando o importante papel da enfermagem na inserção do uso de PICs e os resultados benéficos no cuidado do paciente. **Resultados:** As Práticas integrativas e complementares atuam na prevenção e promoção da saúde e do autocuidado, trata-se de conjunto de diversas práticas milenares baseadas em saberes tradicionais, reconhecidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, e assim, devidamente inseridas nos Sistemas de Saúde. Entre os benefícios das práticas integrativas foi evidenciado o alívio da dor e da ansiedade com a prática da massagem e com o reiki, diminuição de sinais e sintomas de doenças com a fitoterapia, relaxamento e bem estar com o uso da musicoterapia, da meditação e da aromaterapia, redução do uso de medicamentos e diminuição de reações adversas com o uso de plantas medicinais. Observa-se melhoria no contato profissional-paciente e na qualidade de vida, apoiando assim no enfrentamento de doenças, nos cuidados paliativos e no autocuidado do paciente. **Conclusão:** As práticas integrativas e complementares têm sua inserção ainda recente no SUS, diante disso, é fundamental e essencial uma equipe de Enfermagem preparada, empoderada e protagonista para a implementação das PICs em sua prática diária, qualificando as práticas assistenciais, promovendo a autonomia dos pacientes e reduzindo os custos hospitalares. Cabe ressaltar, que foi uma busca em duas bases de dados, mas, que trouxeram dados significativos, que podem influenciar estudos maiores e futuros.

Descritores: Terapias Complementares, Enfermagem Holística, Cuidados de Enfermagem.

Realização:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADOLESCENTE

Residência em Enfermagem na
Atenção Básica / Saúde da Família

Apoio:

A INFLUÊNCIA DA GESTÃO HOSPITALAR NO TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS A PARTIR DO SÉCULO XVIII: UMA REFLEXÃO HISTÓRICA

Efânia Cristina Amaral de Oliveira¹, Iuri Clauton Paixão dos Santos², Tatiana Almeida Couto³.

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP.

²Administrador. Mestrando em Gestão de Políticas Públicas, Especialista em Gestão de Projetos, Docente do Cursos de Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP.

³Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Coordenadora e Docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP.

E-mail do autor relator: kristina.efania@gmail.com

Introdução: Os hospitais contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da sociedade moderna, sua atual eficácia no tratamento de patologias e cuidado dos doentes, foi o resultado de um processo de avanços tecnológicos e do aparecimento da medicina científica, o que despertou uma genuína revolução na função do hospital entre os séculos XVIII e XX. A visão do papel dos hospitais evoluiu, de local em que os pobres e doentes eram deixados para morrer, para uma instituição com uma infraestrutura suficiente no atendimento, cuidado e tratamentos de enfermidades. O conceito de gestão, sempre foi essencial para a manutenção da sociedade humana, sendo fundamental no processo de condução dos negócios contribuindo para a análise dos processos e busca de oportunidades de melhorias. Um modelo eficiente de gestão é compreendido por um o conjunto de princípios, técnicas que orientam o funcionamento das organizações, assim, é possível compreender a gestão hospitalar, como um processo de análise e gestão e dos assuntos relacionados à liderança, gestão e administração de sistemas de saúde. Neste sentido, através de uma análise histórica, buscou-se compreender a influência da gestão hospitalar na melhoria da eficácia dos hospitais. **Objetivo:** Realizar uma reflexão histórica sob sua influência da implantação da gestão hospitalar no tratamento de patologias. **Método:** Trata-se de uma revisão literária e bibliográficas, com o intuito de traçar um paralelo com os princípios de gestão. **Resultados:** Foi constatado, através de uma análise histórica, que evolução dos hospitais e da medicina está diretamente relacionada a implantação e desenvolvimento de processos de gestão. É possível constatar estes processos durante o desenvolvimento dos hospitais, ao se verificar: a reestruturação física das instituições através da departamentalização e critérios técnicos, e não apenas em teoria ou figuras arquitetônicas; na criação dos fluxos de procedimentos, rotinas e perfil dos hospitais composto do mapeamento e definição de processos de forma técnica, possibilitando a criação de rotinas, prontuários, fluxos de procedimento e cuidados. Outro ponto de destaque foi a priorização da gestão de recursos e finanças, que permitiu a criação de inventários para controle de insumos e medicamentos e a identificação dos custos de tratamento unitário, minimizando os custos de tratamentos, o que proporcionou uma redução dos custos dos hospitais, e o aumento do número de atendimentos. Além da implementação dos procedimentos operacionais e manuais de boas práticas, que contribuíram com a redução das contaminações e melhoria na eficácia dos tratamentos, permitindo a padronização das práticas hospitalares. **Conclusão:** Desta forma, constata-se que para manter o correto funcionamento do hospital no tratamento de patologias, a gestão é fundamental, sendo possível verificar através das análises dos relatos históricos como a implantação de processos de gestão e seu constante monitoramento, foram determinantes para a evolução do contexto hospitalar e conseqüentemente da sociedade. Vale ressaltar, que ainda

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

89

existem várias oportunidades de melhorias no processo de gestão hospitalar, que se identificados e ajustados contribuirão de forma significativa para ampliação dos resultados dos hospitais no tratamento de patologias.

Descritores: Hospitais, Gestão Hospitalar, Patologia.

Realização:

Apoio:

ADOLESCÊNCIA: OCORRÊNCIA DE DEPRESSÃO RELACIONADA AO ESTRESSE

José Gabriel Alves¹, Ariele Kessy Santos Moreira¹, Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira¹, Maria Cláudia Camargos¹, Bianca Sarah Barros Nascimento², Richardson Miranda Machado³.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Psicóloga. Faculdade Pitágoras - Campus Divinópolis/MG.

³Doutor em Psiquiatria. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: maria.camargos98@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: Estar estressado é estar sob pressão, podendo ser físico, psicológico ou misto. O estresse físico geralmente acompanha uma série de alterações fisiológicas e pode apresentar consequências emocionais. O psicológico aflige o sujeito psíquica ou emocionalmente. O misto é o mais habitual dos três. As reações não específicas recebem o nome de Síndrome da Adaptação Geral. Possui três fases: alarme, resistência e exaustão. Alarme o organismo usa alguns mecanismos para manter o equilíbrio, mas não tem habilidade para resolver o problema. Resistência: ocorre uma adaptação por meio de canais de defesa. Quando o estressor permanece por muito tempo, ocorre sobrecarga e começa a fase de exaustão, onde a produção de corticoide aumenta, podendo resultar em sérios danos à saúde. A depressão é um transtorno mental, multifatorial, caracterizado como episódio patológico com perda de interesse, prazer, apetite, presença do sentimento de culpa, inutilidade, falta de energia e pensamentos de morte. Há um grande número de aspectos que são conhecidos como risco para início ou continuidade de estados depressivos. **Objetivo:** Analisar reflexivamente a associação do estresse precoce e o desenvolvimento de depressão. **Método:** Estudo descritivo, tipo análise reflexiva, desenvolvido a partir de revisão bibliográfica narrativa elaborada a partir de artigos científicos e livros, facilitando a junção de informações para um melhor estudo e desenvolvimento do trabalho. O estudo teve, como questão norteadora, “Como o estresse precoce influencia no aparecimento de depressão?”. A coleta dos artigos foi realizada de janeiro a abril de 2021. Foram utilizados os descritores: Estresse; Depressão; Medicina Psicossomática; Adolescentes. Os artigos foram selecionados na base de dados BVS e Scholars Portal Journals. Apenas artigos disponíveis na íntegra, em português ou inglês, com relevância para o tema e publicados entre 2016 e 2021 foram utilizados. O estudo dividiu-se em etapas, a primeira fase foi a pesquisa dos artigos; a segunda consistiu na leitura e análise do material, permitindo a identificação do que seria utilizado, e a terceira fase foi a montagem do estudo em questão, de acordo com as reflexões realizadas. **Resultado:** A cronicidade ao estresse gera deficiências nas funções afetivas, comportamentais e cognitivas, aumentando o risco para o desenvolvimento de doenças como depressão, doenças cardiovasculares, autoimunes, entre outras. No estresse ocorre ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, aumentando significativamente os níveis de cortisol, reduz a interleucina; inibe outras citocinas responsáveis pela regulação da imunidade celular. Dessa forma, indivíduos sob estresse podem apresentar debilidades do sistema imunológico. **Conclusão:** São importantes ações que contribuam para uma melhor atenção a pessoas em situações de estresse crônico. A infância é momento crítico em que sofrer violência física, abuso sexual e outros tipos de estresse podem conduzir à hipersecreção de CFR no hipotálamo, com liberação de cortisol, alterações associadas à depressão na vida adulta. Conclui-se que muitas das alterações neurobioquímicas encontradas na depressão do adulto podem ser explicadas pelo estresse ocorrido na infância”. Fazem-se importantes ações de prevenção e orientação sobre a necessidade de combater estresse como forma de evitar prejuízos à saúde. Acredita-se que

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

91

sejam necessários mais estudos para compreender a temática.

Descritores: Drogadição, Depressão, Adolescente.

Realização:

Apoio:

PREPARO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Kamila da Silva Lisboa¹, Oswalcir Almeida de Azevedo².

¹Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Adventista de São Paulo.

²Doutor em ciências. Centro Universitário Adventista de São Paulo.

E-mail do autor relator: klisboa46@gmail.com

Introdução: Cuidado Paliativo é uma abordagem da assistência que busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares mediante um problema que ameace a continuidade da vida. Frente a esta necessidade observa-se a importância da atuação da equipe de enfermagem, que tende a oferecer cuidados contínuos, levando em conta o paciente em todas as suas dimensões, não se limitando apenas aos aspectos técnicos. **Objetivo:** Analisar como a literatura tem abordado o preparo da equipe de enfermagem para a assistência aos pacientes em cuidados paliativos. **Métodos:** O presente estudo foi elaborado através de uma revisão integrativa. Um método considerado como instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE). Cumpriu-se as seguintes etapas: definição da questão norteadora, busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação crítica, interpretação dos resultados e apresentação dos resultados. **Resultados:** Como resultado obteve-se 92 artigos de aspectos relevantes para responder a questão norteadora da investigação. De acordo com critérios de elegibilidade 75 artigos foram excluídos após uma leitura crítica dos títulos e resumos, resultando em 17 artigos para leitura na íntegra, em uma última fase cada artigo foi submetido a leitura integral sendo eliminados 5 artigos cujo textos não condiziam com o objetivo da pesquisa, obtendo-se 12 artigos como objeto de estudo por levantarem aspectos que respondem a questão norteadora desta pesquisa. Após análise rigorosa do conteúdo das publicações, emergiram quatro categorias, sendo elas: 1) Conhecimento sobre cuidados paliativos; 2) Formação acadêmica em cuidados paliativos; 3) preparo psicológico para lidar com o processo de morte e 4) Relacionamento interpessoal com o paciente e familiar. **Conclusão:** Os cuidados paliativos são uma importante questão de saúde pública pois consideram a assistência possível em situações que envolvem o sofrimento, a dignidade, as necessidades humanas e que impactam diretamente na qualidade de vida dos pacientes afetados por uma doença degenerativa ou que estejam fora da possibilidade de cura. É indispensável ter um olhar sensível e humanizado nesse cuidado independentemente da situação, não se limitando apenas ao paciente, mas também a seus familiares. Contudo, conclui-se que para assistir o paciente em cuidados paliativos é necessário um preparo direcionado para o processo da finitude de vida tanto na graduação quanto por parte das instituições que os contratam por meio da educação continuada, pois ao não abordar esse assunto se constrói profissionais inseguros e despreparados para assistir esses pacientes.

Descritores: Cuidados Paliativos, Profissionais de Enfermagem, Capacitação Profissional.

Realização:

Apoio:

VIVÊNCIA NA COLETA DE DADOS DE PESQUISA SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Sandy Marques Libório de Queiroz¹, Lorena Veiga Farias¹, Gabriele Pimentel Sinimbu¹, George Lucas Augusto Trindade da Silva².

¹Discente de Enfermagem. Universidade Federal do Amazona.

²Mestrando em Saúde Pública. Universidade do Estado do Amazonas.

E-mail do relator: sandy_mlib@hotmail.com

Introdução: A violência obstétrica acontece há algumas décadas na América Latina, sendo marcada pelo descaso e desrespeito com as gestantes no que se considera um momento importante para essas mulheres. Um dos fatores mais presentes nessa situação é a falta de informações e o medo da parturiente de perguntar ou mesmo se opor ao que o profissional toma como conduta durante o atendimento e prestação de serviços. Em contrapartida, a realização de estudos envolvendo esses casos de violência podem corroborar para a notificação dos mesmos de maneira que garanta às próximas gestantes o cuidado adequado tanto dela como do concepto.

Objetivos: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem do 5º período da Universidade Federal do Amazonas durante a coleta de dados de uma de pesquisa que aborda o assunto violência obstétrica em um Instituto e Maternidade de referência na cidade de Manaus. **Resultados:** A coleta de dados foi realizada com puérperas que realizavam acompanhamento da gestação na unidade de referência em atendimento à mulher e como maternidade, por meio da aplicação de um questionário de fácil aplicação e que não trouxe incômodo ou grandes transtornos a rotina do lugar e as gestantes com perguntas a respeito da violência obstétrica que possam ter sofrido desde a internação até o pós-parto. Dessa forma, foi possível presenciar parte importante da rotina das enfermeiras, de como os setores se interligam e dos serviços prestados na instituição. A vivência em coleta de dados permitiu acompanhar uma etapa importante do processo de cuidado à saúde da gestante, instigando, dessa forma, o interesse por esse eixo de aprendizado. **Conclusão:** A participação na coleta de dados de uma pesquisa envolvendo esse público, permitiu contemplar conhecimentos, habilidades e atitudes que vão além da grade curricular do curso de Enfermagem. Destarte, este relato permite aferir que a participação em pesquisas científicas possibilita o desenvolvimento do raciocínio crítico frente ao cuidado prestado às gestantes.

Descritores: Enfermagem, Obstetrícia, Violência.

Realização:

Apoio:

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMO FERRAMENTA DE APROXIMAÇÃO DA REALIDADE DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Nayara Cristine Protte de Paula¹, Daniel Jackson Gonçalves de Carvalho¹, Larissa de Castro Marção Ferreira¹, Magali Carla Cordeiro¹, Pâmela Soares Oliveira¹, Fernanda Martins Bertocchi², Flávia Rodrigues de França³, Rodrigo de Paiva Souza⁴.

¹Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, Universidade Federal de Juiz de Fora.

²Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família UFJF.

³Especialista em Medicina de Família e Comunidade e Preceptora do Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade - Secretaria de Saúde de Juiz de Fora.

⁴Residente do Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade-Secretaria de Saúde de Juiz de Fora.

E-mail do autor relator: nayara.protte@hotmail.com

Introdução: O diagnóstico situacional é uma ferramenta de gestão importante para a sensibilização das demandas de um determinado local, é constituído pelas fases de coleta, tratamento e análise dos dados que desencadearão, no contexto da saúde, uma aproximação dos profissionais com a situação de saúde da população adscrita e um planejamento focal para suas intervenções. **Objetivo:** Relatar experiência de construção de um diagnóstico situacional a partir da compreensão da realidade existente no território de abrangência de uma Unidade básica de saúde (UBS), a fim de subsidiar as ações das equipes a partir da interpretação dos dados coletados e as informações geradas. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência referente à construção de um diagnóstico situacional de uma UBS e de seu território, que parte de uma proposta conjunta entre o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e o Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade de um município pertencente a região da Zona da Mata de Minas Gerais. **Resultados:** A partir de uma reunião na UBS, entre preceptores e residentes das áreas de enfermagem, serviço social, medicina e odontologia, foram estabelecidos pontos-chaves e material norteador. Após leitura e aproximação com o tema foram escolhidos os seguintes dados para análise: epidemiológicos, infraestruturais, demográficos, socioeconômicos, socioambientais, políticos e de acesso, realizou-se a confecção de um roteiro para as visitas in loco e para realização de entrevistas com pessoas-chaves, além de um cronograma para estipular prazos de execução das tarefas. Então, foi proposta uma reunião com toda a equipe da UBS, a fim de realizar um convite formal para participação no levantamento dos dados, foi realizada uma apresentação para contextualização sobre a temática a fim de sensibilizar os profissionais sobre a importância de atualização dos dados pois o território é vivo e por isso se torna passível de modificações contínuas. O processo de levantamento dos dados está em andamento até o presente momento, observou-se engajamento da equipe, principalmente dos Agentes Comunitários de Saúde no que diz respeito as visitas in loco para reconhecimento do território local, nota-se maior aproximação com os sistemas de informação do SUS e a busca de dados em prontuários físicos da UBS, além de levantamento em cadernos de controle próprios de cada equipe e maior possibilidade de aproximação com a comunidade no decorrer das visitas in loco e entrevistas com pessoas-chave. **Conclusão:** Os dados coletados a partir da realidade local serão tratados a

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

95

fim de se obter informações, então, a partir destas, pretende-se elaborar junto as equipes da UBS um plano de ações específicas com relevância para a saúde da comunidade.

Descritores: Estudos de Avaliação como Assunto, Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família, Internato e Residência.

Realização:

Apoio:

SAÚDE MENTAL DAS CRIANÇAS DURANTE O CENÁRIO DA PANDEMIA DO COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Camila Carvalho Pereira¹.

¹Programa de Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família, Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: camila.pereira54@hotmail.com

Introdução: Com a incidência da pandemia do *Novo Coronavírus* (COVID-19) tornou-se necessária diversas mudanças na vida de toda a população, inclusive na das crianças. Apesar das taxas de mortalidade serem consideradas menores nesta faixa etária, inúmeras são as repercussões psicossociais que a pandemia pode deixar na vida dos mais novos. O distanciamento social e a mudança de rotina acarretam diversos sinais, tais como o estresse, a raiva, o medo e a ansiedade, impactando diretamente na saúde mental dos mais jovens. Nesse sentido, a pouca idade acaba dificultando a verbalização desses sentimentos e consequentemente dificultando o diagnóstico precoce. **Objetivo:** Avaliar o impacto da pandemia na saúde mental das crianças, bem como verificar a maneira com que os adultos que estão no entorno do menor lidam com a situação. **Método:** Trata-se de um relato prático utilizando a vivência e rotina de atendimento de uma Residente em Enfermagem dentro da Estratégia de Saúde da Família utilizada no período da pandemia por COVID-19, na cidade de Divinópolis/MG. **Resultados:** Observou-se o crescimento no número de atendimentos às crianças no período citado devido a essa sintomatologia psicológica, acompanhado da dificuldade dos pais/responsáveis em lidarem com esses impactos. Verificou-se, então, a necessidade de um estudo mais aprofundado no assunto supramencionado. **Conclusão:** Diante do exposto, vislumbra-se que o impacto gerado pela pandemia, no psicológico das crianças depende, em grande parte, da maneira como os pais/responsáveis agirão. Portanto, algumas ações podem ser realizadas dentro do domicílio da criança com a finalidade de minimizar o problema, tais como, criar uma rotina estabelecendo horários, realizar atividades que elas gostem (dando preferência para aquelas mais lúdicas) e também manter contato, mesmo que remoto com familiares e amigos. Outrossim, faz-se necessário o apoio multidisciplinar da equipe para acolher e intervir no quadro, auxiliando a criança a percorrer o período pandêmico de forma equânime.

Descritores: Saúde Mental, Crianças, Pandemia.

Realização:

Apoio:

IMPACTOS POSITIVOS DO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL EM GESTANTES ADOLESCENTES DE UM MUNICÍPIO BAIANO

Jeferson Moreira dos Santos¹, Maria Antônia Alves de Souza¹, Cristiano Oliveira Souza².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade do Estado da Bahia.

²Mestre em Ensino em Saúde. Universidade do Estado da Bahia.

E-mail do autor relator: jeff.ibce73@gmail.com

Introdução: A gravidez na adolescência é um impasse na saúde pública, que aumenta o risco de morbimortalidade materna e problemas ao recém-nascido (RN). Em países subdesenvolvidos, cerca de 21 milhões de mulheres com 15 a 19 anos engravidam, sendo essa a principal causa de morte nesse faixa etária. No Brasil, embora as mortes maternas e neonatais tenham sofrido redução, os percentuais ainda são insatisfatórios. Nesse sentido, existe o acompanhamento de pré-natal, que consiste em consultas com equipe multiprofissional na atenção primária à saúde (APS), com vistas a promover detecção precoce de doenças e complicações inerente a gestação, o que resulta em melhor qualidade de vida durante a gestação, pós-parto e puerpério para o binômio mãe/bebê. **Objetivo:** Descrever os índices de gravidezes na adolescência e benefícios do acompanhamento do pré-natal em município do interior baiano. **Método:** Estudo transversal de cunho epidemiológico, realizado com base em dados obtidos eletronicamente no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) compreendendo o período de 2015 a 2019. As variáveis analisadas foram: idade (10-19 anos); nº de consultas de pré-natal; presença ou não de anomalia congênita e peso ao nascer. Por se tratar de uma pesquisa realizada com dados secundários e de domínio público, não houve necessidade de apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). **Resultados:** Na Bahia, entre os anos de 2015-2019 houveram 188.805 nascidos vivos de mães adolescentes, desses cerca de n=1.755 (0,92%) estiveram concentrados em município guanambiense, um valor relativamente baixo, pois nesse período a população estimada de adolescentes do sexo feminino era de 31.518. Feita a análise da escolaridade com o número de nascimentos por ocorrência, os resultados explicam que nessa cidade, a gravidez na adolescência assume uma tendência crescente desde as meninas sem nenhum ano de instrução até as que possuem 8-11 anos e decresce bruscamente para aquelas com 12 anos ou mais de escolaridade. Aproximadamente 61,4% dessas mulheres realizaram mais de 7 consultas de pré-natal; 0,8% dos RN nasceram com anomalias congênitas, e as principais foram às deformidades: do sistema nervoso; congênitas dos pés; congênitas do aparelho osteomuscular e apenas 16% tiveram peso variando entre 500g a 2499g. **Conclusão:** Em face aos dados apresentados, percebe-se um baixo percentual de gravidez na adolescência na cidade de Guanambi. Além disso, é visível o quanto as consultas de pré-natal impactam positivamente na prevenção de malformações congênitas e peso inadequado do RN. Para que esse problema na saúde pública seja sanado, cabe aos profissionais da APS, através do Programa Saúde na Escola, desenvolverem estratégias de educação em saúde voltadas a esse público abordando: o uso de preservativos para prevenção tanto da gravidez indesejada quanto de Infecções sexualmente transmissíveis, a importância de frequentar as unidades básicas de saúde para tirar dúvidas e conhecer as transformações que o seu corpo assume nesse momento de vida. Essa é uma estratégia de baixo custo e factível, que a médio e longo prazo contribuirá para a redução da gravidez na adolescência, bem como para a disseminação de informações relevantes desse momento de intensas transformações anatomofisiológicas.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

98

Descritores: Assistência à Saúde Materno-Infantil; Atenção Primária à Saúde; Promoção da Saúde.

Realização:

Apoio:

DISCIPLINA “PRÁTICAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE” NO ENSINO PRESENCIAL E NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sandy Marques Libório de Queiroz¹, Gabriele Pimentel Sinimbu¹, Priscilla Mendes Cordeiro², Firmina Hermelinda Saldanha Albuquerque³.

¹Discente de Enfermagem. Universidade Federal do Amazonas.

²Doutora em Ciências. Universidade Federal do Amazonas.

³Mestre em Saúde Coletiva. Universidade Federal do Amazonas.

E-mail do autor relator: sandy_mlib@hotmail.com

Introdução: É essencial na enfermagem o ensino e assistência baseada em Práticas Integrativas e Complementares (PICS), justificado pelo fato de a prioridade no atendimento ser a prevenção do processo saúde-doença, por conseguinte, seu aprendizado é de extrema importância durante e após a graduação. Entretanto, na maioria das universidades, o assunto é abordado de forma optativa. Diante o atual cenário de pandemia por COVID-19, o ensino sofreu alterações e algumas instituições aderiram a novas formas de aprendizagem, dentre elas o Ensino Remoto Emergencial (ERE). **Objetivo:** Relatar a experiência de acadêmicos da área de saúde na disciplina optativa “Práticas Complementares em Saúde” por meio de um comparativo entre o ensino presencial e o ensino remoto emergencial (ERE) adotado durante a pandemia por COVID-19. **Relato de experiência:** A experiência no decorrer do ensino presencial foi compatível aos objetivos da matéria. Apesar de ser uma disciplina optativa, houve notável adesão e interesse pelos universitários no desenvolver das aulas induzidos pela dinâmica adotada, as quais ora eram aulas apresentadas pelos próprios acadêmicos, ora por um profissional das PICS em pauta. Além disso, realizou-se ainda uma feira aberta ao público com amostra de diversas práticas, bem como yoga, auriculoterapia, reiki e aromaterapia. Por outro lado, a implementação da disciplina no ensino remoto emergencial modificou totalmente a dinâmica das aulas, que passaram a ser realizadas por meio virtual e sem encontros presenciais, trazendo novos desafios para docentes e discentes relacionados ao ensino-aprendizagem. Nessa nova modalidade está sendo possível explorar diversos recursos tecnológicos a favor da educação, como salas virtuais, aulas síncronas e assíncronas, questionários e atividades online. Tem-se também a possibilidade de receber o conteúdo de qualquer lugar utilizando um celular, computador, tablet, televisão ou qualquer outro dispositivo que tenha acesso a internet. **Conclusão:** Entende-se que o conhecimento pode ser absorvido de diversas formas, sendo assim, tanto o ensino presencial quanto o remoto em suas particularidades não garantem um completo aprendizado, mas os dois, em conjunto, podem ser uma alternativa para um ensino diferenciado, dinâmico e prático, principalmente quando se refere ao ensinamento das PICS, que exige de uma carga teórica e prática para um aprendizado de qualidade.

Descritores: Ensino, Terapias Complementares, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

PROGRAMA NASCER REALIZA MUTIRÃO DE PREVENTIVO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE CÂNCER DE COLO UTERINO EM ESF

Maryana Vieira Rodrigues¹, Luciana Netto¹.

¹Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis/MG, Brasil.

E-mail do autor relator: maryanaufsj@gmail.com

Introdução: O exame Papanicolau ou exame preventivo, como é conhecido, é uma forma eficaz de se detectar precocemente lesões no colo do útero e assim, prevenir o câncer de colo uterino, que é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres. **Objetivo:** Proporcionar atendimento essencial na manutenção da saúde da mulher, de forma a prevenir o avanço do câncer de colo uterino através da detecção precoce. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência sobre a realização de exames preventivos, através de mutirão promovido pelo Programa NASCER – Núcleo de Atenção à Saúde da Coletividade como Estratégia de Rede em uma ESF de Divinópolis, tendo como público-alvo, mulheres atendidas na área de abrangência da unidade. **Resultados:** Foi realizada a abordagem das pacientes em consultório, e utilizada a cartilha produzida pelo Programa com o tema “Orientação sobre câncer de colo uterino” como forma de educação em saúde antes da realização do exame. Durante as consultas foram esclarecidas as dúvidas, foi reforçada a relevância do exame e também orientada a forma de sua realização. A individualidade das pacientes foi sendo reforçada a cada atendimento. As mulheres mais novas se apresentavam mais tranquilas, enquanto as mais velhas tinham mais vergonha de se despir para realização do exame. Em contrapartida, três das pacientes atendidas de menor idade, já tinham vida sexual ativa há alguns anos e era a primeira vez que realizavam o exame. Uma das pacientes abordadas realizou histerectomia anos antes, diferenciando assim o atendimento e, principalmente, a forma de prosseguir com o exame, uma vez que, a coleta se daria de forma diferente a orientada no processo de aprendizagem. Após a abordagem das pacientes, foi discutido entre os alunos as abordagens que foram feitas, e também as especificidades de cada caso com o objetivo de compartilhar o conhecimento e reforçar o aprendizado. **Conclusão:** A realização do mutirão proporcionou muito aprendizado e a prática do conteúdo além da sala de aula. Reforçou a importância da individualidade de cada paciente, e também de como deve ser realizada a abordagem no consultório.

Descritores: Mulher, Saúde, Exame Papanicolau, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

DISCIPLINA “PRÁTICAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE” NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gabriele Pimentel Sinimbu¹, Dalila de Alcântara Martins¹, Thayná Ferreira Albuquerque Gomes¹, Lucas Pereira da Costa¹, Sandy Marques Libório de Queiroz¹, Priscilla Mendes Cordeiro².

¹Discente de Enfermagem. Universidade Federal do Amazonas.

²Doutora em Ciências. Universidade Federal do Amazonas.

E-mail do autor relator: gabrieleufam@gmail.com

Introdução: O profissional de enfermagem pode atuar na área de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), assim, a abordagem desse tema durante a graduação é essencial. Contudo, na maioria das universidades, a disciplina sobre PICS é ofertada de forma optativa, quando há essa possibilidade, e conduz ao aprendizado sobre o histórico das diversas PICS, com ênfase nas regulamentadas pelo Sistema Único de Saúde. Em 2020, a pandemia de COVID-19 afetou diversos setores, incluindo o de ensino, e algumas universidades optaram pelo ensino remoto como uma forma de possibilitar a continuação da aprendizagem. **Objetivo:** Relatar a experiência de acadêmicos da área da saúde durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE) na disciplina de Práticas Complementares em Saúde de uma universidade pública da região norte do Brasil. **Resultados:** A experiência proporcionada pela disciplina pode ser considerada satisfatória. Por tratar-se de um momento atípico, a forma com que a matéria tem sido abordada reforça a sua importância durante o processo de formação na área de saúde. É válido ressaltar que por ser uma experiência e ambientação das aulas no ensino remoto, a organização de discentes e docentes é primordial para o bom andamento da disciplina. É fato que o ERE vem com seus desafios, principalmente por ser transmitida por meio das mídias digitais, com o qual alguns discentes e docentes encontraram dificuldades para adaptar-se, além de que as transmissões também necessitam de uma conexão estável de internet. O ERE traz como pontos positivos a possibilidade da presença de um profissional especialista situado em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pois nesta modalidade não são consideradas as barreiras geográficas, também pode-se elencar como ponto positivo a dinamicidade das aulas e os recursos explorados, como vídeos, animações, formulários e fóruns de discussão online. **Conclusão:** No novo ambiente de aprendizado surgem novos desafios para a docência e aprendizado individual dos alunos, mas também se expande as possibilidades de acesso a profissionais e ferramentas que complementam o conhecimento. Salienta-se a relevância da disciplina no contexto da graduação, visto que essa aborda as diversas possibilidades terapêuticas para além do modelo biomédico e contribui para uma formação mais humana e holística do enfermeiro.

Descritores: Educação a Distância, Terapias Complementares, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

CRIAÇÃO DE APLICATIVO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Alice Mendes Machado¹, Mateus Martins Germano¹, Stênio Henrique Oliveira², Wiara Viana Ferreira³, Pedro Júnio Alexandre Santos⁴, Elaine Cristina Rodrigues Gesteira⁵.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Enfermeiro. Mestrando do Programa de Pós-Graduação pela Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro Oeste.

³Enfermeira pela Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro Oeste.

⁴Acadêmico de Enfermagem. Faculdade Pitágoras Campus Divinópolis.

⁵Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade de São Paulo – USP. Professora Adjunta pela Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Centro Oeste.

E-mail do autor relator: thealicemendess@gmail.com

Introdução: Com o cenário atual da pandemia, causada pelo novo Coronavírus, os profissionais de enfermagem que atuam em pediatrias mantiveram esforços constantes para a construção de um plano de cuidados que focasse não somente a reabilitação infantil, mas que estimulasse a promoção da saúde psicossocial. Este modelo de assistência contribui para que o processo de recuperação do paciente pediátrico seja mais humanizado, garantindo assim a integralidade dos cuidados prestados. Os métodos lúdicos vêm sendo utilizados com uma maior frequência na atualidade em aplicativos para celulares móveis, transformando-se em uma ferramenta que favorece à imaginação e a brincadeira, como importantes elementos para o cuidado; um meio divertido para a criação do vínculo entre o enfermeiro e a criança hospitalizada. **Objetivo:** Relatar a experiência de discentes do curso de enfermagem na criação e uso de um aplicativo para contação de histórias e jogos para crianças internadas. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, com o intuito de relatar a experiência na criação de um aplicativo. A ferramenta foi criada para adaptar o Projeto Contos, aprovado pelo Programa de Extensão da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, que devido à pandemia, passou a funcionar na modalidade virtual. O aplicativo foi desenvolvido por alunos do curso de Ciências da Computação da UFSJ-Campus Dom Bosco em parceria com os alunos e docente do curso de Enfermagem da UFSJ. **Resultados:** Considerando o período pandêmico pelo qual estamos vivendo, o aplicativo se mostra como uma ótima ferramenta para a continuidade das atividades do projeto de extensão, na modalidade à distância, levando entretenimento e atividades de lazer às crianças hospitalizadas. Além das histórias contadas pelos alunos integrantes do projeto, também foram adicionados no aplicativo jogos infantis e educativos, os quais complementam o objetivo desta ação extensionista, de oferecer o estímulo cognitivo e neuropsicomotor, a fim de que o processo de crescimento e desenvolvimento sejam continuados durante a hospitalização. Além disso, acredita-se que ao ouvir as histórias infantis, e o acesso a jogos e brincadeiras, as crianças podem ser beneficiadas no enfrentamento da própria condição de doença, diante dos procedimentos dolorosos. Estas atividades foram pensadas não somente para o âmbito hospitalar, mas poderão fazer parte do cotidiano de crianças em outros espaços, como o domicílio e as escolas. **Conclusão:** Trata-se de uma importante ferramenta para a diminuição dos sentimentos negativos ocasionados pela hospitalização, e que não se restringe apenas para o momento da pandemia, mas que pode ser utilizada em diferentes cenários, vislumbrando o estímulo para um crescimento e desenvolvimento saudável.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

103

Descritores: Criança Hospitalizada, Humanização da Assistência, Jogos e Brinquedos.

Realização:

Apoio:

ATENÇÃO DOMICILIAR AS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME E SEUS FAMILIARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Leticia Camilo Santos¹, Thayane Ingrid Xavier de Andrade¹, Charlene Regina da Cruz², Nely Fernandes Xavier Correia², Mariana Aparecida Costa³, Alzilid Cíntia Rodarte⁴, Elaine Cristina Rodrigues Gesteira⁵, Patrícia Peres de Oliveira⁵.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Acadêmico de Medicina. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Santa Casa de São João del-Rei, São João del-Rei, MG, Brasil.

⁴Unidade de pronto atendimento Padre Roberto Cordeiro, Divinópolis, MG, Brasil.

⁵Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: leticiacamilosantos2012@gmail.com

Introdução: A doença falciforme é a enfermidade hereditária mais prevalente no mundo. Trata-se de um problema de saúde pública, caracterizada como uma doença crônica que apresenta importância hematológica, clínica, genética, antropológica, entre outras, devido à sua morbidade e alto índice de mortalidade. **Objetivo:** Aprender sobre a vivência das crianças e adolescentes com anemia falciforme atendidos pelo hemonúcleo de Divinópolis-MG. **Método:** Trata-se de um relato de experiência pautado nas atividades de extensão de um programa intitulado “Educar Falciforme com crianças e adolescentes do município de Divinópolis, Minas Gerais”. O presente trabalho foi realizado no período de agosto de 2018 e dezembro de 2019 e abrangeu visitas domiciliares a crianças, adolescentes com anemia falciforme, realizadas a fim de compreender sobre o cotidiano das pessoas com anemia falciforme e orientar quanto aos cuidados. Foi utilizado um instrumento de coleta de dados contendo questões sobre perfil socioeconômico-demográfico, fatores determinantes e condicionantes da saúde; perguntas abertas objetivaram apreender com profundidade a vivências dessas pessoas e suas famílias. **Resultados:** As atividades do programa foram divididas em três fases: a primeira fase contemplou a apresentação do programa, dos instrumentos de pesquisa e a capacitação participativa das acadêmicas de enfermagem; a segunda fase considerou a busca ativa dos participantes, a elaboração e envio da carta convite e posterior visita domiciliar e a terceira fase analisou o conteúdo obtido, permitindo a elaboração de artigos e apresentação de trabalhos. O acompanhamento domiciliar transcorreu por meio de encontros quinzenais e pré-estabelecidos de acordo com a disponibilidade e demanda de cuidados do portador, do seu sistema familiar e das acadêmicas/docentes. Os instrumentos de pesquisa permitiram a identificação das necessidades dos participantes, dos diagnósticos da vida familiar e a elaboração de um plano de cuidados ao sistema a partir da compreensão do ciclo de vida, das estratégias de readaptação e condições socioeconômicas e educacionais. A vivência meio à dinâmica familiar foi desafiadora devido à nossa insegurança, ansiedade e ao medo de lidar com o novo, mas que, no entanto, deslegitimou-se a partir do reconhecimento da nossa responsabilidade social enquanto sujeitos formadores de opinião para o processo saúde-doença. **Conclusão:** A experiência da extensão possibilitou a participação em um espaço para ensino-aprendizagem, integrando assistência e pesquisa e promovendo questões de cidadania. Desse modo, entendemos que é possível promover a expansão das ações, implementando, cada vez mais, um modelo de atenção integral às famílias, por meio de uma razão sensível, vindo na extensão um caminho para construir uma assistência biopsicossocial.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

105

Descritores: Anemia Falciforme, Visita Domiciliar, Saúde Coletiva.

Realização:

Apoio:

PRINCIPAIS FATORES QUE INTERFEREM NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Nicolý Virgolino Caldeira¹, Ana Kelly Soares da Silva¹, Maria Dhescyca Ingrid Silva Arruda², Estéfane Miliano da Silva², Juliana Almeida da Costa Silva³, Nataly Pinheiro Ogando³, Jackeline Araújo da Silva Oliveira³, Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim⁴.

¹Acadêmico de Enfermagem. Faculdade Santa Maria, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

²Acadêmico de Enfermagem. Faculdade São Francisco da Paraíba, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

³Acadêmico de Enfermagem. Universidade Salvador (UNIFACS). Salvador, Bahia, Brasil.

⁴Enfermeira. Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE.

E-mail do autor relator: nicolyvirgulino14@gmail.com

Introdução: O câncer de colo de útero é uma neoplasia responsável por grandes números de mortes entre as mulheres. As manifestações clínicas muitas vezes surgem através de verrugas na região genital, do ânus, laringe e podendo ser assintomático em alguns casos. Essa neoplasia pode ter um desenvolvimento acelerado devido alguns fatores de riscos, tais como, o sexo desprotegido, tabagismo, vida sexualmente ativa precocemente e até mesmo a multiparidade pode influenciar no surgimento e desenvolvimento desse câncer. **Objetivo:** Identificar quais são os principais fatores que interferem no diagnóstico do câncer de colo de útero. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada em abril de 2021, na Biblioteca Virtual de Saúde pelo cruzamento dos Descritores em Ciência da Saúde: “Fatores de risco” e “Neoplasias do colo do útero” e “Saúde da Mulher”, mediante o uso do operador booleano “AND”. Desta forma, obteve-se 28 artigos publicados em português, inglês e espanhol entre os anos de 2016 a 2021, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), dos quais 7 foram selecionados pela leitura dos títulos e resumos e posteriormente pela leitura na íntegra. Adotou-se como pergunta norteadora: “Quais os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer do colo de útero?” **Resultados:** Verificou-se a partir do estudo que diversos fatores podem interferir no diagnóstico do câncer de colo de útero, entre eles está o nível de escolaridade, a ausência do vínculo entre as pacientes e os profissionais de saúde, a baixa divulgação de ações para a prevenção da neoplasia do colo do útero e o medo do diagnóstico. Diante do exposto tais fatores dificultam o diagnóstico precoce, visto que somente com a realização do exame citopatológico/Papanicolau é possível identificar a presença da neoplasia diminuindo significativamente as chances de um possível câncer. **Conclusão:** Diante disso, conclui-se que a equipe multiprofissional da atenção básica deve buscar estratégias de promoção e prevenção à saúde, visando a inserção dessas pacientes e busca nos serviços prestados, para que haja um diagnóstico precoce e posteriormente uma conduta terapêutica mais eficaz que proporcione uma qualidade de vida e adaptação passiva à nova rotina resultante da neoplasia, e uma melhor aceitação em caso de um resultado positivo.

Descritores: Fatores de Risco, Neoplasias do Colo do Útero; Saúde da Mulher.

Realização:

Apoio:

A OCORRÊNCIA DA ANSIEDADE COMO RESULTADO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS POR ADOLESCENTES

Bianca Sarah Barros Nascimento¹, Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira², Maria Cláudia Camargos², Ariele Kessy Santos Moreira², José Gabriel Alves², Richardson Miranda Machado³.

¹Psicóloga. Faculdade Pitágoras - Campus Divinópolis/MG

²Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Doutor em Psiquiatria. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do relator: psibiancasarah@gmail.com

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil já era considerado o país com maior número de diagnósticos de ansiedade no mundo. Os transtornos de ansiedade afetam com uma prevalência de 4 e 20% em crianças e adolescentes. É na adolescência que o primeiro contato com as drogas e álcool ocorre, sendo esta, a experiência que pode proporcionar o desejo de outras substâncias, podendo ser por vezes moderadamente ou diversificado. Isso significa a necessidade mais urgente da definição de diretrizes, ações e metas de forma integrada e diversificada quanto a estratégias terapêuticas reabilitadoras, educativas e promotoras de saúde. **Objetivos:** Avaliar a ocorrência da ansiedade nos adolescentes como resultado do uso de álcool e drogas. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, de caráter exploratório-analítico de abordagem quantitativa. O estudo será realizado nas escolas públicas municipais da cidade de Divinópolis / Minas Gerais. Sendo o “n” amostral composto por 232 estudantes do 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais de Divinópolis/MG, com a idade média de 14 anos. Os alunos em sua maioria são provenientes de bairros localizados na periferia da cidade, áreas desprovidas de infraestrutura básica e de lazer. Os alunos responderão o DASS que foi construído não apenas como outro conjunto de escalas para medir estados emocionais convencionalmente definidos, mas para promover o processo de definir, compreender e medir os estados emocionais onipresentes e clinicamente significativos geralmente descritos como depressão, ansiedade e estresse. O DASS deve, portanto, atender aos requisitos de pesquisadores e clínicos profissionais-cientistas. Para a coleta de dados, a versão da escala utilizada em português é a da DASS-21 proposta em 2014 por Vignola e Tucci. O estudo foi aprovado pelo CEPCCO sob o parecer de nº 3.965.700. **Resultados:** O estudo foi paralisado no ano de 2020 devido a pandemia do COVID-19, sendo sua retomada autorizada pela Secretaria Municipal de Ensino neste 1º semestre de 2021. Devido a este momento em que se reiniciará a coleta de dados, fez-se necessário uma adaptação, portanto, os formulários serão aplicados de maneira online para a coleta de dados. **Conclusão:** Buscando contribuir com o avanço na estratégia em lidar e melhorar o enfrentamento do problema da dependência química pelas políticas pública do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Drogas, se faz necessário a criação de novos tratamentos e estratégias de intervenção que possam ser realizadas por diferentes saberes e aportes teórico-técnicos.

Descritores: Ansiedade, Drogadição, Adolescente.

Realização:

Apoio:

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO QUE TRABALHA EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Vitória Emanuéli Martins¹, Beatriz dos Santos Novaes² Maria de Fátima Marcolino da Silva³, Adriene Novaes da Silva⁴, Vitória Caroline de Lima Havenstrin⁵.

¹Acadêmica de enfermagem. Faculdade Estácio de Sá- Campo Grande MS.

²Enfermeira. Faculdade Estácio de Sá- Campo Grande, MS.

³Enfermeira. Faculdade Estácio de Sá- Campo Grande MS.

⁴Acadêmica de enfermagem. Faculdade Estácio de Sá- Campo Grande, MS.

⁵Enfermeira. Faculdade Estácio de Sá- Campo Grande MS.

E-mail do autor relator: vitoriaemanueli34@gmail.com

Introdução: Segundo o conselho regional de enfermagem (COREN) no contexto da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é uma atribuição privativa do enfermeiro. Constata-se que uma das atribuições do enfermeiro de unidades de emergência é o acolhimento com avaliação e classificação de risco e, com isso, é fundamental que se tenha uma capacitação para essa atividade, bem como a classificação do paciente de maneira correta, por ser uma das habilidades do enfermeiro que atua nesse ambiente. **Objetivo:** Discutir a atuação do enfermeiro frente ao serviço de classificação de risco. **Método:** Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram selecionadas 4 amostras finais, encontrados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), publicados nos últimos 5 anos, no idioma português. **Resultados:** Dos resultados avaliados foram considerados o total de 4 amostras finais que correspondiam aos objetivos. Constatou-se que classificar pacientes quanto a sua gravidade clínica é uma ação própria de enfermeiros. A responsabilidade de um grau de risco ao paciente é um difícil processo de tomada de decisão e escalas de classificação, também chamadas de sistema ou protocolos de triagem desenvolvidos para guiar a avaliação do enfermeiro. Dentre estes, ressalta-se o Sistema de triagem de Manchester (STM), muito utilizado em serviços de urgência e emergência brasileiros. O enfermeiro é responsável por receber o paciente de forma humana e acolhedora, fazer a avaliação breve e classificá-lo de acordo com o protocolo padronizado pela unidade, uma das competências no trabalho do enfermeiro é a habilidade de avaliar a prioridade de atendimento, utilizando o conhecimento clínico, a experiência profissional e saberes resultantes da prática realizada no contexto organizacional, político, tecnológico e estrutural do serviço de urgência. **Conclusão:** O enfermeiro tem participação principal no que diz respeito a classificação de risco, é necessário que o profissional atue de maneira correta, humana e acolhedora, sendo necessário um conhecimento clínico, o enfermeiro é responsável por classificar o paciente conforme a sua gravidade, é necessário seguir um protocolo de triagem para a classificação, um dos mais utilizados é o STM (Sistema de triagem Manchester).

Descritores: Classificação, Enfermeiro, Paciente.

Realização:

Apoio:

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Yanne Brenda Calheiros Matias¹, André Augusto da Silva¹.

¹Enfermeiros. Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA.

E-mail do autor relator: yannebrenda_31@hotmail.com

Introdução: A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre a Violência Obstétrica: Educação em saúde na prevenção à violência obstétrica. O termo da Violência Obstétrica é um problema de saúde, sendo recentemente reconhecida como questão de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. Nesse contexto é definida entre as ocorrências relacionadas à falta de qualidade e acolhimento na assistência durante seu período parturiente, destacando assim as ocorrências que são expressas de diversas formas sobre a violência como a, física, verbal, moral, institucional, sexual e psicológica. A assistência de Enfermagem frente à essas mulheres são feitas através do acolhimento relacionado como a relação entre clientes e profissionais de saúde estabelecidas de maneira humanizada, oferecendo-lhes um tratamento com qualidade.

Objetivo: O trabalho tem por objetivo caracterizar quais os conceitos de violência obstétrica, para a partir daí, definir o que são boas práticas na sua prevenção. **Métodos:** O presente estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, em que pretende-se delinear e aprofundar o conhecimento sobre a tese acerca do tema Violência Obstétrica. Assim justifica-se esta pesquisa de caráter exploratório, através de uma análise documental, com abordagem qualitativa. Para a seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Organização Mundial da Saúde (OMS) e, Google Acadêmico. **Resultados:** A análise demonstrou que para a educação em saúde constitui-se um importante fator, buscando sempre a continuidade da promoção, humanização, sendo de competência dos profissionais envolvidos, devendo trabalhar sobre a valorização da essência humana e respeitando as emoções da parturiente de forma a não desvalorizar durante o parto. **Conclusão:** Sendo assim, o estudo mostrou-se relevante para a enfermagem uma vez que, além de identificar algumas ações e estratégias que podem concretizar diante a humanização durante a assistência do pré-natal e durante o parto, é preciso destacar a importância de realizar ações de prevenção, possibilitando à reflexão sobre a prática profissional do enfermeiro acerca do cuidado oferecido a essas gestantes. Contudo, se faz necessário que os profissionais sejam conscientes do seu papel nesse contexto assistencial, e que busquem realizar em conjunto melhorias segundo suas competências e formações, para que aconteçam, de fato, as mudanças que os estudos recomendam.

Descritores: Violência, Prevenção, Educação em saúde.

Realização:

Apoio:

O USO DA TECNOLOGIA PARA MINICURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bianca Fonte Boa Gonçalves Pio¹, Bruna Moreira da Silva¹, Amanda Carolina dos Santos Pereira Andrade¹, Giovana Evelyn Silva Machado¹, Lorena Ketlen Vieira Cardoso¹, Stéfany Brito Pereira¹, Vânia Aparecida da Costa Oliveira², Walquiria Jesusmara dos Santos².

¹Acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei. Integrantes do Programa de Extensão Roda Viva.

²Docentes do curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei. Coordenadoras do Programa de Extensão Roda Viva.

E-mail do autor relator: biancafbgpi@gmail.com

Introdução: A tecnologia está cada vez mais presente na contemporaneidade. A pandemia da Covid-19 potencializou o uso de seus recursos e a busca da inovação tecnológica. A realização de minicursos capacitadores tem sido uma importante ferramenta para a qualificação e educação permanente de profissionais da saúde. Nesse contexto, o Programa Roda Viva – saúde e direitos da mulher em pauta realizou um minicurso online sobre o manejo do aleitamento materno. O tema do minicurso surgiu a partir da necessidade de qualificação nessa área visto a discordância que ainda é existente entre as práticas profissionais em vários aspectos que abrangem a amamentação. Além disso, as crenças e tradições culturais acerca do tema também interferem na conduta das mulheres em relação ao aleitamento, por isso, é necessário o debate dos paradigmas sociais tanto dos profissionais e população, como também para com as mulheres para desmistificar as práticas relacionadas à amamentação. **Objetivo:** Elaborar um minicurso online sobre o manejo do aleitamento a fim de correlacionar práticas e teorias acerca desse tema através de divulgação de conteúdos científicos e compartilhamento de experiências com o intuito de qualificar as práticas profissionais. **Métodos:** Foram utilizadas as plataformas digitais para a realização do minicurso com a participação de estudantes e profissionais da área da saúde. O Instagram foi o veículo para divulgação e o Youtube foi utilizado para a transmissão. As palestras foram conduzidas pelas enfermeiras coordenadoras do Programa Roda Viva e o planejamento do minicurso envolveu os participantes do programa. **Resultados:** Participaram da capacitação um total de 308 profissionais de diferentes estados brasileiros. Destaca-se a importância da tecnologia em possibilitar interações que perpassam os limites regionais e o âmbito acadêmico local. Logo, o minicurso teve grande alcance nacional devido a ampla divulgação facilitada pela ferramenta Instagram. Além disso, observou-se grande aproveitamento da temática abordada e obteve-se feedbacks positivos dos participantes de forma interativa na plataforma utilizada e posteriormente nas redes sociais. Ademais, o minicurso proporcionou o certificado de qualificação para os estudantes e profissionais da saúde. **Conclusão:** A tecnologia expande as possibilidades de troca de conhecimentos. Nesse contexto, o minicurso online teve um alcance maior do que presencialmente, o que proporcionou um grande enriquecimento pessoal e profissional. Além disso, pode-se desmitificar diversos tabus culturais e regionais a fim de respaldar as condutas acerca do aleitamento materno. Conseqüentemente, o aprendizado compartilhado e adquirido surtirá efeito na assistência e na saúde das mulheres, melhorando a qualidade do manejo da amamentação.

Descritores: Cursos, Aleitamento, Tecnologia, Saúde da Mulher.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

111

Apoio financeiro: PROEX.

Realização:

Apoio:

PREVALÊNCIA DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gabrielle Milagre Silva¹, Ariele Kessy Santos Moreira¹, Layane Cristina Araújo¹, Marcela Regina Azevedo de Castro Oliveira¹, Samuel de Paula Pinheiro da Silva¹, Thalyta Cristina Mansano Schlosser².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: gabriellemilagre@icloud.com

Introdução: 2020 iniciou-se com o relato da China à Organização Mundial da Saúde sobre um surto de pneumonia, que daria início à Pandemia de COVID-19. No Brasil, o primeiro caso foi notificado em fevereiro e em março foi identificado o primeiro caso em Divinópolis. Coronavírus são conhecidos por causarem doenças respiratórias, podendo evoluir para formas mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em Minas Gerais os dados epidemiológicos cresceram de forma alarmante, em setembro foram 218.781 casos confirmados e 5.364 óbitos. As principais dificuldades com o novo coronavírus é desconhecer sua prevalência e os impactos causados. **Objetivo:** Relatar a experiência vivenciada na atuação dos discentes de enfermagem no projeto de pesquisa sobre a prevalência de COVID-19 na população de Divinópolis, MG. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência obtido por meio das atividades do projeto de pesquisa “Prevalência para SARS-CoV-2 em residentes de Divinópolis, MG, 2020”. A amostra populacional consiste em pessoas com idade a partir de 2 anos, recrutadas nos serviços de saúde de Divinópolis, em sua respectiva unidade adscrita. As etapas da coleta consistem em entrevista estruturada, realização de teste sorológico e coleta de saliva para teste molecular (qRT-PCR). **Resultados:** Evidenciou-se grande interesse dos discentes em participar, visto ser um assunto de grande impacto à saúde pública e ainda desconhecido. Inicialmente a população demonstrava desconfiança, e devido ao vínculo com os profissionais da Saúde da Família, foi-se aumentando a procura; nos Centros de Saúde tradicionais o interesse era o diagnóstico da COVID-19 e encontrava-se a demora como alegação na recusa. Ressalta-se a importância do vínculo dos profissionais com a população para a construção da confiança e ativa participação nas atividades. Participar do projeto agregou conhecimento ímpar sobre a dinâmica da triagem de pacientes com sintomas sugestivos de COVID-19, assim como as etapas da realização de uma pesquisa e os exames utilizados, o desenvolvimento do trabalho em equipe multidisciplinar, a valorização dos conhecimentos prévios acerca da doença e seus sintomas, além de possibilitar o entrosamento entre pesquisadores, profissionais de saúde e população, gerando maior entendimento da dinâmica de pesquisa e dos Serviços de Saúde na Atenção Primária em Divinópolis, MG. **Conclusão:** Nesse sentido, é importante citar a contribuição na formação acadêmica dos discentes participantes que o projeto suscitou, por meio do contato direto com os pacientes, prestando orientações acerca das dúvidas emergentes da pandemia e sobre os exames de detecção da doença, sendo esses pontos de extrema necessidade no contexto sanitário atual do país. É evidente que o aprendizado adquirido durante a participação no projeto, será refletido na futura prática profissional dos alunos, reafirmando assim o foco do ensino nas universidades públicas do Brasil, aliando a formação acadêmica e a prestação de serviços para a comunidade. Vale ressaltar que uma dificuldade evidenciada foi a desatualização do cadastro dos usuários na Atenção Primária, e ressalta-se a importância da parceria entre Universidade e Secretaria Municipal de Saúde na pesquisa e prestação de serviços à população como uma forma de retorno aos investimentos realizados com a formação dos acadêmicos.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

113

Descritores: Infecções por Coronavírus, Atenção Primária à Saúde, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO CEARÁ

Francisco Lucas Leandro de Sousa¹, Rayssa Stéfani Sousa Alves².

¹Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Maurício de Nassau.

²Enfermeira. Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

E-mail do autor relator: lucasleandro2912@gmail.com

Introdução: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria denominada *Mycobacterium tuberculosis*. Sua transmissão ocorre por via aérea, o contágio é resultante de gotículas da fala, espirro ou tosse de uma pessoa infectada. Vale ressaltar, que essa doença tem se configurado como um problema de saúde pública devido seu alto índice de infectividade na população, afetando principalmente os pulmões, podendo atingir outros órgãos. **Objetivos:** Realizar o levantamento epidemiológico dos casos notificados de tuberculose no estado do Ceará entre o período de 2010 a 2020. **Métodos:** Consiste em de um estudo epidemiológico de caráter descritivo de cunho quantitativo, transversal e retrospectivo dos casos tuberculose notificados no estado do Ceará, no período de 2010 a 2020. Os dados foram coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, do Ministério da Saúde. Foi selecionada para a análise a categoria “Tuberculose” e cruzada com as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, forma clínica e desfecho clínico. **Resultados:** Foram notificadas 27.413 ocorrências de tuberculose no Ceará entre 2010 a 2020. A maior parte dos casos foram notificados no ano de 2011 com 3.027 (11,04%) casos. Em relação ao sexo, o masculino predominou com 17.413 (63,37%) casos em menor número o sexo feminino com 10.041 (36,63%) casos. A faixa etária mais acometida foi de 20-39 anos com 11.308 (41,25%). Em relação à forma clínica, foi predominante a pulmonar, com 23.875 (87,09%) casos. A maioria dos pacientes (68,54%) apresentaram desfechos clínicos positivos, obtendo a cura. **Conclusão:** O estudo retrata que há um aumento significativo de casos de tuberculose notificados no estado do Ceará principalmente entre adultos jovens, do sexo masculino. Desse modo, é essencial que as políticas públicas de saúde se atentem para o desenvolvimento de ações para a prevenção dessa condição clínica, com o intuito de minimizar os agravos relacionados a essa gênese.

Descritores: Epidemiologia, Tuberculose, *Mycobacterium tuberculosis*.

Realização:

Apoio:

ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FRENTE AO PROTAGONISMO DAS PROTEÍNAS NO TRATAMENTO DAS LESÕES POR PRESSÃO (LPP)

Maria Fernanda da Silva¹, Ana Luiza Evangelista da Silva², Tatiana Indiana da Silva², Felipe da Silva Pereira², Ellyan Victor Ferreira dos Santos², Karolayne Carvalho Silva², Lilian de Lucena Oliveira³.

¹Acadêmica de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau).

²Acadêmico de Enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau).

³Nutricionista e Professora de Enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau).

E-mail do autor relator: fernanda16062001@gmail.com

Introdução: A Lesão por Pressão (LPP) é considerada um dos indicadores negativos de qualidade assistencial dos serviços de saúde e de enfermagem e sua prevenção é importante, considerando o contexto do movimento global pela segurança do paciente. A LPP é definida como um dano localizado na pele e/ou tecido mole subjacente, geralmente sobre proeminência óssea, ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou artefato. Essa lesão ocorre como resultado de intensa e/ou prolongada pressão ou pressão combinada com cisalhamento e pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta, e ser dolorosa. Os fatores para o desenvolvimento de lesão são multicausais, a tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. **Objetivo:** Revisar a literatura acerca da contribuição das proteínas no tratamento das LPP sob o acompanhamento da equipe multidisciplinar. **Método:** Trata-se de uma revisão de literatura, baseado em artigos indexados nas bases de dados SciELO, e na Biblioteca Virtual de Saúde -BVS, onde foi coletado artigos entre os anos de 2015 à 2020. Utilizado os Descritores-DeSC e o acrônimo PICo para formulação da pergunta norteadora: Quais as evidências disponíveis na literatura científica que falam sobre a atuação da equipe multidisciplinar frente ao protagonismo das proteínas no tratamento das lesões por pressão (LPP)? Foram adotados como critérios de inclusão os artigos disponíveis e na íntegra nas bases de dados, que tivessem aderência ao título, objetivo e que respondessem a pergunta norteadora, e que estivessem dentro dos anos estabelecidos, no idioma português. Foram excluídos os artigos duplicados, anais de congressos, estudos sem aderência, fora dos anos estabelecidos e idioma. Foram selecionados 7 artigos completos, com texto disponível on-line, feito a análise criteriosa e após está 5 artigos compuseram a amostra final. **Resultados:** As LPP são feridas na pele de pessoas que permanecem muito tempo em uma mesma posição, acometendo principalmente pacientes acamados. É necessária uma boa equipe multidisciplinar para prestar os devidos cuidados, além dos enfermeiros, os fisioterapeutas que trabalham na UTI também possuem o conhecimento dos principais recursos e dos estágios da LPP, bem como seu devido tratamento, além disso, o papel do nutricionista é de suma importância, pois o tratamento dessas feridas pode ocorrer através da implementação proteica na dieta do paciente, já que é na sua digestão que acontece a formação dos aminoácidos, dentre eles a arginina. Envolvida nas principais etapas de cicatrização, ela atua produzindo mudanças microvasculares e na perfusão tissular, elevando a geração de colágeno via síntese de prolina. Além disso, a deficiência de proteínas interfere no sistema imune, aumentando o risco de infecção. **Considerações finais:** Em virtude dos fatos mencionados, evidencia-se que por mais que a equipe de enfermagem realize intervenções nesse cenário, como por exemplo, mudanças de decúbito e cuidados

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

116

especiais, ainda se faz necessário o acompanhamento da terapia nutricional, salientando que a equipe multiprofissional tem papel crucial nesse contexto.

Descritores: Cicatrização de Ferimentos, Úlcera de Decúbito, Terapia Nutricional.

Realização:

Apoio:

USO DE MÁSCARAS POR CRIANÇAS COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS: *SCOPING REVIEW*

Meriele Sabrina de Souza¹, Patrícia Pinto Braga², Patrícia Peres de Oliveira², Elaine Cristina Rodrigues Gesteira², Márcia Christina Caetano Romano².

¹Residente de enfermagem em Saúde de Família pela Universidade Federal de São João del-Rei.

²Docente do curso de enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: meiresouza296@gmail.com

Introdução: Máscaras faciais são consideradas equipamentos de proteção respiratória que cobre nariz e boca e pode possuir efeito protetor diminuindo a transmissão de gotículas e protegendo o usuário de partículas suspensas no ambiente. Contudo o uso por crianças é controverso. **Objetivo:** Identificar e sintetizar evidências científicas sobre o uso de máscaras faciais de proteção, por crianças, como forma de prevenção de doenças transmissíveis na comunidade e no domicílio. **Métodos:** Trata-se de uma *scoping review*, segundo o método *Joanna Briggs Institute* e as recomendações do guia internacional PRISMA-ScR. Realizou-se a pesquisa nas bases de dados eletrônicas: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), *National Library of Medicine* (PubMed), *Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), *SCOPUS*, *Web of Science* e biblioteca Cochrane e seis sites de instituições governamentais e não governamentais de referência. Para a busca utilizou-se os descritores e palavras chaves semelhantes a *mask*, *children*, *communicable diseases* e *coronavirus infections*. A pergunta de pesquisa estabelecida foi: quais as evidências científicas disponíveis acerca do uso de máscaras por crianças, como forma de prevenção de doenças transmissíveis? Os dados extraídos foram analisados e sintetizados na forma narrativa. **Resultados:** Foram recuperados um total de 654 estudos e mantidos 62 para leitura na íntegra, destes 15 estavam relacionados com o uso de máscaras por crianças como forma de prevenção de doenças transmissíveis, 10 estudos eram voltados para a COVID-19 e 5 para influenza. Houve pesquisa sobre uso de máscaras caseiras, cirúrgica e N95. Os resultados evidenciaram que o uso de máscara por crianças associadas a outras medidas de prevenção como o distanciamento social e a higienização frequente das mãos podem contribuir para a diminuição da disseminação de infecções virais. Apesar de alguns estudos sinalizarem que máscaras podem ser usadas acima de 2 anos de idade a Organização mundial de Saúde (OMS) tem recomendado o uso acima de 5 anos. Isso com a supervisão do adulto e a mesma deve ser adaptada ao rosto infantil. Em casos de distúrbios do desenvolvimento, deficiência e outras condições específicas de saúde deve ser feita a avaliação pelos cuidadores e profissionais de saúde. A máscara N95 oferece mais proteção que as caseiras e as cirúrgicas, seu uso é indicado para crianças com alto risco ou gravemente imunocomprometidas. **Conclusão:** É recomendado o uso por crianças de máscaras não profissionais como forma de prevenção da propagação de infecções virais, e da N95 para casos específicos. Contudo, o seu uso deve ser orientado e supervisionado permanentemente por adultos associado as outras medidas de prevenção.

Descritores: Criança, Máscaras, Controle de Doenças Transmissíveis.

Realização:

Apoio:

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NA ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS PACIENTES COM CÂNCER

Rodrigo Scheidt Ferreira Rodrigues¹, Kívia Millena Gonçalves Luna¹, José Johnatan Pablo Silva de Lima², Willi Rose Muniz Cavalcant¹, Fernanda Silva Monteiro³.

¹Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Tiradentes – UNIT, AL.

²Acadêmico de Odontologia. Centro Universitário Tiradentes – UNIT, AL.

³Mestre de Ensino em Saúde.

E-mail do autor relator: rodrigo.scheidt@souunit.com.br

Introdução: A pandemia da COVID-19 trouxe consigo incertezas em várias esferas da sociedade, sendo colocado em questão a qualidade de vida de toda a população, visto que não só afeta o âmbito sanitário, mas também o financeiro e biopsicossocial. No contexto do câncer, foi perceptível a grande repercussão ao que diz respeito ao atendimento a pacientes oncológicos, os desafios encontrados na prestação dos cuidados e os efeitos negativos na sobrevivência desses pacientes diante de todas as vulnerabilidades já existentes em várias dimensões. **Objetivo:** Evidenciar as consequências que a pandemia da COVID-19 provocou na assistência prestada aos pacientes oncológicos. **Métodos:** A busca integrativa deste estudo foi realizada através das bases de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) em abril de 2021, através dos Descritores em Saúde (DeCS): Oncologia; COVID-19; Assistência à saúde, utilizando como estratégia de busca: Oncologia AND COVID-19 OR Assistência à saúde. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos no idioma português do ano de 2021 e artigos de revisão, foram excluídos Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). **Resultados:** A necessidade do isolamento social resultante da pandemia do COVID-19 afetou diretamente no tratamento oncológico, visto que foi observado um declínio significativo no número de pacientes submetidos a ele. Esse fato pode ser devido a uma decisão compartilhada entre médicos e os pacientes em adiar o início do tratamento ou até mesmo interromper, diante da vulnerabilidade que estes pacientes apresentam em relação à doença. Além de problemas como a própria escassez de leitos, equipamentos de proteção, e de profissionais da saúde, pois eles se realocaram para atender a demanda dos infectados por COVID-19 no epicentro da doença, prejudicando a oferta de altos padrões nessa assistência. Também é importante destacar que pacientes em tratamento oncológico ativo, em alguns casos, precisam de cuidadores, e diante da pandemia ficou restrito o acesso de acompanhantes nos hospitais, devido a orientação do isolamento social. **Conclusão:** A pandemia da COVID-19 trouxe danos para qualidade de vida do paciente oncológico na dimensão biológica, uma vez que desencadeou dificuldades de acesso ao tratamento, diagnóstico, alteração de dieta, exercícios físicos, além de prejuízos ao sistema imune do indivíduo. Entretanto, estratégias vêm sendo elaboradas pela ciência para que possam minimizar os possíveis danos buscando uma melhor assistência ao paciente com câncer.

Descritores: Oncologia, Covid-19, Assistência à Saúde.

Realização:

Apoio:

PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE ALÉM DA ESCOLA

Maria Cândida Brandão Valadares Bicalho¹, Carla Palmira Nunes de Oliveira¹, Fabiano Maia Moreira¹, Livia de Oliveira Silva¹, Letícia Helena Januário¹.

¹Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil.

E-mail do autor relator: mariacandidabicalho@yahoo.com

Introdução: O aumento do uso excessivo de equipamentos como telefones celulares e computadores parece um fenômeno sem retrocesso. A tecnologia digital amplia o universo das comunicações, entretanto, pode provocar danos à saúde ocular, precocemente, como cansaço visual, hiperemia de conjuntivas, sensibilidade à luz, e problemas na acomodação visual. Por outro lado, também urge a necessidade de preparar pessoas leigas, nas diversas faixas etárias para o enfrentamento de uma das principais causas de morte, a súbita parada cardiorrespiratória (PCR). No Brasil, cerca de 86% dos casos ocorrem na casa das vítimas, e menos de 5% delas recebem o atendimento das pessoas presentes, quando essas são leigas. **Objetivo:** O Programa “Saúde além da escola” tem como finalidade a prevenção de danos à saúde ocular decorrentes do uso excessivo de tecnologia digital principalmente, por crianças e adolescentes, bem como ampliar as ações educativas teórico-práticas sobre primeiros socorros para pessoas leigas. Os objetivos são desenvolver ações educativas teórico-práticas sobre primeiros socorros e promoção da saúde ocular junto à comunidade escolar, triar a baixa acuidade visual, o desvio ocular e a insuficiência de convergência dos escolares; triar sinais ou sintomas relacionados à síndrome da visão de computador da comunidade escolar; e elaborar material educativo sobre a saúde ocular e primeiros socorros. **Método:** Trata-se de um programa de extensão e pesquisa o qual será desenvolvido nas escolas públicas de ensino básico de Divinópolis. As atividades serão desenvolvidas pela equipe extensionista selecionada para o programa. Pretendemos o envolvimento de toda a comunidade escolar: alunos, professores, servidores e familiares. Nesse sentido, não é possível de antemão, precisar o número de ações e participantes. **Resultados esperados:** Esperamos realizar, nos dois primeiros anos de execução do programa, a triagem da baixa acuidade visual, do desvio ocular e de sinais e sintomas da síndrome da visão de computador de aproximadamente 400 escolares e 200 membros da comunidade escolar. A realização de aproximadamente 40 oficinas sobre a saúde ocular e primeiros socorros junto à comunidade escolar. A estimativa de encaminhamento é de 25% das crianças triadas. Assim esperamos que as ações resultem em maior autonomia da comunidade para o autocuidado com a saúde individual e coletiva. E também a produção de material didático sobre promoção da saúde ocular e sobre primeiros socorros. **Conclusão:** A forma de desenvolvimento do programa implica em conversas e discussões frequentes entre os membros da equipe extensionista e a comunidade, nesse caso com formações profissionais múltiplas e vivências diversificadas. Isso habitualmente significa (re) pensar o conhecimento e o modo de agir acadêmico. As ações acontecem numa imbricação de teoria/prática e saúde/escola, academia/comunidade. Os discentes participam ativamente de todas as ações do programa junto à comunidade. Consequentemente aprendem muito sobre a dificuldade vivenciada pelo outro no seu cotidiano. Acreditamos que o desenvolvimento deste programa pela equipe extensionista e pela comunidade escolar contribuirá com a construção de conhecimentos cuja aplicabilidade vão além da escola. Agradecimento a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) pelo incentivo e financiamento por bolsas.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

120

Descritores: Saúde Ocular, Primeiros Socorros, Comunidade Escolar.

Realização:

Apoio:

ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL DE DCNT: A IMPORTÂNCIA CUIDADO COMPARTILHADO ENTRE O ENFERMEIRO E O FARMACÊUTICO- RELATO DE EXPERIÊNCIA

Priscilla de Araújo Pereira Monteiro¹.

¹Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família- SESAU/Fiocruz.

E-mail do autor relator: enf.priscillamonteirof@gmail.com

Introdução: As DCNT são responsáveis pelo elevado número de complicações cardiovasculares e óbitos em pessoas consideradas idosas. Um dos fatores que potencializam a elevada taxa de mortalidade é a adesão inadequada ao tratamento prescrito, considerando que esses pacientes geralmente utilizam mais de cinco medicamentos para controle destas doenças. O trabalho multiprofissional é extremamente importante para adesão e sucesso do tratamento. A residência multiprofissional em saúde da família proporciona oportunidades para tal processo de trabalho, visando o bem-estar do indivíduo através de ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde. **Objetivo:** relatar o acompanhamento multiprofissional de pacientes com doenças crônicas polifármacos com dificuldade de adesão ao tratamento medicamentoso durante o período de pandemia de COVID-19 em uma unidade de saúde da família de Campo Grande/MS. **Método:** estudo do tipo relato de experiência sobre o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas durante o período de pandemia, através de atendimento domiciliar realizado pelos profissionais de saúde (enfermeiro e farmacêutico) do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Família do município de Campo Grande/MS. **Resultados:** Devido às restrições preconizadas pela OMS e Ministério da Saúde e o aumento da polifarmácia nos pacientes portadores de DCNT foi observado que os atributos derivados, orientação comunitária e competência cultural, influenciavam na adesão ao tratamento prescrito pelo médico, ocasionando interações medicamentosas e ineficácia da terapêutica. Em reunião de equipe foi elencado pelos agentes comunitários os pacientes polifármacos e com dificuldade na adesão ao tratamento medicamentoso. A seguir iniciou-se atendimentos domiciliares com a realização de orientações sobre interações medicamentosas, auto cuidado e a organização dos fármacos no domicílio, associado com orientações e intervenções de enfermagem com o objetivo de reduzir risco de evento cardiovascular. Em reunião de equipe era elaborado um plano de cuidados por todos profissionais de saúde, sendo as ações realizadas através de atendimento domiciliar ou agendadas na unidade de saúde em horário com menor fluxo de pacientes. **Conclusão:** O acompanhamento dos pacientes portadores de doenças crônicas com dificuldade na adesão medicamentosa necessita da participação de todos os membros da equipe multiprofissional, principalmente do farmacêutico, sendo este o detentor de conhecimentos específicos sobre fármacos e outros elementos que interferem na terapêutica estabelecida. Vale ressaltar que dificuldades terapêuticas nos pacientes portadores de DCNT é um desafio para a atenção primária, pois pode gerar sobrecarga da atenção terciária. Sendo assim, a pandemia dificultou o acompanhamento destes pacientes na APS, tornando-se necessário a elaboração de estratégias para realizar a continuidade do cuidado neste grupo considerado de risco para infecção por COVID-19. Durante um ano de vivência no programa de residência multiprofissional, observou-se a importância da associação destas categorias (enfermagem e farmácia) com objetivo de promover saúde e reduzir danos aos pacientes, assim como a realização de publicações científicas que promovam esta parceria.

Descritores: Atenção Primária à Saúde, Equipe Multiprofissional, Doenças Crônicas.

Realização:

Apoio:

PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL: ACOMPANHANTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

Maria Adelaide Januário de Campos¹, Edilene Aparecida Araújo da Silveira².

¹Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Professora Doutora em Ciências - área: Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP.

E-mail do autor relator: mariaadelaidecampos@hotmail.com

Introdução: Os processos grupais auxiliam os acompanhantes dos pacientes com CA a enfrentarem o processo de adoecimento e finitude de vida, uma vez que possibilita um espaço de escuta e troca de informações relevantes, que incentivam a autorreflexão e a transformação das vivências do cotidiano conforme as suas necessidades e as do ente cuidado. **Objetivo:** Relatar a experiência da aplicação de atividades grupais direcionadas a acompanhantes de pessoas internadas com câncer. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que possibilita realizar uma reflexão a respeito da vivência dos participantes de um Projeto de Extensão a cerca da realização de processos grupais. As atividades desenvolvidas foram norteadas pelos referenciais conceituais da pedagogia problematizadora e cuidados paliativos. O projeto foi realizado em um hospital oncológico, localizado na cidade de Divinópolis no estado de Minas Gerais, por meio da realização de atividades grupais com temáticas variadas que foram definidas pelos alunos juntamente com a coordenadora e com base nas experiências das rodas anteriores. **Resultados:** Ao longo do tempo o Projeto de Extensão possibilitou a realização de mais de 18 rodas com os acompanhantes/cuidadores dos pacientes oncológicos internados no hospital. Os temas e as dinâmicas abordadas foram escolhidos por meio de discussões entre os integrantes do projeto e a coordenadora. Em cada atividade grupal era definido um tema específico para reflexão, dentre eles medos e angústias, relação interpessoal, impacto familiar do câncer, estresse, rede de apoio, entre outros. As rodas de conversa realizadas com os acompanhantes de pacientes oncológicos sejam eles entes familiares, amigos, cuidadores ou próximos, possibilitaram a expressão de sentimentos, emoções, compartilhamento de vivências frente à doença e a situações vivenciadas no percurso desde o diagnóstico do câncer. **Conclusão:** A abordagem grupal direcionada aos cuidadores possibilitou a troca de experiências, sentimentos e interpretações, aumento do ciclo social, apoio e medidas alternativas de enfrentamento de situações difíceis; além de possibilitar reflexões acerca do momento vivenciado, promovendo um espaço para acolhimento e discussão das preocupações e dificuldades que cercam o cotidiano dessas pessoas.

Descritores: Grupos de Autoajuda, Cuidadores, Oncologia.

Realização:

Apoio:

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DURANTE A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19): RELATO DE EXPERIÊNCIA

Priscilla de Araújo Pereira Monteiro¹.

¹Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família- SESAU/Fiocruz.

E-mail do autor relator: enf.priscillamonteirosf@gmail.com

Introdução: Durante a história da saúde da família a promoção e proteção do aleitamento materno exclusivo (AME) tem sido um dos desafios de saúde pública, visto que inúmeros fatores sociais e culturais interferem negativamente para a realização deste processo que possui muitos benefícios para o binômio. Mesmo com políticas e estratégias governamentais, tais como amamenta e alimenta Brasil, os índices de AME até os seis meses ainda estão em queda no país. Durante a pandemia a promoção do AME ficou prejudicada, visto que por medidas de biossegurança os atendimentos em grupos foram suspensos, os quais enfatizavam os benefícios da prática precocemente durante o acompanhamento do pré-natal cabendo aos profissionais da atenção primária a saúde traçar estratégias para proteger e promover o AME. **Objetivo:** Relatar a experiência do enfermeiro residente frente a estratégias para promoção e proteção do aleitamento materno exclusivo em uma equipe de saúde com população vulnerável. **Métodos:** estudo do tipo relato de experiência sobre as práticas vivenciadas por uma residente de enfermagem do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, do município de Campo Grande/MS. **Resultados:** O receio de infecção por COVID-19 fez com que as mães evitassem a realização da consulta de puericultura na primeira semana de vida do recém-nascido (RN), sendo assim os atendimentos para o binômio era realizado em horário de menor fluxo de pacientes na USF. Vale ressaltar que este primeiro contato era realizado com a enfermeira e odontóloga residente da equipe, visando à identificação e prevenção de complicações por AME inadequado (pega inadequada, fissuras mamárias, dentre outros). Foi observado durante as abordagens o quanto a orientação familiar sobre o AME e a competência cultural, as quais rotulam o AME como insuficiente para nutrição do RN influenciam no desmame precoce, assim como também o retorno da mãe ao mercado de trabalho. Devido a esses determinantes sociais a equipe verificou a necessidade de intensificar a promoção do AME nas consultas de enfermagem e em orientações odontológicas. Quando identificado situações de risco, tais como pega inadequada e presença de fissura mamilar era realizado retorno com a odontóloga para reavaliação da amamentação e o seguimento do binômio era intercalado entre odontólogo e enfermeiro até apresentar uma amamentação eficaz. Nos casos de dificuldade de AME posterior as orientações e de ausência da puérpera nas consultas previamente agendadas, era realizado atendimento domiciliar multiprofissional com amamentação assistida. Foi observado que o ambiente em que a mãe está inserida influencia na amamentação, na maioria das vezes negativamente. **Conclusão:** O profissional deve se munir de empatia pela paciente e realizar ações que visam reduzir a ansiedade e sensação de impotência, também intensificar diálogos que visem reduzir as influências negativas da sua orientação familiar e competência cultural frente ao AME, principalmente neste período de pandemia por COVID-19, o qual restringe ações educativas e atendimentos em grupos.

Descritores: Atenção Primária à saúde, Amamentação, Vulnerabilidade.

Realização:

Apoio:

IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE: UM ESTUDO DE REVISÃO

Ana Carolina Malaquias¹, Maira de Castro Lima².

¹Fisioterapeuta, residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, Universidade Federal de São João del-Rei, *Campus* Dona Lindu, Divinópolis/MG,

²Fisioterapeuta, Doutorado em Ciências Biológicas, Núcleo Docente Assistencial Estruturante da REMSA da Universidade Federal de São João Del-Rei, *Campus* Dona Lindu, Divinópolis/MG.

E-mail do autor relator: lorac-fisio@outlook.com

Introdução: Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta. Nesse processo, ocorrem grandes mudanças estruturais, emocionais e hormonais. É um período de reestruturação, transformações e adaptações, deixando o cérebro dos adolescentes mais vulneráveis à mudanças inadequadas. Os adolescentes podem sentir-se ansiosos, deprimidos, nervosos e inseguros para se adaptar a essa nova fase. Identificar os sinais e sintomas que afetam a saúde mental do adolescente e iniciar o tratamento de maneira precoce são de grande importância para uma melhor qualidade de vida. A prática de atividade física é uma importante aliada para a prevenção e/ou tratamento de patologias mentais. Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o surto da COVID-19 evoluiu para uma pandemia. Desde então, diversas medidas têm sido adotadas para tentar conter o vírus, dentre elas o distanciamento social e tal medida levou ao fechamento dos diversos espaços destinados à prática da atividade física e lazer. **Objetivo:** Esse estudo teve como objetivo analisar as evidências científicas do impacto da pandemia da COVID-19 sobre a prática de atividade física e saúde mental de adolescentes. **Material e Métodos:** Realizou-se uma busca junto às bases MEDLINE/PUBMED, SCIELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando-se as palavras-chave: adolescente, atividade física, saúde mental e COVID-19. Foram encontrados 162 artigos. Após a exclusão por título, resumo, duplicatas e leitura daqueles estudos que não atendiam os objetivos deste estudo, restaram 17 publicações. **Resultados:** Em todo o mundo, os transtornos mentais são as principais causas de disfunção e incapacidade na população em geral e em adolescentes. Após análise dos trabalhos, as evidências foram categorizadas de acordo com: fatores que interferem na saúde mental e física do adolescente, benefícios da atividade física para o adolescente e a sua saúde mental, as transformações do cérebro do adolescente e o impacto da pandemia da COVID-19 em relação a inatividade física e saúde mental. Doenças crônicas, transtornos mentais, deficiência física, gravidez na adolescência, pais adolescentes, moradias em áreas vulneráveis, órfãos dentre outros são fatores que interferem na prática de atividade física e saúde mental dos adolescentes. A atividade física durante essa fase do desenvolvimento gera sentimentos de alegria, satisfação, bem-estar, redução da incapacidade funcional, da intensidade dos pensamentos negativos e das doenças físicas diminuindo a ansiedade e a depressão. O cérebro adolescente encontra-se em um ponto muito especial do desenvolvimento, o volume da substância cinzenta, onde se encontram os corpos celulares dos neurônios, aumenta durante a infância e chega ao pico no início da adolescência. Estudos mostraram que a pandemia está promovendo não somente aumento da inatividade física, mas também aumento significativo de perturbações psicológicas como ansiedade, depressão e estresse na população em geral. **Conclusão:** Os estudos relatam que a pandemia da COVID-19

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

125

impacta diretamente na prática de atividade física e na saúde mental da população em geral, devido às medidas de isolamento social. Entretanto, são necessários trabalhos cujo o público-alvo seja a população adolescente.

Palavras Chave: Adolescente, Atividade Física, Saúde Mental, Pandemia.

Realização:

Apoio:

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL À PESSOA VIVENDO COM HIV E AIDS: EXPERIÊNCIAS ADVINDAS DA RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Jéssica Soares dos Anjos Barboza¹.

¹Enfermeira Residente em Saúde da Família.

E-mail do autor relator: jessicasdosab@gmail.com

Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ainda permanece sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo, com repercussões socioeconômicas, culturais e clínicas. Para atender a demanda desta população foi criado o Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS (SAE), que tem por objetivo prestar um atendimento integral e de qualidade aos usuários, por meio de uma equipe multiprofissional de saúde. **Objetivo:** Relatar como se dá o cuidado multiprofissional à pessoa vivendo com HIV (PVHIV) no SAE. **Métodos:** Relato de experiência fruto de atividades desenvolvidas por enfermeira e psicóloga residentes em um SAE de Maceió. **Resultados:** Através da prática é possível perceber que as pessoas vivendo com HIV ainda se sentem envergonhadas e marginalizadas. Nesse sentido, torna-se fundamental que a equipe atuante no SAE esteja apta a exercer uma assistência livre de preconceitos, respeitando os direitos do usuário. Para que haja sucesso na adesão e permanência no tratamento antirretroviral destacam-se a escuta ativa e o diálogo como ferramentas de cuidado. O trabalho na lógica do acolhimento propicia o fortalecimento do trabalho multiprofissional, qualificando a assistência, visto que na medida em que a escuta é ampliada, outros profissionais tornam-se importantes para o cuidado do paciente, requerendo um trabalho integrado da equipe. A equipe do SAE é composta por enfermeiras, técnicos em enfermagem, psicólogos, assistente social, nutricionistas, farmacêutica, médicos infectologistas, obstetra e pediatra. Algumas das atividades desenvolvidas são a consulta de enfermagem; orientação e apoio psicológico; controle e distribuição de antirretrovirais e orientações farmacêuticas; realização de exames de monitoramento; distribuição de preservativos; atividades educativas para adesão ao tratamento e para prevenção e controle das infecções sexualmente transmissíveis. A equipe multiprofissional poderá se organizar ainda para formação e realização de grupos de apoio aos usuários, demandando espaço físico e recursos humanos suficientes. O registro no prontuário por todos os integrantes da equipe também deve ocorrer, favorecendo o conhecimento interdisciplinar sobre a história do caso e as intervenções realizadas pelos diferentes profissionais, viabilizando o acompanhamento multiprofissional. Na prática evidenciou-se também a necessidade de os serviços especializados atuarem de forma compartilhada com a rede de Atenção à Saúde, incluindo a Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família e Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), vista a necessidade de abordar aspectos relacionados à promoção da saúde das PVHIV, voltadas por exemplo, a atividade física e atenção à saúde bucal. Essa colaboração amplia o acesso, diagnóstico, prognóstico, além de melhorar as possibilidades de um atendimento de qualidade. **Conclusão:** A complexidade da atenção às pessoas com HIV exige a ação multidisciplinar da equipe de saúde, com comunicação constante entre seus membros, fazendo necessário que haja educação permanente em saúde e realização de reuniões regulares. Nesse sentido, a abordagem multidisciplinar deve superar o atendimento compartimentalizado, centrado apenas no modelo biomédico.

Descritores: AIDS, Equipe Multiprofissional, HIV.

Realização:

Apoio:

ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PESQUISA CIENTÍFICA SOBRE A COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Daniel Gonçalves Elias¹, Késia Silva e Sousa², Fernanda Moura Lanza³.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Curso de Enfermagem.

E-mail do autor relator: daniel655.dga@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: A pesquisa científica é organizada e desenvolvida mediante parâmetros rígidos, visando promover o aprimoramento do conhecimento humano em todos os âmbitos. Nesse sentido, a participação do acadêmico de Enfermagem em projetos de pesquisa permite o desenvolvimento de competências e habilidades para utilização do método científico na obtenção de resposta a um determinado problema. Na atualidade, o SARS-Cov-2, vírus responsável pela pandemia de COVID-19, desencadeou inúmeros desafios para a saúde pública mundial e brasileira, e nesse contexto, emergiu a necessidade de avaliar a inserção da Atenção Primária à Saúde (APS) no enfrentamento da epidemia de covid-19 no estado de Minas Gerais.

Objetivo: Relatar a experiência da atuação de acadêmicos em Enfermagem na etapa de coleta de dados da pesquisa “INSERÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE COVID-19 NO ESTADO DE MINAS GERAIS”.

Métodos: Trata-se de um relato de experiência acerca da participação de dois acadêmicos em Enfermagem na coleta de dados de uma pesquisa coordenada pela UFMG e desenvolvida com a colaboração da SES-MG, COSEMS-MG, SMSA-BH, SMSA-Nova Lima, CMS-BH, UFSJ, UFJF, UFU, Unimontes e FM-UFVJM. Os discentes realizaram o convite a gestores e profissionais da APS que atuam nos municípios da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis e Leopoldina para participação na pesquisa. A participação dos acadêmicos ocorreu no período de 03 de fevereiro de 2021 à 31 de março de 2021. O convite foi realizado mediante contato telefônico com o Secretário de Saúde e/ou Coordenador da APS de cada município, acompanhado pelo envio das informações de divulgação da pesquisa por e-mail. Em seguida, foi realizado contato telefônico diretamente nas equipes de APS para convidá-los a participarem do estudo. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário elaborado pelos pesquisadores da UFMG na plataforma do *Google Forms*, que continha questões relacionadas ao funcionamento da unidade de saúde, o trabalho do Agente Comunitário de Saúde, o uso de equipamentos de proteção individual, ações de enfrentamento a epidemias junto à comunidade, manejo de casos suspeitos e confirmados, linha de cuidado, acompanhamento de rotina da APS, telessaúde e saúde mental dos profissionais de saúde da unidade. **Resultados:** Foram convidados a participarem da pesquisa os 15 municípios da SRS de Leopoldina e os 54 da SRS de Divinópolis. Ao fim da coleta de dados, obteve-se o total 60 respostas, sendo 56 da SRS de Divinópolis (51,4% da amostra calculada) e 4 da SRS de Leopoldina (16% da amostra calculada). **Conclusão:** Diante de todas as mudanças ocorridas durante a pandemia de Covid-19, as pesquisas científicas também precisaram se inovar e adaptar as condições do cenário atual. A coleta de dados por meio do *Google Forms* permitiu realizar uma pesquisa com o cenário estadual com baixo custo e otimização no tempo de processamento dos dados, que poderiam ser, por exemplo, alguns dificultadores da coleta de dados na forma presencial. No entanto, a baixa participação de profissionais e gestores das SRS de Leopoldina e Divinópolis pode estar refletindo o cansaço e o desgaste da pessoa nas suas atividades laborais.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

128

Descritores: COVID-19, Atenção Primária à Saúde, Coleta de Dados, Atividades de Pesquisa.

Realização:

Apoio:

O IMPACTO DO BLOQUEIO DE COVID-19 NOS HÁBITOS DE VIDA E NA SAÚDE MENTAL

Amanda Alves dos Reis¹, Érika Sabrina Rocha¹, Henrique de Faria Carvalho¹, Marina Diva de Oliveira¹, Tailane da Silva Barcelos¹, Edilene Aparecida Araujo da Silveira².

¹Mestrandos de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Doutora em Saúde Mental. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: aareisufsj@aluno.ufsj.edu.br

Introdução: No ano de 2019, foi informado a nova variante COVID-19 (Sars-Cov-2). O início se deu especificamente na cidade de Wuhan, China e se espalhou por todos os países. O isolamento social imposto pela situação de pandemia obrigou as pessoas ficarem sem contato com amigos, familiares, colega de trabalho, dentre outros, ocasionou alterações em seu cotidiano. Essa situação determinou consequências intensas à Saúde Mental, segundo estudos recentes. **Objetivo:** Identificar e sintetizar a evidencia científica sobre os cuidados relacionados à influência do bloqueio COVID-19 nos hábitos de vida e na saúde mental. **Métodos:** O corrente estudo trata-se de scoping review, desenvolvida com base nas recomendações do guia internacional PRISMA-ScR e método Reviewers Manual 2017, que estabelece cinco etapas, a saber: 1) identificação da questão de pesquisa; 2) identificação dos estudos relevantes; 3) seleção dos estudos; 4) análise dos dados; e, 5) agrupamento, síntese e apresentação dos dados. A busca foi realizada nos meses de fevereiro de 2021. A padronização da busca aconteceu mediante a utilização do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), com seleção de acesso proveniente da instituição de ensino superior Universidade Federal de São João del-Rei. **Resultados:** A busca inicial nas bases de dados gerou um total de 689 estudos para a análise do título. Na primeira triagem, após exame do título e resumo, foram pré-selecionados 175 trabalhos, destes, excluiu-se 05 estudos duplicados; 657 publicações foram excluídas segundo os critérios de elegibilidade após leitura na íntegra dos estudos. Assim, a amostra deste estudo foi constituída por 32 trabalhos. Os artigos tiveram várias nacionalidades, na revisão em relação às características dos estudos, os artigos em Inglês tiveram maior quantidade representando 573 estudos, 84,5% e em português, 105 estudos, 15,5%. Destes, no que diz respeito aos periódicos, 02 (0,2%) foram publicados pela Scielo, 103 (15,1%) BVS, 346 (51%) Pubmed e 232 (34,2%) BVS. As publicações demonstram que as principais causas de instabilização psíquica frente ao COVID-19 são: insegurança, insuficiência de EPI, afastamento dos familiares e medo da contaminação. Em contra partida os artigos que destacam as ferramentas de cuidado revelam que o ambiente seguro e acesso à EPI, capacitação quanto ao cuidado e paramentação, habilidade de comunicação, visitação familiar, acesso à recursos psicológicos (mensagem, ligação por vídeo etc), psicoterapia podem influenciar na maior capacidade de resiliência. **Conclusão:** Reconhecendo que o isolamento social é apontado como fonte de ansiedade e estresse na equipe de enfermagem da linha de frente, pode-se destacar que essa não foi uma variável isolada. Neste sentido e através da scoping review, as publicações indicam que há influência de outros fatores que permeiam esse contexto. No sentido de ampliar e direcionar os esforços para Saúde Mental da equipe em linha de frente, as ações de prevenção sugerem que, além de instrumentos diagnósticos de rastreamento, sejam realizados instrumentos específicos para cada um dos principais transtornos mentais menores. Sugere-se, realização de

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

130

uma cartilha com descrição das ferramentas de enfrentamento destacadas para oferecer aos profissionais de enfermagem.

Descritores: Coronavírus, Cuidados de Enfermagem, Saúde Mental.

Realização:

Apoio:

PROJETO DE EXTENSÃO NO PROCESSO DE INFORMAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE MAMA EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Cecília Silva Santos¹, Laeny Catarina Dias Freitas¹, Rafaela Cristina Moreira², Alessandra Aparecida da Silva², Maini Aparecida de Freitas Gomes², Flávia de Oliveira³, Silmara Nunes Andrade⁴.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais.

²Enfermeira. Graduada na Universidade do Estado de Minas Gerais.

³Doutora em enfermagem. Docente na Universidade Federal de São João del-Rei.

⁴Doutora em ciências da saúde. Docente na Universidade do Estado de Minas Gerais.

E-mail do autor relator: ceciliafirmino.firmino@gmail.com

Introdução: O câncer de mama é um grave problema de saúde pública e uma das neoplasias que mais acometem mulheres em todo o mundo, apresentando nos últimos anos aumento em sua taxa de mortalidade e incidência. Este aumento é associado a diversos fatores de risco, ressaltando os de origem ambiental como grande maioria, o que permite adoção de medidas preveníveis. Assim, faz-se necessário ações educativas sobre o tema visando intervenção no nível de conhecimentos, atitudes e condutas na saúde da população, utilizando como ferramenta as redes sociais, um meio estratégico importante nesse período de pandemia. **Objetivo:** Relatar a experiência vivenciada pelos membros do Projeto de Extensão Universitária sobre o Câncer de Mama da Universidade do Estado de Minas Gerais em relação aos eventos realizados com as mudanças adotadas devido ao isolamento social. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, promovido por estudantes do curso de enfermagem sobre o uso de tecnologias digitais no desenvolvimento de atividades de educação em saúde voltadas para promoção de saúde e prevenção do câncer de mama, durante a pandemia do novo coronavírus, evidenciando o processo de informação por meio das redes sociais. Ocorreu no período de maio a dezembro de 2020, por meio da rede social – Instagram, do Projeto de Extensão sobre o Câncer de mama. **Resultados:** Inicialmente foi realizada uma construção do material didático a ser utilizado na rede social, através de bibliotecas virtuais, Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Essas informações foram separadas em temáticas sobre o câncer de mama e ministradas por meio do Instagram do projeto, por meio de postagens diárias, através de recursos do próprio aplicativo: feed, stories, lives e IGTV. Foram realizadas ao todo 54 publicações com mensagens informativas de texto e vídeos atingindo aproximadamente em cada postagem em torno de 50 curtidas, ou seja, 50 pessoas que receberam a informação, duas *lives* realizadas em forma de palestra abordando aleitamento materno e o câncer de mama e saúde mental em paciente com câncer de mama, atingindo 357 visualizações. Além disso, foi realizada uma jornada acadêmica de 26 a 29 de outubro de 2020, divulgada pelo Instagram e realizada por meio da plataforma digital *Google Meet*, ministrada por profissionais com expertise na temática do câncer de mama, abordando os cuidados integrais ao paciente, gravidez e amamentação, cuidados paliativos e estrutura e desenvolvimento celular, contando com a participação de 162 espectadores. **Conclusão:** A implementação do uso de tecnologias para realização das atividades de educação em saúde para prevenção do câncer de mama e promoção da saúde da população, foi satisfatória, evidenciando a relevância do uso das redes sociais para alcançar as pessoas e as sensibilizar, em meio ao cenário atual. Possibilitando um alcance maior de pessoas, levando a universidade para sua comunidade local e para diversas outras cidades e Estados, contribuindo assim, para uma maior disseminação do conhecimento.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

132

Descritores: Neoplasias da Mama, Educação em Saúde, Cuidados de Enfermagem.

Realização:

Apoio:

MONITORIA ONLINE DE HISTOLOGIA DA UFAL NO PERÍODO LETIVO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Gabriela Lima da Silva¹, Lais Nicolly Ribeiro da Silva¹, Lázaro Wender Oliveira de Jesus².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de Alagoas.

²Doutor em Ciências (Biologia Celular e Tecidual).

E-mail do autor relator: elalima00@gmail.com

Introdução: O surto atual do novo coronavírus SARS - CoV - 2, com epicentro na província de Hubei da República Popular da China, se espalhou para muitos outros países. Em 30 de janeiro de 2020, o Comitê de Emergência da OMS declarou uma emergência de saúde global. A principal estratégia para conter a COVID-19 no Brasil foi o isolamento social e com isso o cancelamento das aulas práticas presenciais das escolas e universidades. Em decorrência desse fato, as aulas do ensino superior da Universidade Federal de Alagoas foram suspensas em 16 de março de 2020 e retornaram em setembro de 2020 de forma remota e por isso surgiu a necessidade de maior assistência dos monitores para auxiliar e motivar a alunos nesse contexto desafiador, considerando a segurança dos alunos, o apoio pedagógico, a praticidade dos monitores e a contribuição acadêmica destes. **Objetivo:** Discutir e relatar o processo de monitoramento dos alunos de uma disciplina prática no contexto de pandemia e isolamento social. **Métodos:** A disciplina em questão foi a de Bases Morfofisiológicas 2- parte histológica ofertada para os alunos do 2º período do curso de Medicina, entre setembro de 2020 e janeiro de 2021. O objetivo da disciplina foi a realização aulas teóricas através do Google Meet com aulas práticas simuladas através das lâminas do site Histology Guide, produção de roteiros para melhor fixação do conteúdo e fornecimento de conhecimentos básicos de Histologia necessários para o curso no que se refere aos Sistemas Cardiovascular, Respiratório Endócrino e Reprodutor, integrando-os por meio de correlações clínicas e teóricas. **Resultados:** Houve o acompanhamento de 50 alunos através das aulas teóricas e aulas práticas no site do Histology Guide. As atribuições da monitoria consistiam em: acompanhamento e realização de resumos das aulas teóricas; observação das lâminas e construção dos roteiros com o docente da disciplina; encontros semanais programados em grupo e individual; correção de atividades e roteiros com a supervisão dos professores e plantão de dúvidas diário via WhatsApp. **Conclusão:** Os discentes responderam muito bem a monitoria virtual, principalmente pelo fato das lâminas do site Histology Guide serem de excelente qualidade. A experiência propiciou a possibilidade de mudança do intelecto e do social, o fortalecimento do ensino aprendizagem, assim como desenvolvimento dinâmico do ensino aprendizagem e interação maior do docente com o discente-monitor. Destaco aqui a importância do monitor não somente como profissional em formação, mas como pessoa, dotada de sensibilidade e humanidade.

Descritores: Aprendizagem, Histologia, Pandemias, Ensino Superior.

Realização:

Apoio:

CONHECIMENTO DE MULHERES E HOMENS RELACIONADO A CLIMATÉRIO E MENOPAUSA

Leila Cristine do Nascimento¹, Laiany Lais de Alcântara², Vânia Aparecida da Costa Oliveira³.

¹Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de São João del-Rei.

²Enfermeira. Universidade Federal de São João del-Rei.

³Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail da autora relatora: leilacristinenascimento@hotmail.com

Introdução: O climatério corresponde à transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher. Já a menopausa delimita as duas fases do climatério, sendo elas: a pré-menopausa e a pós-menopausa. Considerando a ampliação da assistência à saúde da mulher e as diversas especificidades dessa população, ambos os períodos despontam como fases importantes e que necessitam de maiores cuidados. Todavia, destaca-se a importância do embasamento das ações voltadas à saúde da mulher na compreensão da influência do contexto social e cultural. Além disso, é de extrema importância identificar quais os conhecimentos que os homens possuem a respeito desses períodos, pois, o desconhecimento dessas fases por parte dos homens, pode levar ao julgamento e repressão da mulher. **Objetivo:** Conhecer o que mulheres e homens, sabem sobre o climatério e menopausa. **Métodos:** Estudo de caso único, qualitativo, fundamentado na técnica de Análise Crítica do Discurso. O cenário foi a Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro Oeste. Obedeceu-se aos critérios de inclusão: a) ter vínculo estudantil ou trabalhista com a UFSJ/CCO; b) para as mulheres ter idade entre 35 e 65 anos; para os homens ter mais de 18 anos de idade. Participaram da pesquisa 43 pessoas, sendo 15 mulheres e 28 homens. **Resultados:** Os resultados denotam que os dois períodos são frequentemente reconhecidos como um mesmo. Torna-se evidente que as participantes relatam diversos episódios que mostram a transcendência dos aspectos biológicos de ambas as fases na vida da mulher. Sendo comum o surgimento de sintomas psicológicos. É presente também nos discursos das participantes o impacto do climatério e menopausa na vida conjugal. As mulheres relatam os principais sinais e sintomas vivenciados durante o climatério e abordam o que fazem para melhorar a qualidade de vida. A maioria do público feminino tem o climatério como um período que possui uma imagem negativa preponderante em relação às demais fases da vida. Os homens em geral apresentam dificuldades em falar sobre o tema, e relatam não saber como oferecer ajuda. **Conclusão:** Há uma defasagem no conhecimento das mulheres e dos homens referente a tais períodos. A distinção dos dois períodos nem sempre é clara para as mulheres. O público masculino demonstra desconhecimento referente ao climatério, e poucos sabem o que é a menopausa. A ausência de conhecimento sobre esses períodos impacta diretamente no autocuidado da mulher. Logo, é necessário formular estratégias para melhor atender as demandas dessa população. Ressalta-se que não houve interferência da escolaridade no conhecimento dos entrevistados.

Descritores: Conhecimento, Climatério, Menopausa.

Realização:

Apoio:

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE DE UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO REMOTO EMERGÊNCIAL, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Caio Fonseca de Bessa¹, Silvia Cristina Luiz¹, João Vítor Melo Silva², William Alves Bueno³.

¹Acadêmicos de Enfermagem, Universidade Federal de São João del-Rei.

²Técnico Administrativo, Instituto Federal de Minas Gerais.

³Mestrando Ciências da Saúde, Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: caiofbessa@hotmail.com

Introdução: Através de uma terapêutica com foco em uma escuta acolhedora e mais humanizada, utilizando recursos em sua maioria naturais e de baixo custo, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), inseridas nos serviços de saúde através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) tem crescido exponencialmente como coadjuvante dos tratamento convencionais. O Reiki é uma PICS que através da imposição de mãos promove uma terapia energética de alinhamento de chakras e relaxamento profundo. Já a Auriculoterapia como uma PICS, utiliza de pressão de pontos específicos da orelha através de estímulos mecânicos no pavilhão auricular como órgão reflexo do corpo tornando-se possível através de um microssistema promover ação local e diversas regiões do corpo humano. As PICS tem cada vez mais sendo utilizadas para tratamento dos transtornos afetivos como a ansiedade, tem como definição grande mal-estar físico e psíquico, aflição e agonia causando assim uma somatória de manifestações clínicas alterando, sobretudo a qualidade de vida dos indivíduos. **Objetivo:** Relatar a experiência de um acadêmico de Enfermagem, Terapeuta Holístico, no atendimento de universitários que referem ansiedade durante o período remoto emergencial. **Metódos:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado no consultório de terapia integrativa no município de Divinópolis-MG nos meses de fevereiro a março de 2021. **Resultados:** Durante o período remoto emergencial, decorrente da pandemia de COVID-19, alunos de uma Universidade Federal de Minas Gerais buscaram atendimento no consultório de terapia integrativa no município de Divinópolis-MG relatando como queixa principal a ansiedade percebida por esta mudança na metodologia de ensino. As consultas com o Terapeuta ocorriam semanalmente, com duração de 60 minutos onde se era aplicado o Reiki utilizando de músicas instrumentais como ferramentas de bem-estar e relaxamento, seguido da aplicação de Auriculoterapia com a administração de agulhas de 1,5mm no pavilhão auricular. Após as sessões era orientado aos pacientes que observassem as reações das PICS ao longo de 7 dias. Assim, após uma semana, observou-se uma melhora significativa de alguns sintomas que fazem parte do quadro clínico da ansiedade como o estresse, o desânimo e a inquietação excessiva, contribuindo para um bem-estar favorecendo um melhor enfrentamento das adversidades dos universitários auxiliando nas dificuldades encontradas frente a pandemia da Covid-19. **Conclusão:** A utilização de PICS em estudantes com queixa de ansiedade demonstrou resultados satisfatórios com redução de sintomas clínicos, melhora da qualidade de vida, além de apresentar praticidade e baixo custo. O investimento em pesquisa e publicações científicas sobre PICS se fazem necessário para a comprovação de seus resultados.

Descritores: Terapias Complementares, Saúde, Ansiedade, Relaxamento.

Realização:

Apoio:

A INTER-RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA SEXUAL E ADOECIMENTO MENTAL EM MULHERES

Maria Tailany Sousa Silva¹; Fernanda Pâmela Machado².

¹Graduanda em Enfermagem na Faculdade de Integração do sertão, Serra Talhada-PE, Brasil;

²Enfermeira, Bolsista CAPES. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina-PR, Brasil.

E-mail do autor relator: mariatailanyss@gmail.com

Introdução: A violência sexual tem sido um grande problema de ordem pública, que dispõe diversos agravos com potencial de causar danos na saúde mental do indivíduo, podendo perdurar por toda a vida as sequelas deste trauma. **Objetivos:** Descrever os principais impactos que foram apresentados por estudos publicados, relacionados a saúde mental de mulheres que vivenciaram violência sexual. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio da busca de artigos científicos nas bases de dados do google acadêmico e no Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Foram utilizados os seguintes descritores: Delitos sexuais; Estresse Psicológico e Violência contra a Mulher. Os critérios de inclusão compreendem artigos disponíveis na íntegra, publicados entre 2016 e 2020 no idioma português. Critérios de exclusão: artigos em línguas estrangeiras, e que não abrangesse o objetivo da revisão. Para o levantamento dos dados foram selecionados 12 artigos, objetivando investigar a questão norteadora da pesquisa: Quais são os impactos da violência sexual na vida das mulheres e de que forma influi no processo de adoecimento mental? **Resultados:** A violência sexual configura-se como um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, origem, raça, idade, estado civil, escolaridade e orientação sexual. Os artigos apresentaram que as mulheres que sofreram violência sexual, tinham chances maiores de apresentar quadros de depressão, se comparado a mulheres que não passaram por esse tipo de violência. Essas mulheres também podem apresentar sentimentos de impotência, baixa autoestima, ansiedade, isolamento social, insônia, fobias, transtorno pós-traumático, dentre outras alterações físicas e/ou psicológicas, limitando sua vida, especialmente no desempenho das atividades sociais, relações afetivo-sexuais, trabalho e escola. Foi evidenciado que o cotidiano de mulheres após a violência sexual, foi permeado pelo sofrimento psíquico, traduzido pelo medo que impacta sua saúde mental. Para superar as consequências deste tipo de violência sexual, as mulheres buscam a inserção no mercado de trabalho e na escola, buscando apoio de familiares e amigos, eventualmente evitando falar sobre a violência. **Conclusão:** Os impactos ocasionados por episódios de violência sexual deixam sequelas significativas na vida das mulheres, causando uma drástica mudança comportamental após o ato de violência, sendo necessário acompanhamento psicológico a fim de contribuir no processo de recuperação do trauma. É importante também que a mulher tenha ao seu redor uma rede de apoio que a fortaleça e não a julgue, sendo esse apoio de extrema importância para o conforto e a segurança dessas mulheres, visando promover práticas assistenciais de acolhimento, acompanhamento integral, assistencial e humanizado. Cabe ressaltar, que foi uma busca em duas bases de dados, mas, que trouxeram dados significativos, que podem influenciar estudos maiores e futuros.

Descritores: Delitos Sexuais, Estresse psicológico, Violência contra a Mulher.

Realização:

Apoio:

BAIXA INDICAÇÃO E ADESÃO AO USO DE MÉTODOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO POR ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Luiz Carlos da Silva Júnior¹, Luciana Netto².

¹Enfermeiro Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, Universidade Federal de São João del-Rei.

²Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal de São João del-Rei. Coordenadora dos Programas NASCER e LAPPIS, Divinópolis/MG, Brasil

E-mail do autor relator: petraques@hotmail.com

Introdução: A gravidez na adolescência preocupa pelos impactos psicossociais e dificuldade de apoio e organização familiar. Esse marco reforça que a viabilidade de acesso a ações educativas, autonomia e protagonismo ainda não estão consolidados nessa fase. Os métodos comportamentais são pouco recomendados para adolescentes, pois exigem disciplina e planejamento e as relações sexuais nessa fase, em geral, não são planejadas. Uma alternativa são os métodos reversíveis de longa duração (LARC, do inglês “*long-acting reversible contraception*”), representados pelo dispositivo intrauterino (DIU) e implantes contraceptivos. Os LARC são métodos eficazes de contracepção. Uma vez inseridos, não necessitam de ações regulares da mulher, sendo consideradas opções de primeira linha para adolescentes pelo *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) e Academia Americana de Pediatria. O DIU com cobre é excelente opção para mulheres que desejam contracepção reversível, de alta eficácia, longa duração e livre de hormônios. **Objetivo:** Demonstrar o desconhecimento dos benefícios DIU disponibilizado na rede assistencial de saúde e a baixa indicação dos profissionais da rede. **Método:** Trata-se de relato de experiência de enfermeiro residente em saúde do adolescente sobre a orientação de métodos contraceptivos de adolescentes primíparas ou sexualmente ativas sobre o uso do DIU como método contraceptivo. **Resultados:** Durante atendimentos, evidencia-se que as formas mais populares de contracepção das adolescentes se restringem ao uso de condom masculino, anticoncepcional injetável, coito interrompido e contraceptivo oral. De 15 adolescentes primíparas acompanhadas somente uma fez a inserção do DIU no pós-parto imediato. As adolescentes sexualmente ativas buscam pelo anticoncepcional injetável ofertadas na rede municipal e as que fazem uso de anticoncepcional oral fazem a compra na rede privada de farmácia. Mesmo com protocolo com Orientações sobre inserção do Dispositivo Intrauterino/ DIU municipal (2020), com recomendações de agências científicas que legitimam seu uso e confiabilidade, ainda há baixa indicação pela equipe assistencial, tanto pela descrença nas falas dos profissionais e na uniformidade de ações guiadas pelos protocolos e ações de planejamento familiar. O desconhecimento dos benefícios dos LARC, prevalência de anticoncepcionais hormonais e mitos em relação ao uso de métodos anticoncepcionais na adolescência são barreiras para adesão e repercutem na relação custo-benefício dos LARC. **Conclusão:** Os problemas relacionados à anticoncepção em adolescentes consistem em eleição do método; adesão ao método; uso correto e manejo de problemas. As adolescentes devem ser esclarecidas considerando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dá a elas autonomia para escolher o DIU sem a necessidade de autorização da família. Apesar dos avanços na legislação e nas políticas internacionais e nacionais sobre a compreensão dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes, a implementação e difusão de informação ainda está aquém do necessário pára ampliar a oferta dos LARC. Colocar as adolescentes e seus parceiros como protagonistas na discussão e escolha dos métodos contraceptivos e estimular sua corresponsabilidade no seu processo de saúde é fundamental. O

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

138

aconselhamento por profissionais de saúde, visando melhora das taxas de adesão e continuidade e, em última análise, redução da possibilidade de gestações não planejadas é mister para evitar concepções não planejadas e indesejadas.

Descritores: Adolescente, Saúde Reprodutiva, Planejamento Familiar, Dispositivos Intrauterinos, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

INVISIBILIDADE EM TRANSIÇÃO: A EXPERIÊNCIA DO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE TRANS NA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE

Luiz Carlos da Silva Júnior¹, Luciana Netto².

¹Enfermeiro Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, Universidade Federal de São João del-Rei

² Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal de São João del-Rei. Coordenadora dos Programas NASCER e LAPPIS, Divinópolis/MG, Brasil

E-mail do autor relator: petraques@hotmail.com

Introdução: A adolescência, que decorre dos 10 aos 19 anos, é uma fase conturbada, marcada por escolhas que influenciarão toda a vida. Trata-se de um período de descobertas, de desenvolvimento e maturação corporal, instabilidade emocional e concretização da personalidade. A sexualidade, elemento intrínseco da pessoa e fundamental na saúde do adolescente, sobrepõe os aspectos biológicos, manifestando-se como um fenômeno psicológico e social. Adolescentes transexuais/travestis apresentam elevada carga de sofrimento mental e social que, associado ao pouco apoio familiar, histórico de violência e evasão escolar, aumenta a vulnerabilidade social que o(a)s expõem a outros fatores que afetam a saúde como: violência, uso abusivo de álcool e drogas, infecções sexualmente transmissíveis e infecções associadas a condições de vida precárias, como a tuberculose. É inegável que parte das pessoas transexuais e travestis podem ter alguma experiência na prostituição, devido à falta de apoio da família e comunidade, associada à marginalização social, que dificulta ou impede de encontrar trabalho formal e estável. **Objetivo:** Detectar estratégias de cuidado interinstitucionais com o intuito de formar redes de cuidado e atendimento longitudinal da população adolescente LGBTQ+ na rede de apoio local. **Método:** Trata-se de relato de experiência do acolhimento de uma mulher adolescente trans por enfermeiro residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente. **Resultados:** A adolescente trans de 15 anos buscou a unidade com dúvidas sobre como proceder sua “transição”, mencionando dificuldades na aquisição dos hormônios para o processo de hormonização. Evidenciou-se identidade de gênero bem definida e desenvolvimento puberal avançado (Tanner G3P3M2). A hormonização foi iniciada por iniciativa própria, baseada em informação de coetâneos e grupo social. O residente realizou o acolhimento e abertura de prontuário, usando comunicação respeitosa e escuta ativa, percebendo moderado desconforto ao dizer o nome e entregar documentação civil. Em seguida, foi entregue o cartão SUS com seu nome social, legitimando sua satisfação em reafirmar sua identidade de gênero de forma documental, além de outras condutas oportunas. Depreende-se que a baixa busca por atendimento na unidade de saúde, ultrapassa o esperado para a idade comparado a quadros agudos, fato que pode estar ligado à dificuldade da equipe em compreender este público concomitantemente às questões culturais e baixo investimento em educação continuada. Evidencia-se lacunas no redirecionamento na rede assistencial local e fluxogramas em relação a continuidade no acompanhamento de adolescentes trans em centro dotado de estrutura que possibilite o cuidado adequado e integralidade da atenção, que garanta segurança, habilidades técnico-científicas multiprofissionais e suporte adequado de seguimento. **Conclusão:** É imprescindível que os serviços se organizem para estruturar os fluxos de cuidado necessários para atendimento integral ao adolescente, preferencialmente, na lógica de gestão participativa e de cogestão. A formação e manutenção dessas redes locais são parte do trabalho da Atenção

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

140

Primária à Saúde, visando propiciar aos adolescentes o direito de viver e expressar livremente sua sexualidade sem violência, discriminações, culpa ou vergonha. É fundamental que a rede atue de forma intersetorial e que forneça educação continuada para seus colaboradores frente às novas descobertas científicas e atualizações de atendimento das especificidades deste público.

Descritores: Adolescente, Sexualidade, Transexualidade, Disforia de Gênero, Enfermagem.

Realização:

Apoio:

A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NOS PACIENTES RENAI CRÔNICOS EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO

Vitória Emanuelli Martins¹, Adriene Novaes da Silva¹, Beatriz dos Santos Novaes², Maria de Fátima Marcolino da Silva², Vitória Caroline de Lima Havenstrin³.

¹Acadêmica de enfermagem. Faculdade Estácio de Sá- Campo Grande MS.

²Enfermeira. Faculdade Estácio de Sá- Campo Grande, MS.

³Enfermeira. Universidade Estácio de Sá- Santa Catarina.

E-mail do autor relator: vitoriaemanuelli34@gmail.com

Introdução: De acordo com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (2012), a doença ou insuficiência renal crônica é a perda tardia e gradual das funções renais. Quando não diagnosticada e tratada, pode levar à perda da função dos rins, já que os mesmos são responsáveis pela filtragem de substâncias e nutrientes no organismo. É importante que o enfermeiro valorize as práticas de cuidados para ajudar nos desafios da doença e da rotina do paciente renal crônico, por isso a união entre a equipe é necessário para promover prevenção, promoção e educação continuada com os clientes para evitar possíveis infecções e obter um tratamento adequado. **Objetivo:** Discutir a atuação do enfermeiro e a importância dos cuidados de enfermagem em um paciente renal crônico dialítico, elencar as principais complicações que o paciente pode ser acometido e alguns cuidados importantes durante o tratamento. **Método:** Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram selecionados 6 amostras finais, encontrados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), publicados de 2009 a 2019, no idioma português. **Resultados:** Dos resultados avaliados foram considerados o total de 6 amostras finais que correspondiam aos objetivos, sendo eles, complicações: Anemia, infecção, hipotensão e hipervolemia. Cuidados de enfermagem: Dieta e balanço hídrico. A importância do papel do enfermeiro: Vínculo com o paciente, monitoramento de sinais vitais. As mudanças que acontecem no cotidiano do paciente: Irritação, mau-humor; depressão e suspensão de atividades físicas e de lazer. **Conclusão:** É importante que o enfermeiro e sua equipe mantenha o diálogo contínuo entre os seus pacientes, preservando o acolhimento e vínculo, que são essenciais para a aceitação da hemodiálise, proporcionar um tratamento eficaz gerando conforto e estabelecendo reverência e promoção de educação continuada. Identificou-se que anemia, é um fator que pode dificultar no tratamento dos pacientes renais crônicos. O motivo mais comum é a produção insuficiente do hormônio eritropoetina (EPO), que tem a ação principal de estimular a medula óssea e produzir sangue. Verificou-se que as câibras muitas vezes são antecedidas por hipotensão arterial, que estão relacionadas a condição de hipervolemia, uma vez que é uma das complicações mais frequentes em pacientes não adeptos as recomendações. Cuidados considerado prioritários durante a diálise são o monitoramento de sinais vitais, monitorar o peso do paciente antes e depois da diálise, estando atento ao controle hídrico e dieta, prevenindo problemas resultantes de níveis anormais ou indesejáveis de líquido. Foi identificado que a doença renal crônica interfere profundamente no cotidiano do paciente, até em relação ao meio em que vive, a recreação, lazer e a da prática de exercícios físicos acaba sendo deixado de lado, já que o tratamento provoca um desgaste no organismo e ocasiona irritação, mau humor, fadiga e depressão.

Descritores: Diálise Renal, Cuidados de Enfermagem, Insuficiência Renal Crônica.

Realização:

Apoio:

ACÇÃO EDUCATIVA EM UMA ESCOLA PÚBLICA SOBRE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Carla Silva Nascimento¹, Juliana Bispo dos Santos¹, Viviane Lima², Luana Moura Campos³, Aiara Nascimento Amaral Bomfim⁴, Milena de Carvalho Bastos⁵.

¹Graduanda em Enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado.

²Graduanda em Enfermagem do Centro Universitário de Tecnologia e Ciências.

³Doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFBA. Docente Tempo Integral do Centro Universitário Jorge Amado.

⁴Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFBA. Docente Tempo Integral do Centro Universitário Jorge Amado.

⁵Mestre em Enfermagem pela Faculdade de Medicina da UFBA. Coordenadora de Enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado.

E-mail do autor relator: carlaaline234@gmail.com

Introdução: Ações educativas sobre saúde sexual são de suma importância para pré-adolescentes e adolescentes, pois se trata de uma fase de descobertas nessa seara. Nesta etapa da vida, muitos jovens vivenciam suas primeiras experiências sexuais e, por imaturidade ou mitos culturais, muitas vezes se expõem a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a gravidez não planejada. **Objetivo:** socializar experiência de ação educativa com adolescentes sobre saúde sexual e reprodutiva. **Metodologia:** trata-se de um relato de experiência de ação educativa sobre saúde sexual e reprodutiva desenvolvida com adolescentes de 14 a 18 anos em uma escola pública periférica de Salvador, Bahia, Brasil. Na ocasião, foram montados três *stands* no pátio escolar, subdivididos nos temas: Direitos Sexuais e Reprodutivos, com enfoque no adolescente; Prevenção de ISTs e Métodos Anticoncepcionais. A ação foi construída e realizada por estudantes de graduação em enfermagem do 5º semestre de uma instituição privada com o apoio de duas monitoras, que estavam cursando a disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher I. **Relato da Experiência:** A ação educativa, que foi desenvolvida por meio do uso de metodologias ativas, proporcionou o envolvimento dos adolescentes para compartilhamento das informações sobre as temáticas. Foi observado que a atividade despertou a curiosidade das(os) adolescentes possibilitando o esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos. Para os discentes de enfermagem a experiência proporcionou a aproximação com a prática de prevenção primária junto à comunidade, sendo essencial por transmitir informações seguras aos jovens, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. **Considerações Finais:** A ação educativa colaborou para o estreitamento de laços entre academia e comunidade, o que se configura enquanto um dos pilares universitários de ensino e extensão, promovendo espaços de prevenção e promoção da saúde.

Descritores: Infecções Sexualmente Transmissíveis, Adolescente, Promoção da Saúde.

Realização:

Apoio:

A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO CANGURU COMO ESTRATÉGIA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO

Lara Santana Santos da Silva¹, Maria Luiza Farias Fonsêca¹, Marcelle Souza Ramos¹, Sophia Sousa Lopes¹, Raquel Vieira Farias², Caroline Taiane Santos da Silva³.

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Salvador (UNIFACS).

²Acadêmico de Enfermagem. Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

³Enfermeira graduada pela Universidade Salvador (UNIFACS).

E-mail do autor relator: lara290601@gmail.com

Introdução: O Método Canguru consiste em uma estratégia direcionada ao recém-nascido prematuro e/ou de baixo peso que necessita de cuidados especiais, onde coloca-se o bebê na posição vertical, juntamente ao peito materno ou paterno, permitindo um maior contato pele a pele, criação do vínculo mãe-filho e estimulação do aleitamento materno. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15 milhões de recém-nascidos prematuros nascem por ano, onde estima-se ainda que, 9,2% nasce antes da trigésima sétima semana de gestação, acarretando em um problema de saúde pública, visto que nesta idade, o bebê ainda está com seu organismo imaturo, exigindo assim de uma maior adaptação extrauterina. Nesse âmbito, a equipe de Enfermagem têm uma atuação fundamental, através do cuidado humanizado, integral e acolhedor, o qual visa um maior auxílio aos pais quanto a orientação e apoio para realização do método. **Objetivo:** Identificar na literatura científica a importância do Método Canguru como estratégia do cuidado de Enfermagem ao recém-nascido. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, efetuada no mês de abril de 2021, através das bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Base de dados em Enfermagem (BDENF), por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Método Canguru”, “Recém-Nascido” e “Cuidados de Enfermagem”, em busca booleana utilizando a ferramenta de busca “AND”. Os critérios de inclusão foram: estudos que abordassem a temática, disponíveis online, na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados nos anos de 2016 a 2021. Os critérios de exclusão foram: artigos repetidos nas bases de dados e outras revisões. **Resultados:** Após a busca e leitura do conteúdo científico, foram selecionados 10 estudos para compor a amostra final. Os fatores analíticos encontrados com maior prevalência, correlacionados a importância do Método Canguru, foram: tranquilidade do recém-nascido; melhora da instabilidade clínica e recuperação do bebê; redução do tempo de internação; interação com os membros familiares através do contato precoce; e aleitamento materno. Diante disso, alguns artigos ressaltam a relevância da equipe de Enfermagem na implementação de meios que visem promover a orientação e realização do Método Canguru, devendo sempre se atentar ao atendimento integral, para além do recém-nascido, mas também com a família. Não obstante, nota-se ainda que há desafios para a implementação dessa estratégia, relacionados a insegurança da família, falta de conhecimento da equipe da unidade, ausência de educação permanente para os profissionais e falta de normatização para a aplicabilidade do método. **Conclusão:** As publicações associadas ao Método Canguru abordam essa estratégia como uma ferramenta benéfica para a promoção da humanização do cuidado, devendo ser estimulada pela equipe de Enfermagem, o que irá favorecer para o bebê prematuro e/ou de baixo peso e às famílias, uma criação e fortalecimento de vínculo, continuidade do aleitamento materno e contato pele a pele efetivo.

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

144

Descritores: Método Canguru, Recém-Nascido Prematuro, Cuidados de Enfermagem.

Realização:

Apoio:

O USO DA TECNOSSOCIALIDADE E A CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Bruna Moreira da Silva¹, Samuel de Paula Pinheiro da Silva¹, Selma Maria da Fonseca Viegas².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Enfermeira. Pós-Doutora e Doutora em Enfermagem. Docente Associado I da Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: brunnaamoreira@gmail.com

Introdução: O novo coronavírus Sars-CoV-2 assolou todo o mundo com a pandemia de COVID-19 (*CoronaVirus Disease-19*) em meio a tantos recursos tecnológicos. A contemporaneidade é caracterizada pela tecnossocialidade nas interações interpessoais, sociais e culturais. Dessa forma, o impacto desta pandemia afetou a dinâmica social, econômica e dos sistemas de saúde. Se por um lado a supremacia tecnológica possibilitou grandes avanços, em um curto prazo nunca visto antes, por outro estes recursos potencializaram a infodemia da COVID-19. Ademais, o uso da tecnossocialidade tornou-se determinante nas ações e tomada de decisões no cotidiano das pessoas, por isso, é preocupante o bombardeio de desinformação e *fake news*, as quais alimentam o pânico, as inverdades e as más condutas acerca do novo coronavírus. **Objetivo:** Refletir sobre o uso da tecnossocialidade e a circulação de informações sobre a pandemia de COVID-19. **Metodologia:** Trata-se de um ensaio teórico baseado em revisão de literatura, utilizando a base de dados PubMed com os descritores “*Covid-19 or 2019 or Novel Coronavirus Disease and Technology*” e seleção de 20 artigos para reflexão teórica da temática proposta. **Resultados:** As redes sociais virtuais são apontadas como o principal veículo tecnológico de informações sobre a COVID-19 e cuidados à saúde. Entretanto, as informações comumente disseminadas são carentes de fontes confiáveis, embasamento científico e, com isso, há prevalência de *fake news* e desinformações caracterizando o presente momento para além de uma pandemia viral: uma pandemia também de pós-verdades, uma vez que os fatos objetivos têm menos influência sobre certos grupos de pessoas/populações do que as *fakes news*. A exemplo, tem-se o fortalecimento do movimento antivacina e a divulgação falaciosa dos possíveis efeitos de prevenção e de cura da COVID-19 com o uso da hidroxicloroquina, induzindo comportamentos de aceitação o que gerou consequências negativas à saúde. Este bombardeio de inverdades afetam as decisões favoráveis ao controle da disseminação do vírus, a eficácia das medidas protetivas, o fortalecimento da saúde coletiva por meio da vacinação e aumenta o pânico na população. **Consideração final:** Embora não seja possível conter e filtrar a produção e a distribuição de informações de rápida circulação nas redes sociais virtuais, é essencial o controle e averiguação da fonte de qualquer informação consumida em massa, investimentos devem ser priorizados para divulgação de informações com embasamento científico e comunicação eficaz para sensibilização das pessoas em prol da saúde coletiva. Ademais, a falta de uma postura deontológica nacional e internacional para o combate das *fakes news* e desinformações, potencializa os agravos do impacto negativo que o consumo de inverdades tem sobre a saúde pública e no cotidiano das pessoas. Entende-se que a tecnossocialidade promove a informação rápida, aproxima as pessoas e deve ser utilizada para estimular a empatia para o cuidado de si e do outro.

Descritores: Covid-19, Doença do Novo Coronavírus 2019, Tecnologia.

Realização:

Apoio:

AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS NA PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE DA MULHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bruna Moreira da Silva¹, Bianca Fonte Boa Gonçalves Pio¹, Amanda Carolina dos Santos Pereira Andrade¹, Giovana Evelyn Silva Machado¹, Lorena Ketlen Vieira Cardoso¹, Stéfany Brito Pereira¹, Vânia Aparecida da Costa Oliveira², Walquiria Jesusmara dos Santos².

¹Acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei. Integrantes do Programa de Extensão Roda Viva.

²Docentes do curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei. Coordenadoras do Programa de Extensão Roda Viva.

E-mail do autor relator: brunnaamoreira@gmail.com

Introdução: No mundo pós-moderno é cada vez mais perceptível o impacto e a influência da tecnologia nos hábitos e condutas dos indivíduos e da coletividade. Nesse contexto, a pandemia da COVID-19 tem impulsionado a criação e o uso de novas tecnologias, sobretudo no campo da educação e fomentado o crescimento das relações interpessoais, de forma virtual, por meio das redes sociais. Entretanto, a despeito dos ganhos que tais tecnologias trazem para a vida cotidiana de todos, nota-se a disseminação de notícias falaciosas, de grande poder persuasivo e que trazem impacto negativo, especialmente, para a saúde coletiva, uma vez que põem em dúvida conhecimentos já consolidados e considerados imprescindíveis para a promoção da saúde e para a prevenção de agravos. Diante disso, e também, do atual cenário de isolamento social que contribuiu para colocar as mulheres em situações de maior vulnerabilidade, com expressivo aumento da violência, do feminicídio, da sobrecarga de trabalho e de estresse, os integrantes do “Programa Roda Viva – saúde e direitos da mulher em pauta” refletiram sobre a necessidade de intensificar ações que pudessem difundir informações confiáveis e conteúdos científicos relacionados à saúde das mulheres. Dessa maneira, o presente trabalho teve como **Objetivo:** Contribuir para a promoção da saúde das mulheres no contexto da pandemia da COVID-19 e como objetivos específicos: 1. Orientar sobre medidas de prevenção de doenças. 2. Informar sobre situações e ou condições que ampliam a vulnerabilidade feminina. 3. Colaborar para o combate de informações equivocadas e de notícias falsas. **Métodos:** foram desenvolvidas estratégias adequadas às necessidades impostas pela pandemia. Assim, utilizou-se o perfil do Instagram do Programa Roda Viva, para a realização de *lives*, vídeos e publicações, que abordaram temas voltados para a saúde feminina. Ressalta-se que em todas as estratégias, buscou-se garantir que os conteúdos científicos fossem discutidos de forma clara e objetiva, com intuito de facilitar a compreensão pelo público alvo. **Resultados:** Os recursos desenvolvidos proporcionaram à comunidade extra-acadêmica o acesso a informações científicas inerentes à saúde de forma integral, considerando-se os aspectos biológicos e psicossociais. Observou-se a expansão do público-alvo, devido ao aumento do número de seguidores e visibilidade do Programa em âmbito nacional. **Conclusão:** Diante o exposto, é perceptível que tais ações agregaram aos integrantes do Programa, experiências singulares vinculadas à divulgação de conteúdos por meio de recursos tecnológicos virtuais. Além disso, os integrantes foram incitados a estudar e aprofundar nas temáticas abordadas, o que enriqueceu os seus processos de ensino-aprendizagem. Ademais, as estratégias utilizadas se mostraram potentes no combate às notícias falsas que comumente circulam nas mídias tecnológicas. A presente experiência permitiu também o desenvolvimento de uma visão holística e integral da

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

147

saúde da mulher, além de instigar a propagação de reflexões, discussões e intervenções sobre o tema.

Descritores: Saúde da Mulher, Promoção da Saúde, Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.

Realização:

Apoio:

CONTRIBUIÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NA RECUPERAÇÃO OLFATIVAS PÓS COVID-19

Maria Olivia de Araújo Pereira¹, Bruna Moreira da Silva¹, Lucas Thadeu Ferreira da Silva Morais².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Bacharel em Direito. Faculdade Pitágoras.

E-mail do autor redator: maria.araujo96@hotmail.com

Introdução: A pandemia, causada pelo vírus SARS-CoV2 em 2019, emergiu como um alarmante problema de saúde pública. Alterações olfativas são sintomas comuns após infecções virais, afetando também o humor, prazer alimentar e reduzindo a habilidade de detectar perigo. A perda, parcial ou total, do olfato tornou-se uma disfunção prevalente nos sintomas da COVID-19. Segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia cerca de 10% dos pacientes acometidos relatam distorções persistentes relacionados ao olfato. Devido às limitações dos tratamentos farmacológicos às consequências do novo vírus, são necessários potenciais agentes quimioterápicos complementares na recuperação de sintomas e sequelas causados pela doença. Nesse contexto, os Óleos Essenciais (OE) são um suporte terapêutico promissor para os pacientes com sequelas olfativas. **Objetivo:** Revisar a literatura científica sobre os benefícios dos OE como adjuvantes na recuperação do olfato de pacientes acometidos pela Covid-19. **Métodos:** Revisão integrativa de literatura com abordagem qualitativa. Utilizou-se a base de dados BVS com os descritores: Aromaterapia, COVID-19 e Aromaterapia, COVID-19 e olfato. A análise inclui artigos de pesquisa, estudos de caso e teses em inglês ou português publicados entre 2016 a 2021. Os critérios de exclusão definidos: artigos sem acesso ao texto integral e artigos de revisão de literatura. **Resultados:** Dentre os 14857 estudos encontrados, 10 foram selecionados para compor o escopo dessa revisão. A literatura descreve os OE como misturas complexas de compostos voláteis, com habilidades de estimulação natural do organismo com ação anti-hipertensiva, anti-inflamatória, imunomoduladora, broncodilatadora, analgésica, antimicrobiana e antioxidante. As células receptoras olfativas e do bulbo olfatório podem ser diretamente comprometidas na COVID-19, todavia, são neurônios aferentes primários portadores de renovação constante. Assim sendo, a interação das moléculas de OE com os receptores da mucosa nasal possibilita a ativação de regiões diferentes do cérebro, gerando respostas de ordem fisiológica e psicológica. Estudos sugerem que além das propriedades terapêuticas, os OE realizam contribuição efetiva na reativação de conexões neuronais comprometidas, sendo capazes de estimular a despolarização das fibras nervosas da mucosa nasal. Preferencialmente utilizados pela via olfativa, as moléculas dos OE percorrem o trato respiratório com efeito tóxico imediato e posteriormente são absorvidos pela corrente sanguínea. Observou-se efeitos terapêuticos no sistema respiratório, imunológico, saúde mental e nas vias olfativas. **Conclusão:** Aferiu-se que os OE são alternativas naturais, comprovadamente eficazes e seguras para a recuperação olfativa em pacientes acometidos pela Covid-19, pois evidencia-se que o treinamento olfativo servirá como um potencial renovador das conexões neuronais comprometidas. Além de simples, o treinamento olfativo é uma técnica não invasiva e de fácil acesso a população. Dessa forma, os constituintes do OE podem estimular outros agentes antivirais e, ainda, amenizar os sintomas da Covid-19. Os potenciais terapêuticos dos OE no sistema respiratório, imunológico e na saúde

Realização:

Apoio:

13ª Semana de Enfermagem da UFSJ

Mudança, Inovação e Tecnologia: O futuro da Enfermagem na Atenção à Saúde

12 a 14 de maio de 2021

ISBN 978-65-88228-08-1

149

mental, possibilitam efetividade no cuidado, desenvolvendo a promoção e recuperação da saúde nos pacientes acometidos. Importante enfatizar a necessidade de mais estudos para expandir as evidências sobre a eficácia científica dos óleos essenciais.

Descritores: COVID-19, Óleos Voláteis, Aromaterapia.

Realização:

Apoio:

APLICATIVO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE OCULAR

Fabiano Maia Moreira¹, Letícia Helena Januário².

¹Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de São João del-Rei.

²Pós Doutora em Engenharia da Computação. Universidade Federal de São João del-Rei.

E-mail do autor relator: fabimaia15@hotmail.com

Introdução: o uso excessivo de tecnologias digitais nos últimos anos parece um fenômeno sem retrocesso. Entretanto, esse comportamento tem aumentado de modo significativo e precocemente, as chances de desenvolvimento de problemas oculares e de distúrbios de coordenação dos músculos extraoculares, que podem ser manifestos por cansaço visual, hiperemia de conjuntivas, sensibilidade à luz, e problemas na acomodação visual. Os escolares, crianças e adolescentes, estão mais propensos, uma vez que as telas digitais começam a fazer parte da vida das novas gerações cada vez mais cedo. Neste sentido, propomos o desenvolvimento de um aplicativo para promoção da saúde ocular individual e coletiva, por meio de exercícios oculares, cuja finalidade é mitigar os danos à saúde ocular decorrentes do uso excessivo de telas digitais por escolares. O aplicativo tem como propósito inicial, a divulgação junto às escolas públicas de ensino básico regular. **Objetivo:** desenvolver um aplicativo para promoção da saúde ocular. **Método:** a proposta apresentada faz parte de um projeto maior, multidisciplinar intitulado Saúde Além da Escola, em desenvolvimento por meio de parceria com o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis (Semusa) e a Secretaria Municipal de Educação Divinópolis (Semed). Para orientações sobre a saúde ocular e construção do aplicativo, serão utilizadas informações das Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância: detecção e intervenção precoce para prevenção de deficiências visuais. O aplicativo será desenvolvido para Android utilizando-se a plataforma Android Studio e linguagem de programação Java, divididas em quatro etapas. Estão sendo realizadas revisões bibliográficas sobre saúde ocular e tecnologias em saúde nas bases de dados bibliográficos, consultas de aplicativos sobre saúde ocular já existentes em plataformas digitais observando os exercícios oculares fornecidos, as funções e informações, as limitações e críticas dos usuários, reuniões com a equipe multiprofissional. **Resultados esperados:** esperamos promover a prática de exercícios oculares por meio de um aplicativo, a fim de fortalecer os músculos oculares. Diferente dos atuais aplicativos de saúde ocular e que estimulam apenas os exercícios, propomos um aplicativo diferenciado e que vai além dessa atividade. Pensando no contexto biopsicossocial do usuário, o aplicativo trará em uma interface lúdica, informações e orientações para as boas práticas para a saúde ocular, alarme para lembrar de executar os exercícios, recompensas virtuais por cada semana concluída com sucesso, jogos sobre saúde ocular e mitos e verdades sobre os olhos, entre outros. O designer contará com cores atrativas, com baixa luminosidade, de fácil acesso e com linguagem clara, sendo um diferencial dos demais aplicativos existentes para download gratuito nas plataformas do sistema Android. **Conclusão:** O desfecho de um aplicativo em construção por equipe multidisciplinar, poderá ser uma importante ferramenta para promoção da saúde ocular tanto para os escolares, como proposto, quanto para a comunidade acadêmica e sociedade de modo geral.

Descritores: Saúde Ocular, Tecnologia da Informação, Transtornos da Motilidade Ocular.

Realização:

Apoio:

SAÚDE OCULAR DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA PUERICULTURA

Bárbara Helen Domingos¹, Nayara Alves de Souza¹, Tailane da Silva Barcelos¹, Samara Larissa Silva¹, Letícia Helena Januário¹.

¹Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, Brasil.

E-mail do autor relator: barbara_hdomingos@hotmail.com

Introdução: A visão é responsável pela maior parte dos estímulos sensoriais que recebemos ao longo da vida. O desenvolvimento da visão é máximo durante o primeiro ano de vida, prossegue num ritmo rápido até o terceiro ano, e continua num ritmo mais lento até a puberdade, a partir de quando sua evolução passa a ser insignificante. Por outro lado, conforme a OMS, mais de 80% das causas de deficiência visual são evitáveis ou curáveis por meio da aplicação de conhecimento e intervenções disponíveis, desde que diagnosticadas precocemente. O que demonstra a importância de que ações voltadas à promoção da saúde ocular sejam realizadas em todos os níveis de assistência à saúde, especialmente em procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS). Na APS, os profissionais de saúde têm as mais variadas oportunidades de implementação dessas ações, inclusive e principalmente no atendimento da puericultura. Entretanto, não é o que sugere a literatura científica e a experiência prática. **Objetivo:** Identificar os procedimentos de avaliação da saúde ocular, relacionados às crianças de 0 a 5 anos de idade, por faixa etária, na perspectiva dos profissionais que realizam a puericultura nas UBS. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa exploratória, na modalidade estudo de caso, descritiva, de corte transversal. O estudo foi desenvolvido em uma cidade de Minas Gerais. Os participantes da pesquisa foram os enfermeiros e médicos que prestam atendimentos de puericultura nas UBS. A coleta de dados foi realizada através de formulário elaborado em conformidade com as Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância (DASOI) do ano de 2016. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFSJ CCO, CAAE: 08835019.6.0000.5545. **Resultados:** Participaram do estudo 55 profissionais: 45 (81,8%) enfermeiros e 10 (18,2%) médicos. A DASOI recomenda ações específicas por faixa etária a ser observadas na APS. De modo geral, os respondentes mencionaram minimamente os procedimentos recomendados. Relacionamos então as ações recomendadas por faixa etária, multiplicamos pelo número de participantes (55) e apresentamos o número de respostas corretas. O número de procedimentos respondidos corretamente para crianças ao nascer foram 51, em 765 possíveis (média de 0,93). Na faixa etária de 0 a 5 meses, foram 79 acertos, em 1155 possíveis (média de 1,44); de 6 meses a 3 anos, foram 69 acertos, em 1210 possíveis (média de 1,09); e 49 acertos em 880 possíveis (média de 0,89) de 3 a 5 anos. **Conclusão:** Os resultados demonstram uma necessidade urgente de intervenções de ordem técnica sobre a atenção à saúde da criança. A quase ausência de repostas corretas sugerem que a avaliação da saúde ocular na puericultura pode estar sendo negligenciada. No mesmo sentido, os resultados sugerem que os profissionais participantes não se reconhecem como responsáveis pela avaliação da saúde ocular das crianças. Acreditamos que esse estudo poderá ser uma importante ferramenta para que profissionais e gestores da APS possam refletir e buscar soluções para um melhor desfecho sobre a saúde integral da criança.

Descritores: Puericultura, Saúde Ocular, Saúde da Criança, Segurança do Paciente.

Realização:

Apoio:

